

8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs

Whole the work can be accessed at the link
<https://numbers-magic.com/?p=8189>.

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, the author constructed even order magic squares from orders 6 to 30 with different styles and models, for examples the order 20 is with 1616 magic squares, order 18 with 810 magic squares, etc. These can be seen at [33, 34, 35, 35, 36, 37, 46, 39]. The aim is to proceed for the further orders of magic squares. A systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares of orders 4, 6, 8 etc. at **corners** and small blocks of **bordered magic rectangles** forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. The previous works for even orders from 22 to 42 can be seen in author's work [47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 40, 41]. This work is the revised version of author's previous work on magic squares of order 22. It contains 80071 magic squares of order 22 in different styles, design and models. Here there are only few examples. The whole work is available as pdf files at author's site [5]. It includes the application of the formula $(a + b)^2$, where we have taken different values of a and b .*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijthaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	5
2	Magic Squares of Order 22	6
2.1	Bordered Magic Square of Order 22	6
2.2	Cornered Magic Squares of Order 4	11
2.3	Closed Border of Order 4	13
2.4	Cornered Magic Squares of Order 6	15
2.4.1	First Type	16
2.4.2	Second Type	18
2.5	Closed Border of Order 6	20
2.6	Cornered Magic Squares of Order 8	22
2.7	Closed Border of Order 8	24
3	$(a + b)^2$-Type, where $a = 12$ and $b = 10$	27
3.1	First Type	27
3.2	Second Type	29
3.3	Third Type	31
3.4	Forth Type	33
3.5	Fifth Type	35
3.6	Sixth Type	37
3.7	Seventh Type	39
3.8	Eight Type	41
4	$(a + b)^2$-Type, where $a = 14$ and $b = 8$	43
4.1	First Type	43
4.2	Second Type	45
4.3	Third Type	47

4.4	Forth Type	49
4.5	Fifth Type	51
4.6	Sixth Type	53
4.7	Seventh Type	55
4.8	Eight Type	57
4.9	Ninth Type	63
5	$(a + b)^2$-Type, where $a = 16$ and $b = 6$	69
5.1	First Type	69
5.2	Second Type	71
5.3	Third Type	73
5.4	Forth Type	75
5.5	Fifth Type	77
5.5.1	Open Corner With Magic Square of Order 4	77
5.5.2	Closed Corner	79
5.6	Sixth Type	81
5.6.1	Open Corner With Magic Square of Order 4	81
5.6.2	Closed Corner	83
6	$(a + b)^2$-Type, where $a = 18$ and $b = 4$: Open Corner With Magic Square of Order 4	85
6.1	First Type	86
6.2	Second Type	88
6.3	Third Type	91
6.4	Forth Type	94
6.5	Fifth Type	96
6.6	Sixth Type	98
6.7	Seventh Type	100
6.8	Eight Type	103
6.9	Ninth Type	105

7	$(a + b)^2$-Type, where $a = 18$ and $b = 4$: Closed Corner	107
7.1	First Type	107
7.2	Second Type	109
7.3	Third Type	112
7.4	Forth Type	115
7.5	Fifth Type	117
7.6	Sixth Type	119
7.7	Seventh Type	121
7.8	Eight Type	124
7.9	Ninth Type	126
8	$(a + b)^2$-Type, where $a = 18$ With $c = 14$ and $d = 4$	128
9	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	128

1 Introduction

Recently, the author [33, 34, 35, 36, 37, 46, 39] constructed magic squares of even orders from 6 to 42 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **bordered magic rectangles**;
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

These works brings systematic procedure of construction these magic squares. It is based on the small blocks of **magic squares, bordered magic squares, bordered magic rectangles**, etc. **Bordered magic rectangles** helps in forming external borders of order 4, 6, 8, etc. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. For the orders multiples of 4, we can always write magic squares with equal sums blocks of magic squares of order 4. This procedure is very helpful for the orders of type $2p$, where p is a prime number, for examples, 14, 22, 26, 34, 38, etc. For the orders like 18, 30, etc., we can make good external blocks with order 4, and for orders like 16, 20, 28, 32, etc. we can make good external borders of order 6, and so on. There is no explanations for the orders 6, 8, 10 and 12. The real construction starts from the order 14. Whole the work for even orders from 6 to 42 can be seen at the author's site [4].

The whole the work is done manually, without use of any programming language, except for the constructions of small blocks of **bordered magic rectangles**. This construction is based on the software due to H. While. Later, these BRM's are readopted according to distribution of each magic square. The distribution of magic squares or bordered magic rectangles is based on **half-sequential** numbers. By **half-sequential** numbers we understand that the total numbers in each case are divided in two equal parts. First part is one sequence and second part is another sequence. Due to **half-sequential** numbers, it is not possible to construct all orders **bordered magic rectangles**. For simplicity, we shall write **BMR** as **bordered magic rectangle**.

2 Magic Squares of Order 22

This section brings few examples of magic squares of order 22. Total there are 8071 magic squares of order 22 in different styles, models and designs. These can be seen in as **pdf files** in author's site [5].

2.1 Bordered Magic Square of Order 22

Below are few examples of magic squares of order 22 based on BMRs For more details refer author's work [24, 26].

1	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
463	444	446	448	450	452	476	478	480	482	42	40	38	36	34	32	10	8	6	4	2	464	5335	
31	423	406	408	410	412	435	437	439	441	80	78	76	74	72	51	49	47	45	43	424	454	5335	
29	71	387	372	374	376	378	398	400	402	114	112	110	108	106	88	86	84	82	388	414	456	5335	
27	69	105	355	342	344	346	365	367	369	144	142	140	138	121	119	117	115	356	380	416	458	5335	
25	67	103	137	327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	348	382	418	460	5335	
23	64	101	135	163	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	322	350	384	421	462	5335	
19	63	99	132	161	187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	324	353	386	422	466	5335	
17	58	95	131	159	184	205	267	262	273	224	222	213	211	268	280	301	326	354	390	427	468	5335	
15	56	93	126	155	183	203	220	256	254	227	260	228	230	265	282	302	330	359	392	429	470	5335	
13	54	91	124	153	178	199	219	226	241	246	235	248	259	266	286	307	332	361	394	431	472	5335	
1	52	81	122	145	176	193	214	232	236	247	242	245	253	271	292	309	340	363	404	433	484	5335	
455	415	381	349	323	299	281	264	234	250	237	244	239	251	221	204	186	162	136	104	70	30	5335	
457	417	383	351	325	300	285	269	252	243	240	249	238	233	216	200	185	160	134	102	68	28	5335	
459	419	385	352	329	305	287	270	255	231	258	225	257	229	215	198	180	156	133	100	66	26	5335	
461	420	389	357	331	306	288	217	223	212	261	263	272	274	218	197	179	154	128	96	65	24	5335	
465	425	391	358	333	308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	152	127	94	60	20	5335	
467	426	393	360	334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	125	92	59	18	5335	
469	428	395	362	157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	123	90	57	16	5335	
471	430	396	129	143	141	139	120	118	116	341	343	345	347	364	366	368	370	130	89	55	14	5335	
473	432	97	113	111	109	107	87	85	83	371	373	375	377	379	397	399	401	403	98	53	12	5335	
474	61	79	77	75	73	50	48	46	44	405	407	409	411	413	434	436	438	440	442	62	11	5335	
21	41	39	37	35	33	9	7	5	3	443	445	447	449	451	453	475	477	479	481	483	22	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
13	7	482	468	57	51	438	424	188	302	181	298	185	301	101	95	394	380	145	139	350	336	5335	
11	450	35	474	55	406	79	430	305	292	294	189	195	180	99	362	123	386	143	318	167	342	5335	
9	39	446	476	53	73	412	432	178	194	200	285	291	307	97	127	358	388	141	309	176	344	5335	
20	455	30	465	64	411	74	421	303	293	197	288	192	182	108	367	118	377	152	323	162	333	5335	
4	441	44	481	48	397	88	437	177	196	287	198	289	308	92	353	132	393	136	171	314	349	5335	
1	38	447	484	45	69	416	440	306	190	286	199	295	179	89	370	115	396	133	170	315	352	5335	
480	29	456	5	436	83	402	49	299	290	191	296	193	186	392	117	368	93	348	161	324	137	5335	
483	26	459	2	439	70	415	46	184	183	304	187	300	297	376	114	371	109	351	158	327	134	5335	
6	32	453	479	50	76	409	435	256	254	227	260	228	230	94	120	365	391	138	164	321	347	5335	
19	452	33	466	63	408	77	422	226	241	246	235	248	259	107	364	121	378	151	320	165	334	5335	
22	445	40	463	66	401	84	419	232	236	247	242	245	253	110	357	128	375	154	313	172	331	5335	
473	454	31	12	429	410	75	56	234	250	237	244	239	251	385	366	119	100	341	322	163	144	5335	
471	458	27	14	427	414	71	58	252	243	240	249	238	233	383	126	359	102	339	317	168	146	5335	
470	34	451	15	426	78	407	59	255	231	258	225	257	229	382	122	363	103	338	166	319	147	5335	
461	457	28	24	417	413	72	68	212	278	205	274	209	277	373	369	116	112	329	325	160	156	5335	
23	37	448	462	67	81	404	418	281	268	270	213	219	204	111	125	360	374	155	169	316	330	5335	
464	42	443	21	420	86	399	65	202	218	224	261	267	283	395	131	354	90	332	174	311	153	5335	
477	444	41	8	433	400	85	52	279	269	221	264	216	206	389	356	129	96	345	312	173	140	5335	
469	25	460	16	425	82	403	60	201	220	263	222	265	284	381	113	372	104	337	175	310	148	5335	
475	43	442	10	431	87	398	54	282	214	262	223	271	203	387	130	355	98	343	157	328	142	5335	
467	449	36	18	423	405	80	62	275	266	215	272	217	210	379	361	124	106	335	326	159	150	5335	
17	478	3	472	61	434	47	428	208	207	280	211	276	273	105	390	91	384	149	346	135	340	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
13	7	482	468	101	94	387	385	389	382	89	91	104	93	393	395	102	390	57	51	438	424	5335
11	37	448	474	386	369	110	372	111	114	379	373	108	105	376	378	115	99	55	406	79	430	5335
9	444	41	476	388	116	375	113	374	371	106	112	377	380	109	107	370	97	53	397	88	432	5335
1	38	447	484	95	391	98	100	96	103	396	394	381	392	92	90	383	384	48	83	402	437	5335
4	441	44	481	129	122	359	357	361	354	117	119	132	121	365	367	130	362	64	411	74	421	5335
20	455	30	465	358	351	138	344	139	142	341	345	136	143	348	350	133	127	45	82	403	440	5335
480	29	456	5	360	134	347	141	346	343	144	140	349	342	137	135	352	125	436	73	412	49	5335
483	26	459	2	123	363	126	128	124	131	368	366	353	364	120	118	355	356	425	69	416	60	5335
6	32	453	479	207	279	208	203	212	281	272	216	275	201	283	217	270	271	50	76	409	435	5335
19	452	33	466	267	226	222	219	265	258	257	231	256	262	261	232	221	218	63	408	77	422	5335
22	445	40	463	280	255	245	243	250	236	244	251	233	237	247	239	230	205	66	401	84	419	5335
473	454	31	12	276	225	240	242	235	249	241	234	252	248	238	246	260	209	429	410	75	56	5335
471	458	27	14	211	264	263	266	220	227	228	254	229	223	224	253	259	274	427	414	71	58	5335
470	34	451	15	214	206	277	282	273	204	213	269	210	284	202	268	215	278	426	78	407	59	5335
461	457	28	24	157	150	331	329	333	326	145	147	160	149	337	339	158	334	417	413	72	68	5335
469	25	460	16	330	313	166	316	171	170	323	317	164	161	320	322	167	155	67	81	404	418	5335
464	42	443	21	332	172	319	169	314	315	162	168	321	324	165	163	318	153	420	86	399	65	5335
477	450	35	8	151	335	154	156	152	159	340	338	325	336	148	146	327	328	433	405	80	52	5335
23	39	446	462	185	178	303	301	305	298	173	175	188	177	309	311	186	306	439	70	415	46	5335
475	43	442	10	302	285	194	288	195	198	295	289	192	189	292	294	199	183	431	87	398	54	5335
467	449	36	18	304	200	291	197	290	287	190	196	293	296	193	191	286	181	423	400	85	62	5335
17	478	3	472	179	307	182	184	180	187	312	310	297	308	176	174	299	300	61	434	47	428	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
31	457	458	459	475	22	476	24	29	5	4	470	143	146	138	152	351	133	346	348	337	331	5335																			
469	58	43	53	431	441	50	429	49	434	437	16	157	172	176	322	316	173	301	299	181	328	5335																			
32	444	64	407	83	406	413	65	418	84	41	453	336	165	290	206	282	193	189	295	320	149	5335																			
462	39	82	104	389	388	90	390	94	403	446	23	338	185	198	258	228	225	259	287	300	147	5335																			
473	438	71	91	109	379	116	366	394	414	47	12	324	303	281	215	229	256	270	204	182	161	5335																			
467	450	70	393	111	361	124	374	92	415	35	18	326	170	289	272	255	230	213	196	315	159	5335																			
13	40	66	383	371	353	132	114	102	419	445	472	327	174	201	223	250	235	262	284	311	158	5335																			
479	430	417	99	368	128	357	117	386	68	55	6	155	297	293	221	248	237	264	192	188	330	5335																			
468	433	405	85	370	123	362	115	400	80	52	17	150	321	200	261	233	252	224	285	164	335	5335																			
471	448	69	86	377	360	125	108	399	416	37	14	350	179	202	266	243	242	219	283	306	135	5335																			
1	33	74	101	375	358	127	110	384	411	452	484	345	187	278	274	251	234	211	207	298	140	5335																			
3	425	412	392	120	363	122	365	93	73	60	482	340	314	210	267	245	240	218	275	171	145	5335																			
465	439	404	103	378	131	354	107	382	81	46	20	156	308	276	216	238	247	269	209	177	329	5335																			
30	59	422	387	113	356	129	372	98	63	426	455	343	318	191	222	231	254	263	294	167	142	5335																			
8	34	424	385	105	126	359	380	100	61	451	477	144	180	288	214	239	246	271	197	305	341	5335																			
11	38	409	397	367	121	364	118	88	76	447	474	162	166	208	268	244	241	217	277	319	323	5335																			
7	45	423	396	112	130	355	373	89	62	440	478	141	302	199	265	253	232	220	286	183	344	5335																			
483	57	77	87	119	106	369	376	398	408	428	2	325	317	280	212	236	249	273	205	168	160	5335																			
21	449	75	391	96	97	395	95	381	410	36	464	332	178	291	226	257	260	227	194	307	153	5335																			
466	443	401	78	402	79	72	420	67	421	42	19	151	310	190	279	203	292	296	195	175	334	5335																			
460	48	442	432	54	44	435	56	436	51	427	25	136	304	309	163	169	312	184	186	313	349	5335																			
15	28	27	26	10	463	9	461	456	480	481	454	154	339	347	333	134	352	139	137	148	342	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

2.2 Cornered Magic Squares of Order 4

Let's consider an external border, where there are 4 magic squares of order 4 at the corners. Let's make an external border by putting BMR of order 4×14 in each row and column. In the middle we are left with block of order 14. Writing middle block of order 14 with different types of magic squares, we get magic squares of order 22. Total there are 125 examples. Below are few examples:

10	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	5335																		
119	368	113	370	13	6	475	473	477	470	1	3	16	5	481	483	14	478	127	360	121	362	5335	
114	369	120	367	474	457	22	460	23	26	467	461	20	17	464	466	27	11	122	361	128	359	5335	
372	115	366	117	476	28	463	25	462	459	18	24	465	468	21	19	458	9	364	123	358	125	5335	
365	118	371	116	7	479	10	12	8	15	484	482	469	480	4	2	471	472	357	126	363	124	5335	
97	390	392	91	151	329	332	146	152	337	154	150	338	336	169	320	310	171	41	446	448	35	5335	
90	373	112	395	340	327	326	160	323	164	157	161	322	145	176	303	182	309	34	429	56	451	5335	
391	106	379	94	330	158	159	325	162	321	328	324	163	155	173	181	304	312	447	50	435	38	5335	
389	376	109	96	149	156	153	339	333	148	331	335	147	334	319	180	305	166	445	432	53	40	5335	
393	107	378	92	211	280	270	209	225	259	258	257	226	230	313	307	178	172	449	51	434	36	5335	
386	110	375	99	269	263	222	216	254	232	252	233	235	249	168	177	308	317	442	54	431	43	5335	
85	383	102	400	272	224	261	213	248	247	239	240	244	237	311	306	179	174	29	439	46	456	5335	
87	377	108	398	210	221	264	275	242	238	245	246	241	243	315	184	301	170	31	433	52	454	5335	
100	104	381	385	212	262	223	273	231	250	234	251	253	236	167	302	183	318	44	48	437	441	5335	
89	101	384	396	277	217	268	208	255	229	227	228	256	260	314	165	175	316	33	45	440	452	5335	
397	380	105	88	206	266	219	279	294	196	193	295	293	188	291	299	187	189	453	436	49	32	5335	
399	382	103	86	214	220	265	271	185	201	204	200	287	197	282	283	286	300	455	438	47	30	5335	
98	111	374	387	278	267	218	207	195	284	281	285	198	288	203	202	199	290	42	55	430	443	5335	
394	95	93	388	276	205	215	274	296	289	292	190	192	297	194	186	298	191	450	39	37	444	5335	
143	344	137	346	69	62	419	417	421	414	57	59	72	61	425	427	70	422	135	352	129	354	5335	
138	345	144	343	418	401	78	404	79	82	411	405	76	73	408	410	83	67	130	353	136	351	5335	
348	139	342	141	420	84	407	81	406	403	74	80	409	412	77	75	402	65	356	131	350	133	5335	
341	142	347	140	63	423	66	68	64	71	428	426	413	424	60	58	415	416	349	134	355	132	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

130	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
119	368	113	370	13	6	475	473	477	470	1	3	16	5	481	483	14	478	127	360	121	362	5335
114	369	120	367	474	457	22	460	23	26	467	461	20	17	464	466	27	11	122	361	128	359	5335
372	115	366	117	476	28	463	25	462	459	18	24	465	468	21	19	458	9	364	123	358	125	5335
365	118	371	116	7	479	10	12	8	15	484	482	469	480	4	2	471	472	357	126	363	124	5335
97	390	392	91	327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	41	446	448	35	5335
90	373	112	395	163	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	322	34	429	56	451	5335
391	106	379	94	161	187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	324	447	50	435	38	5335
389	376	109	96	159	184	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	326	445	432	53	40	5335
393	107	378	92	155	183	203	263	221	220	266	267	217	216	270	282	302	330	449	51	434	36	5335
386	110	375	99	153	178	199	211	273	272	214	223	261	260	226	286	307	332	442	54	431	43	5335
85	383	102	400	145	176	193	274	212	213	271	262	224	225	259	292	309	340	29	439	46	456	5335
87	377	108	398	323	299	281	235	249	248	238	234	252	253	231	204	186	162	31	433	52	454	5335
100	104	381	385	325	300	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	185	160	44	48	437	441	5335
89	101	384	396	329	305	287	230	256	257	227	239	245	244	242	198	180	156	33	45	440	452	5335
397	380	105	88	331	306	288	255	229	228	258	246	240	241	243	197	179	154	453	436	49	32	5335
399	382	103	86	333	308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	152	455	438	47	30	5335
98	111	374	387	334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	42	55	430	443	5335
394	95	93	388	157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	450	39	37	444	5335
143	344	137	346	69	62	419	417	421	414	57	59	72	61	425	427	70	422	135	352	129	354	5335
138	345	144	343	418	401	78	404	79	82	411	405	76	73	408	410	83	67	130	353	136	351	5335
348	139	342	141	420	84	407	81	406	403	74	80	409	412	77	75	402	65	356	131	350	133	5335
341	142	347	140	63	423	66	68	64	71	428	426	413	424	60	58	415	416	349	134	355	132	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2.3 Closed Border of Order 4

Let's consider 4 equal sums BMR of order 4×14 . Then put them in a symmetric way in external part of the magic squares. We are left with internal block of order 14. Writing middle block of order 14 with different types of magic squares of order 14, we get magic squares of order 22. Total there are 125 examples. Below are few examples:

138	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		5335														
5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434	5335	
20	27 36 457 450 30 31 461 459 34 456 453 25 452 23 464 22														465	38	58 427				447	5335	
475	458 449 28 35 455 454 24 26 451 29 32 460 33 462 21 463														10	438	72 413				47	5335	
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446	5335	
113	128	367	362	327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	448	414	71	37	5335	
111	135	350	374	163	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	322	442	66	419	43	5335	
366	144	341	119	161	187	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	298	324	443	67	418	42	5335	
110	349	136	375	159	184	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	301	326	436	425	60	49	5335	
376	342	143	109	155	183	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	302	330	44	423	62	441	5335	
370	138	347	115	153	178	203	216	226	241	246	235	248	259	269	282	307	332	54	70	415	431	5335	
371	139	346	114	145	176	288	221	232	236	247	242	245	253	264	197	309	340	52	420	65	433	5335	
364	353	132	121	323	299	193	271	234	250	237	244	239	251	214	292	186	162	437	417	68	48	5335	
116	351	134	369	325	300	285	266	252	243	240	249	238	233	219	200	185	160	40	61	424	445	5335	
126	142	343	359	329	305	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	180	156	435	416	69	50	5335	
124	348	137	361	331	306	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	179	154	55	59	426	430	5335	
365	345	140	120	333	308	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	177	152	432	428	57	53	5335	
112	130	355	373	334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	440	63	422	45	5335	
363	344	141	122	157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	51	429	46	444	5335	
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87	5335	
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393	5335	
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82	5335	
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

258	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434	5335	
20	27	36	457	450	30	31	461	459	34	456	453	25	452	23	464	22	465	38	58	427	447	5335	
475	458	449	28	35	455	454	24	26	451	29	32	460	33	462	21	463	10	438	72	413	47	5335	
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446	5335	
113	128	367	362	327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	448	414	71	37	5335	
111	135	350	374	163	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	322	442	66	419	43	5335	
366	144	341	119	161	187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	324	443	67	418	42	5335	
110	349	136	375	159	184	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	301	326	436	425	60	49	5335	
376	342	143	109	155	183	203	215	248	241	246	240	238	242	270	282	302	330	44	423	62	441	5335	
370	138	347	115	153	178	199	216	231	255	229	257	258	225	269	286	307	332	54	70	415	431	5335	
371	139	346	114	145	176	193	221	253	251	233	236	250	232	264	292	309	340	52	420	65	433	5335	
364	353	132	121	323	299	281	271	226	234	252	249	235	259	214	204	186	162	437	417	68	48	5335	
116	351	134	369	325	300	285	266	260	230	256	228	227	254	219	200	185	160	40	61	424	445	5335	
126	142	343	359	329	305	287	265	237	244	239	245	247	243	220	198	180	156	435	416	69	50	5335	
124	348	137	361	331	306	288	268	273	213	211	224	262	222	267	197	179	154	55	59	426	430	5335	
365	345	140	120	333	308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	152	432	428	57	53	5335	
112	130	355	373	334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	440	63	422	45	5335	
363	344	141	122	157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	51	429	46	444	5335	
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87	5335	
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393	5335	
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82	5335	
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2.4 Cornered Magic Squares of Order 6

Let's consider an external border, where there are 8 magic squares of order 6 at the corners. Let's make an external border by putting BMR of order 4×6 in each row and column. In the middle we are left with block of order 10. Writing middle block of order 10 with different types of magic squares, we get magic squares of order 22. See below few examples:

2.4.1 First Type

259	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335		
49	435	434	433	50	54	67	417	416	415	68	72	480	482	1	7	85	399	398	397	86	90	5335
430	56	428	57	59	425	412	74	410	75	77	407	6	12	473	479	394	92	392	93	95	389	5335
424	423	63	64	420	61	406	405	81	82	402	79	481	9	476	4	388	387	99	100	384	97	5335
66	62	421	422	65	419	84	80	403	404	83	401	8	475	10	477	102	98	385	386	101	383	5335
55	426	58	427	429	60	73	408	76	409	411	78	2	474	11	483	91	390	94	391	393	96	5335
431	53	51	52	432	436	413	71	69	70	414	418	478	3	484	5	395	89	87	88	396	400	5335
175	309	308	307	176	180	193	291	238	254	210	266	247	279	222	225	468	18	469	20	14	466	5335
304	182	302	183	185	299	268	204	290	235	252	231	273	196	257	219	470	24	21	463	462	15	5335
298	297	189	190	294	187	234	260	215	282	228	209	271	243	286	197	13	461	464	22	23	472	5335
192	188	295	296	191	293	262	199	267	226	213	275	240	284	208	251	19	467	16	465	471	17	5335
181	300	184	301	303	186	246	223	261	269	237	214	288	212	195	280	103	381	380	379	104	108	5335
305	179	177	178	306	310	277	236	203	221	289	248	202	255	230	264	376	110	374	111	113	371	5335
444	42	445	44	38	442	220	245	232	198	274	287	259	241	263	206	370	369	117	118	366	115	5335
446	48	45	439	438	39	229	217	276	283	201	242	205	270	244	258	120	116	367	368	119	365	5335
37	437	440	46	47	448	285	272	249	207	256	200	224	218	281	233	109	372	112	373	375	114	5335
43	443	40	441	447	41	211	278	194	250	265	253	216	227	239	292	377	107	105	106	378	382	5335
157	327	326	325	158	162	456	458	25	31	139	345	344	343	140	144	121	363	362	361	122	126	5335
322	164	320	165	167	317	30	36	449	455	340	146	338	147	149	335	358	128	356	129	131	353	5335
316	315	171	172	312	169	457	33	452	28	334	333	153	154	330	151	352	351	135	136	348	133	5335
174	170	313	314	173	311	32	451	34	453	156	152	331	332	155	329	138	134	349	350	137	347	5335
163	318	166	319	321	168	26	450	35	459	145	336	148	337	339	150	127	354	130	355	357	132	5335
323	161	159	160	324	328	454	27	460	29	341	143	141	142	342	346	359	125	123	124	360	364	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

270	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						5335
49	435	434	433	50	54	67	417	416	415	68	72	480	482	1	7	85	399	398	397	86	90	5335			
430	56	428	57	59	425	412	74	410	75	77	407	6	12	473	479	394	92	392	93	95	389	5335			
424	423	63	64	420	61	406	405	81	82	402	79	481	9	476	4	388	387	99	100	384	97	5335			
66	62	421	422	65	419	84	80	403	404	83	401	8	475	10	477	102	98	385	386	101	383	5335			
55	426	58	427	429	60	73	408	76	409	411	78	2	474	11	483	91	390	94	391	393	96	5335			
431	53	51	52	432	436	413	71	69	70	414	418	478	3	484	5	395	89	87	88	396	400	5335			
175	309	308	307	176	180	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	468	18	469	20	14	466	5335			
304	182	302	183	185	299	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	470	24	21	463	462	15	5335			
298	297	189	190	294	187	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	13	461	464	22	23	472	5335			
192	188	295	296	191	293	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	19	467	16	465	471	17	5335			
181	300	184	301	303	186	193	260	259	223	230	227	256	235	250	292	103	381	380	379	104	108	5335			
305	179	177	178	306	310	281	244	241	213	274	214	270	267	217	204	376	110	374	111	113	371	5335			
444	42	445	44	38	442	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	370	369	117	118	366	115	5335			
446	48	45	439	438	39	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	120	116	367	368	119	365	5335			
37	437	440	46	47	448	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	109	372	112	373	375	114	5335			
43	443	40	441	447	41	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	377	107	105	106	378	382	5335			
157	327	326	325	158	162	456	458	25	31	139	345	344	343	140	144	121	363	362	361	122	126	5335			
322	164	320	165	167	317	30	36	449	455	340	146	338	147	149	335	358	128	356	129	131	353	5335			
316	315	171	172	312	169	457	33	452	28	334	333	153	154	330	151	352	351	135	136	348	133	5335			
174	170	313	314	173	311	32	451	34	453	156	152	331	332	155	329	138	134	349	350	137	347	5335			
163	318	166	319	321	168	26	450	35	459	145	336	148	337	339	150	127	354	130	355	357	132	5335			
323	161	159	160	324	328	454	27	460	29	341	143	141	142	342	346	359	125	123	124	360	364	5335			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

2.4.2 Second Type

276	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335	
54	430	51	436	52	432	72	412	69	418	70	414	480	482	1	7	90	394	87	400	88	396	5335
435	65	422	59	424	50	417	83	404	77	406	68	6	12	473	479	399	101	386	95	388	86	5335
429	60	423	66	421	56	411	78	405	84	403	74	481	9	476	4	393	96	387	102	385	92	5335
427	426	61	420	63	58	409	408	79	402	81	76	8	475	10	477	391	390	97	384	99	94	5335
57	419	64	425	62	428	75	401	82	407	80	410	2	474	11	483	93	383	100	389	98	392	5335
53	55	434	49	433	431	71	73	416	67	415	413	478	3	484	5	89	91	398	85	397	395	5335
180	304	177	310	178	306	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	468	18	469	20	14	466	5335
309	191	296	185	298	176	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	470	24	21	463	462	15	5335
303	186	297	192	295	182	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	13	461	464	22	23	472	5335
301	300	187	294	189	184	203	216	226	241	246	235	248	259	269	282	19	467	16	465	471	17	5335
183	293	190	299	188	302	288	221	232	236	247	242	245	253	264	197	108	376	105	382	106	378	5335
179	181	308	175	307	305	193	271	234	250	237	244	239	251	214	292	381	119	368	113	370	104	5335
444	42	445	44	38	442	285	266	252	243	240	249	238	233	219	200	375	114	369	120	367	110	5335
446	48	45	439	438	39	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	373	372	115	366	117	112	5335
37	437	440	46	47	448	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	111	365	118	371	116	374	5335
43	443	40	441	447	41	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	107	109	380	103	379	377	5335
162	322	159	328	160	324	456	458	25	31	144	340	141	346	142	342	126	358	123	364	124	360	5335
327	173	314	167	316	158	30	36	449	455	345	155	332	149	334	140	363	137	350	131	352	122	5335
321	168	315	174	313	164	457	33	452	28	339	150	333	156	331	146	357	132	351	138	349	128	5335
319	318	169	312	171	166	32	451	34	453	337	336	151	330	153	148	355	354	133	348	135	130	5335
165	311	172	317	170	320	26	450	35	459	147	329	154	335	152	338	129	347	136	353	134	356	5335
161	163	326	157	325	323	454	27	460	29	143	145	344	139	343	341	125	127	362	121	361	359	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

288	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335			
310	308	173	314	174	176	480	482	1	7	292	290	191	296	192	194	400	398	83	404	84	86	5335	
172	187	300	181	302	313	6	12	473	479	190	205	282	199	284	295	82	97	390	91	392	403	5335	
178	182	301	188	299	307	481	9	476	4	196	200	283	206	281	289	88	92	391	98	389	397	5335	
180	304	183	298	185	305	8	475	10	477	198	286	201	280	203	287	90	394	93	388	95	395	5335	
306	297	186	303	184	179	2	474	11	483	288	279	204	285	202	197	396	387	96	393	94	89	5335	
309	177	312	171	311	175	478	3	484	5	291	195	294	189	293	193	399	87	402	81	401	85	5335	
444	42	445	44	38	442	274	272	209	278	210	212	468	470	13	19	382	380	101	386	102	104	5335	
446	48	45	439	438	39	208	223	264	217	266	277	18	24	461	467	100	115	372	109	374	385	5335	
37	437	440	46	47	448	214	218	265	224	263	271	469	463	22	16	106	110	373	116	371	379	5335	
43	443	40	441	447	41	216	268	219	262	221	269	20	462	23	465	108	376	111	370	113	377	5335	
256	254	227	260	228	230	270	261	222	267	220	215	14	21	464	471	378	369	114	375	112	107	5335	
226	241	246	235	248	259	273	213	276	207	275	211	466	15	472	17	381	105	384	99	383	103	5335	
232	236	247	242	245	253	432	54	56	433	50	430	364	362	119	368	120	122	456	458	25	31	5335	
234	250	237	244	239	251	434	427	426	60	57	51	118	133	354	127	356	367	30	36	449	455	5335	
252	243	240	249	238	233	49	58	59	425	428	436	124	128	355	134	353	361	457	33	452	28	5335	
255	231	258	225	257	229	55	431	429	52	435	53	126	358	129	352	131	359	32	451	34	453	5335	
328	326	155	332	156	158	346	344	137	350	138	140	360	351	132	357	130	125	26	450	35	459	5335	
154	169	318	163	320	331	136	151	336	145	338	349	363	123	366	117	365	121	454	27	460	29	5335	
160	164	319	170	317	325	142	146	337	152	335	343	67	413	416	66	68	421	70	62	422	420	5335	
162	322	165	316	167	323	144	340	147	334	149	341	424	407	406	76	411	73	410	77	80	61	5335	
324	315	168	321	166	161	342	333	150	339	148	143	414	78	79	409	74	412	75	408	405	71	5335	
327	159	330	153	329	157	345	141	348	135	347	139	65	72	69	419	417	64	415	423	63	418	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2.5 Closed Border of Order 6

Let's write a closed external border formed by four equal sums BMR's of order 6×16 . In the middle we are left with block of order 10. Writing middle block of order 10 with different types of magic squares, we get magic squares of order 22. See below few examples:

289	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
482	14	476	15	473	8	10	481	18	7	465	17	5	469	474	466	418	435	61	436	54	51	5335	
2	28	450	26	36	452	32	462	460	22	456	21	34	461	455	483	62	76	406	410	78	423	5335	
472	454	48	37	444	45	441	439	40	438	42	447	446	43	31	13	428	402	96	389	83	57	5335	
1	458	437	448	41	440	44	46	445	47	443	38	39	442	27	484	63	74	85	400	411	422	5335	
479	30	35	459	449	33	453	23	25	463	29	464	451	24	457	6	56	404	93	392	81	429	5335	
19	471	9	470	12	477	475	4	467	478	20	468	480	16	11	3	417	408	90	395	77	68	5335	
338	146	328	145	335	163	193	291	238	254	210	266	247	279	222	225	58	80	393	92	405	427	5335	
158	172	310	314	174	327	268	204	290	235	252	231	273	196	257	219	433	414	391	94	71	52	5335	
332	306	192	293	179	153	234	260	215	282	228	209	271	243	286	197	66	412	88	397	73	419	5335	
159	170	186	299	315	326	262	199	267	226	213	275	240	284	208	251	55	70	390	95	415	430	5335	
329	180	300	185	305	156	246	223	261	269	237	214	288	212	195	280	425	84	396	89	401	60	5335	
152	308	189	296	177	333	277	236	203	221	289	248	202	255	230	264	65	69	399	86	416	420	5335	
154	176	297	188	309	331	220	245	232	198	274	287	259	241	263	206	53	82	398	87	403	432	5335	
337	318	295	190	167	148	229	217	276	283	201	242	205	270	244	258	421	413	91	394	72	64	5335	
162	316	184	301	169	323	285	272	249	207	256	200	224	218	281	233	426	407	79	75	409	59	5335	
151	166	294	191	319	334	211	278	194	250	265	253	216	227	239	292	434	50	424	49	431	67	5335	
321	312	181	304	173	164	370	110	101	111	113	104	106	385	369	103	114	377	380	373	378	386	5335	
161	165	302	183	320	324	387	359	130	122	117	356	128	366	360	118	364	132	354	365	124	98	5335	
149	178	303	182	307	336	109	127	350	139	351	141	345	343	133	342	136	348	144	138	358	376	5335	
325	317	187	298	168	160	388	123	135	346	134	344	140	142	352	143	349	137	341	347	362	97	5335	
330	311	175	171	313	155	102	361	355	363	368	129	357	119	125	367	121	353	131	120	126	383	5335	
322	339	157	340	150	147	99	375	384	374	372	381	379	100	116	382	371	108	105	112	107	115	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

300	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335		
482	14	476	15	473	8	10	481	18	7	465	17	5	469	474	466	418	435	61	436	54	51	5335	
2	28	450	26	36	452	32	462	460	22	456	21	34	461	455	483	62	76	406	410	78	423	5335	
472	454	48	37	444	45	441	439	40	438	42	447	446	43	31	13	428	402	96	389	83	57	5335	
1	458	437	448	41	440	44	46	445	47	443	38	39	442	27	484	63	74	85	400	411	422	5335	
479	30	35	459	449	33	453	23	25	463	29	464	451	24	457	6	56	404	93	392	81	429	5335	
19	471	9	470	12	477	475	4	467	478	20	468	480	16	11	3	417	408	90	395	77	68	5335	
338	146	328	145	335	163	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	58	80	393	92	405	427	5335	
158	172	310	314	174	327	205	217	270	211	272	225	262	219	264	280	433	414	391	94	71	52	5335	
332	306	192	293	179	153	203	212	271	218	269	220	263	226	261	282	66	412	88	397	73	419	5335	
159	170	186	299	315	326	199	274	213	268	215	266	221	260	223	286	55	70	390	95	415	430	5335	
329	180	300	185	305	156	193	267	216	273	214	259	224	265	222	292	425	84	396	89	401	60	5335	
152	308	189	296	177	333	281	233	254	227	256	241	246	235	248	204	65	69	399	86	416	420	5335	
154	176	297	188	309	331	285	228	255	234	253	236	247	242	245	200	53	82	398	87	403	432	5335	
337	318	295	190	167	148	287	258	229	252	231	250	237	244	239	198	421	413	91	394	72	64	5335	
162	316	184	301	169	323	288	251	232	257	230	243	240	249	238	197	426	407	79	75	409	59	5335	
151	166	294	191	319	334	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	434	50	424	49	431	67	5335	
321	312	181	304	173	164	370	110	101	111	113	104	106	385	369	103	114	377	380	373	378	386	5335	
161	165	302	183	320	324	387	359	130	122	117	356	128	366	360	118	364	132	354	365	124	98	5335	
149	178	303	182	307	336	109	127	350	139	351	141	345	343	133	342	136	348	144	138	358	376	5335	
325	317	187	298	168	160	388	123	135	346	134	344	140	142	352	143	349	137	341	347	362	97	5335	
330	311	175	171	313	155	102	361	355	363	368	129	357	119	125	367	121	353	131	120	126	383	5335	
322	339	157	340	150	147	99	375	384	374	372	381	379	100	116	382	371	108	105	112	107	115	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2.6 Cornered Magic Squares of Order 8

Let's consider an external border, where there are 4 magic squares of order 8 at the corners. Let's make an external border by putting BMR of order 6×8 in each row and column. In the middle we are left with blocks of order 6. Writing middle block of order 6 and different types of magic squares of order 8, we get magic squares of order 22. See below few examples:

305	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
103	384	97	386	111	376	105	378	12	478	5	474	9	477	135	352	129	354	143	344	137	346	5335	
98	385	104	383	106	377	112	375	481	468	470	13	19	4	130	353	136	351	138	345	144	343	5335	
388	99	382	101	380	107	374	109	2	18	24	461	467	483	356	131	350	133	348	139	342	141	5335	
381	102	387	100	373	110	379	108	479	469	21	464	16	6	349	134	355	132	341	142	347	140	5335	
119	368	113	370	127	360	121	362	1	20	463	22	465	484	151	336	145	338	159	328	153	330	5335	
114	369	120	367	122	361	128	359	482	14	462	23	471	3	146	337	152	335	154	329	160	327	5335	
372	115	366	117	364	123	358	125	475	466	15	472	17	10	340	147	334	149	332	155	326	157	5335	
365	118	371	116	357	126	363	124	8	7	480	11	476	473	333	150	339	148	325	158	331	156	5335	
84	409	74	407	73	410	403	80	225	259	258	257	226	230	36	457	26	455	25	458	451	32	5335	
406	396	90	397	92	86	394	79	254	232	252	233	235	249	454	444	42	445	44	38	442	31	5335	
77	398	96	93	391	390	87	408	248	247	239	240	244	237	29	446	48	45	439	438	39	456	5335	
402	85	389	392	94	95	400	83	242	238	245	246	241	243	450	37	437	440	46	47	448	35	5335	
81	91	395	88	393	399	89	404	231	250	234	251	253	236	33	43	443	40	441	447	41	452	5335	
405	76	411	78	412	75	82	401	255	229	227	228	256	260	453	28	459	30	460	27	34	449	5335	
199	288	193	290	207	280	201	282	60	430	53	426	57	429	167	320	161	322	175	312	169	314	5335	
194	289	200	287	202	281	208	279	433	420	422	61	67	52	162	321	168	319	170	313	176	311	5335	
292	195	286	197	284	203	278	205	50	66	72	413	419	435	324	163	318	165	316	171	310	173	5335	
285	198	291	196	277	206	283	204	431	421	69	416	64	54	317	166	323	164	309	174	315	172	5335	
215	272	209	274	223	264	217	266	49	68	415	70	417	436	183	304	177	306	191	296	185	298	5335	
210	273	216	271	218	265	224	263	434	62	414	71	423	51	178	305	184	303	186	297	192	295	5335	
276	211	270	213	268	219	262	221	427	418	63	424	65	58	308	179	302	181	300	187	294	189	5335	
269	214	275	212	261	222	267	220	56	55	432	59	428	425	301	182	307	180	293	190	299	188	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

319	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	5335																	
358	128	123	361	360	126	121	363	12	478	5	474	9	477	326	160	155	329	328	158	153	331	5335
387	377	378	103	106	384	105	100	481	468	470	13	19	4	355	345	346	135	138	352	137	132	5335
97	115	109	113	371	373	374	388	2	18	24	461	467	483	129	147	141	145	339	341	342	356	5335
104	369	118	365	368	119	116	381	479	469	21	464	16	6	136	337	150	333	336	151	148	349	5335
99	375	367	120	117	366	110	386	1	20	463	22	465	484	131	343	335	152	149	334	142	354	5335
383	111	376	372	114	112	370	102	482	14	462	23	471	3	351	143	344	340	146	144	338	134	5335
385	108	107	382	379	101	380	98	475	466	15	472	17	10	353	140	139	350	347	133	348	130	5335
127	357	362	124	125	359	364	122	8	7	480	11	476	473	159	325	330	156	157	327	332	154	5335
84	409	74	407	73	410	403	80	248	241	246	240	238	242	36	457	26	455	25	458	451	32	5335
406	396	90	397	92	86	394	79	231	255	229	257	258	225	454	444	42	445	44	38	442	31	5335
77	398	96	93	391	390	87	408	253	251	233	236	250	232	29	446	48	45	439	438	39	456	5335
402	85	389	392	94	95	400	83	226	234	252	249	235	259	450	37	437	440	46	47	448	35	5335
81	91	395	88	393	399	89	404	260	230	256	228	227	254	33	43	443	40	441	447	41	452	5335
405	76	411	78	412	75	82	401	237	244	239	245	247	243	453	28	459	30	460	27	34	449	5335
262	224	219	265	264	222	217	267	60	430	53	426	57	429	294	192	187	297	296	190	185	299	5335
291	281	282	199	202	288	201	196	433	420	422	61	67	52	323	313	314	167	170	320	169	164	5335
193	211	205	209	275	277	278	292	50	66	72	413	419	435	161	179	173	177	307	309	310	324	5335
200	273	214	269	272	215	212	285	431	421	69	416	64	54	168	305	182	301	304	183	180	317	5335
195	279	271	216	213	270	206	290	49	68	415	70	417	436	163	311	303	184	181	302	174	322	5335
287	207	280	276	210	208	274	198	434	62	414	71	423	51	319	175	312	308	178	176	306	166	5335
289	204	203	286	283	197	284	194	427	418	63	424	65	58	321	172	171	318	315	165	316	162	5335
223	261	266	220	221	263	268	218	56	55	432	59	428	425	191	293	298	188	189	295	300	186	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2.7 Closed Border of Order 8

Let's consider an external border, where there are 4 BMR's of order 8×14 . Putting them in rows and columns, we get a closed border of order 8. In the middle we are left with blocks of order 6. Writing middle block of order 6 and different types of magic squares of order 8, we get magic squares of order 22. See below few examples:

321	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		5335														
476	478	6	12	2	15	472	465	19	17	467	471	11	484	420	59	72	425	64	424	419	57	5335	
3	29	450	30	458	26	22	34	33	464	457	453	454	482	422	85	406	393	404	80	87	63	5335	
16	462	45	38	448	443	442	41	46	445	39	438	23	469	62	394	101	385	381	103	91	423	5335	
481	449	441	431	50	429	434	52	436	55	53	44	36	4	68	86	94	375	110	391	399	417	5335	
8	460	437	54	435	56	51	433	49	430	432	48	25	477	58	402	392	380	105	93	83	427	5335	
480	24	47	447	37	42	43	444	439	40	446	440	461	5	71	82	387	373	112	98	403	414	5335	
475	31	35	455	27	459	463	451	452	21	28	32	456	10	416	408	389	111	374	96	77	69	5335	
1	7	479	473	483	470	13	20	466	468	18	14	474	9	409	90	97	108	377	388	395	76	5335	
308	171	184	313	176	312	307	169	256	254	227	260	228	230	75	89	102	378	107	383	396	410	5335	
310	197	294	281	292	192	199	175	226	241	246	235	248	259	73	78	386	106	379	99	407	412	5335	
174	282	213	273	269	215	203	311	232	236	247	242	245	253	411	401	95	109	376	390	84	74	5335	
180	198	206	263	222	279	287	305	234	250	237	244	239	251	415	397	382	100	104	384	88	70	5335	
170	290	280	266	219	205	195	315	252	243	240	249	238	233	67	398	79	92	81	405	400	418	5335	
183	194	214	261	224	271	291	302	255	231	258	225	257	229	428	426	413	60	421	61	66	65	5335	
304	202	277	223	262	208	283	181	364	366	118	124	114	127	360	353	131	129	355	359	123	372	5335	
297	296	209	221	264	276	189	188	115	141	338	142	346	138	352	146	145	134	345	341	342	370	5335	
187	201	275	268	217	210	284	298	128	350	157	150	336	331	333	153	158	330	151	326	135	357	5335	
185	190	274	218	267	211	295	300	369	337	329	319	322	317	167	164	324	162	165	156	148	116	5335	
299	289	207	220	265	278	196	186	120	348	325	166	163	168	318	321	161	323	320	160	137	365	5335	
303	285	270	212	216	272	200	182	368	136	159	335	149	154	152	332	327	155	334	328	349	117	5335	
179	286	191	204	193	293	288	306	363	143	147	343	139	347	133	339	340	351	140	144	344	122	5335	
316	314	301	172	309	173	178	177	113	119	367	361	371	358	125	132	354	356	130	126	362	121	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

331	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
15	16	465	472	468	19	459	26	51	48	433	440	436	47	426	59	164	326	157	322	161	325	5335	
18	461	464	23	22	467	25	460	435	55	54	432	429	50	57	428	329	316	318	165	171	156	5335	
471	24	21	462	463	14	458	27	46	430	431	53	56	439	427	58	154	170	311	174	315	331	5335	
466	469	20	13	17	470	28	457	438	437	52	45	49	434	60	425	330	317	310	175	168	155	5335	
29	456	7	480	4	484	477	3	64	421	35	452	36	448	445	39	153	166	176	309	319	332	5335	
455	30	479	11	476	473	10	6	423	62	451	43	444	441	42	34	323	172	173	312	313	162	5335	
32	453	2	474	9	12	475	483	61	424	38	442	41	44	443	447	327	314	167	320	169	158	5335	
454	31	482	5	481	1	8	478	422	63	446	33	449	37	40	450	160	159	328	163	324	321	5335	
188	305	178	303	177	306	299	184	225	259	258	257	226	230	140	353	130	351	129	354	347	136	5335	
302	292	194	293	196	190	290	183	254	232	252	233	235	249	350	340	146	341	148	142	338	135	5335	
181	294	200	197	287	286	191	304	248	247	239	240	244	237	133	342	152	149	335	334	143	352	5335	
298	189	285	288	198	199	296	187	242	238	245	246	241	243	346	141	333	336	150	151	344	139	5335	
185	195	291	192	289	295	193	300	231	250	234	251	253	236	137	147	339	144	337	343	145	348	5335	
301	180	307	182	308	179	186	297	255	229	227	228	256	260	349	132	355	134	356	131	138	345	5335	
212	278	205	274	209	277	115	112	369	376	372	111	362	123	79	80	401	408	404	83	395	90	5335	
281	268	270	213	219	204	371	119	118	368	365	114	121	364	82	397	400	87	86	403	89	396	5335	
275	218	224	261	267	210	110	366	367	117	120	375	363	122	407	88	85	398	399	78	394	91	5335	
279	214	221	264	271	206	374	373	116	109	113	370	124	361	402	405	84	77	81	406	92	393	5335	
201	220	262	223	265	284	128	357	99	388	100	384	381	103	93	392	71	420	68	416	413	67	5335	
282	269	263	222	216	203	359	126	102	107	380	377	106	383	391	94	415	75	412	409	74	70	5335	
202	266	215	272	217	283	125	360	387	378	105	108	379	98	96	389	66	410	73	76	411	419	5335	
208	207	280	211	276	273	358	127	382	97	385	101	104	386	390	95	418	65	417	69	72	414	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

342	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
454	32	27	457	456	30	25	459	422	64	59	425	424	62	57	427	164	326	157	322	161	325	5335							
483	473	474	7	10	480	9	4	451	441	442	39	42	448	41	36	329	316	318	165	171	156	5335							
1	19	13	17	467	469	470	484	33	51	45	49	435	437	438	452	154	170	311	174	315	331	5335							
8	465	22	461	464	23	20	477	40	433	54	429	432	55	52	445	330	317	310	175	168	155	5335							
3	471	463	24	21	462	14	482	35	439	431	56	53	430	46	450	153	166	176	309	319	332	5335							
479	15	472	468	18	16	466	6	447	47	440	436	50	48	434	38	323	172	173	312	313	162	5335							
481	12	11	478	475	5	476	2	449	44	43	446	443	37	444	34	327	314	167	320	169	158	5335							
31	453	458	28	29	455	460	26	63	421	426	60	61	423	428	58	160	159	328	163	324	321	5335							
188	305	178	303	177	306	299	184	248	241	246	240	238	242	140	353	130	351	129	354	347	136	5335							
302	292	194	293	196	190	290	183	231	255	229	257	258	225	350	340	146	341	148	142	338	135	5335							
181	294	200	197	287	286	191	304	253	251	233	236	250	232	133	342	152	149	335	334	143	352	5335							
298	189	285	288	198	199	296	187	226	234	252	249	235	259	346	141	333	336	150	151	344	139	5335							
185	195	291	192	289	295	193	300	260	230	256	228	227	254	137	147	339	144	337	343	145	348	5335							
301	180	307	182	308	179	186	297	237	244	239	245	247	243	349	132	355	134	356	131	138	345	5335							
212	278	205	274	209	277	358	128	123	361	360	126	121	363	390	96	91	393	392	94	89	395	5335							
281	268	270	213	219	204	387	377	378	103	106	384	105	100	419	409	410	71	74	416	73	68	5335							
282	218	224	261	267	203	97	115	109	113	371	373	374	388	65	83	77	81	403	405	406	420	5335							
279	214	221	264	271	206	104	369	118	365	368	119	116	381	72	401	86	397	400	87	84	413	5335							
201	220	262	223	265	284	99	375	367	120	117	366	110	386	67	407	399	88	85	398	78	418	5335							
275	269	263	222	216	210	383	111	376	372	114	112	370	102	415	79	408	404	82	80	402	70	5335							
202	266	215	272	217	283	385	108	107	382	379	101	380	98	417	76	75	414	411	69	412	66	5335							
208	207	280	211	276	273	127	357	362	124	125	359	364	122	95	389	394	92	93	391	396	90	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335					

3 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 12$ and $b = 10$

In this case, we have many type of magic squares

3.1 First Type

343	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335	
268	171	221	242	192	289	248	198	295	310	213	263	456	458	25	31	85	399	398	397	86	90	5335
173	220	267	288	241	194	294	247	200	215	262	309	30	36	449	455	394	92	392	93	95	389	5335
219	269	172	193	290	240	199	296	246	261	311	214	457	33	452	28	388	387	99	100	384	97	5335
301	204	254	257	207	304	227	177	274	283	186	236	32	451	34	453	102	98	385	386	101	383	5335
206	253	300	303	256	209	273	226	179	188	235	282	26	450	35	459	91	390	94	391	393	96	5335
252	302	205	208	305	255	178	275	225	234	284	187	454	27	460	29	395	89	87	88	396	400	5335
237	287	190	175	272	222	217	314	264	243	293	196	444	446	37	43	103	381	380	379	104	108	5335
191	238	285	270	223	176	312	265	218	197	244	291	42	48	437	443	376	110	374	111	113	371	5335
286	189	239	224	174	271	266	216	313	292	195	245	445	45	440	40	370	369	117	118	366	115	5335
258	308	211	202	299	249	184	281	231	228	278	181	38	439	46	447	120	116	367	368	119	365	5335
212	259	306	297	250	203	279	232	185	182	229	276	44	438	47	441	109	372	112	373	375	114	5335
307	210	260	251	201	298	233	183	280	277	180	230	442	39	448	41	377	107	105	106	378	382	5335
480	6	481	8	2	478	17	467	465	16	471	19	121	363	166	326	138	338	319	351	150	153	5335
482	12	9	475	474	3	15	24	463	21	462	470	340	132	362	163	324	159	345	124	329	147	5335
1	473	476	10	11	484	472	461	22	464	23	13	162	332	143	354	156	137	343	315	358	125	5335
7	479	4	477	483	5	466	18	20	469	14	468	334	127	339	154	141	347	168	356	136	323	5335
49	435	434	433	50	54	67	417	416	415	68	72	318	151	333	341	165	142	360	140	123	352	5335
430	56	428	57	59	425	412	74	410	75	77	407	349	164	131	149	361	320	130	327	158	336	5335
424	423	63	64	420	61	406	405	81	82	402	79	148	317	160	126	346	359	331	169	335	134	5335
66	62	421	422	65	419	84	80	403	404	83	401	157	145	348	355	129	170	133	342	316	330	5335
55	426	58	427	429	60	73	408	76	409	411	78	357	344	321	135	328	128	152	146	353	161	5335
431	53	51	52	432	436	413	71	69	70	414	418	139	350	122	322	337	325	144	155	167	364	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

792	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	456	458	25	31	85	399	398	397	86	90	5335																			
187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	30	36	449	455	394	92	392	93	95	389	5335																			
184	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	301	457	33	452	28	388	387	99	100	384	97	5335																			
183	203	215	248	241	246	240	238	242	270	282	302	32	451	34	453	102	98	385	386	101	383	5335																			
178	199	216	231	255	229	257	258	225	269	286	307	26	450	35	459	91	390	94	391	393	96	5335																			
176	193	221	253	251	233	236	250	232	264	292	309	454	27	460	29	395	89	87	88	396	400	5335																			
299	281	271	226	234	252	249	235	259	214	204	186	444	446	37	43	103	381	380	379	104	108	5335																			
300	285	266	260	230	256	228	227	254	219	200	185	42	48	437	443	376	110	374	111	113	371	5335																			
305	287	265	237	244	239	245	247	243	220	198	180	38	45	440	447	370	369	117	118	366	115	5335																			
306	288	268	273	213	211	224	262	222	267	197	179	445	439	46	40	120	116	367	368	119	365	5335																			
308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	44	438	47	441	109	372	112	373	375	114	5335																			
181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	442	39	448	41	377	107	105	106	378	382	5335																			
480	6	481	8	2	478	17	467	465	16	471	19	355	348	350	362	138	136	134	124	122	356	5335																			
482	12	9	475	474	3	15	24	21	463	462	470	133	153	154	327	334	330	157	321	164	352	5335																			
1	473	476	10	11	484	472	461	464	22	23	13	131	156	323	326	161	160	329	163	322	354	5335																			
7	479	4	477	483	5	466	18	20	469	14	468	127	333	162	159	324	325	152	320	165	358	5335																			
49	435	434	433	50	54	67	417	416	415	68	72	121	328	331	158	151	155	332	166	319	364	5335																			
430	56	428	57	59	425	412	74	410	75	77	407	353	316	169	145	339	142	346	342	141	132	5335																			
424	423	63	64	420	61	406	405	81	82	402	79	357	317	168	341	149	338	335	148	144	128	5335																			
66	62	421	422	65	419	84	80	403	404	83	401	359	170	315	140	336	147	150	337	345	126	5335																			
55	426	58	427	429	60	73	408	76	409	411	78	360	167	318	344	146	343	139	143	340	125	5335																			
431	53	51	52	432	436	413	71	69	70	414	418	129	137	135	123	347	349	351	361	363	130	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

3.2 Second Type

933	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
198	288	289	195	175	309	308	178	194	293	292	191	456	458	25	31	396	394	87	400	88	90	5335	
287	197	196	290	310	176	177	307	291	192	193	294	30	36	449	455	86	101	386	95	388	399	5335	
183	301	300	186	179	305	304	182	190	296	297	187	457	33	452	28	92	96	387	102	385	393	5335	
302	184	185	299	306	180	181	303	295	189	188	298	32	451	34	453	94	390	97	384	99	391	5335	
171	313	312	174	199	285	284	202	203	281	280	206	26	450	35	459	392	383	100	389	98	93	5335	
314	172	173	311	286	200	201	283	282	204	205	279	454	27	460	29	395	91	398	85	397	89	5335	
219	265	264	222	211	273	272	214	215	269	268	218	444	446	37	43	378	376	105	382	106	108	5335	
266	220	221	263	274	212	213	271	270	216	217	267	42	45	440	443	104	119	368	113	370	381	5335	
239	244	245	242	207	277	276	210	227	257	256	230	445	48	437	40	110	114	369	120	367	375	5335	
246	241	240	243	278	208	209	275	258	228	229	255	38	438	47	447	112	372	115	366	117	373	5335	
234	252	253	231	235	249	248	238	223	261	260	226	44	439	46	441	374	365	118	371	116	111	5335	
251	233	232	254	250	236	237	247	262	224	225	259	442	39	448	41	377	109	380	103	379	107	5335	
480	6	8	481	2	478	17	467	465	16	471	19	360	130	126	353	128	361	362	122	356	127	5335	
482	475	474	12	9	3	15	24	462	21	463	470	121	133	140	136	351	347	346	137	350	364	5335	
1	10	11	473	476	484	472	461	23	464	22	13	131	352	345	349	134	138	139	348	135	354	5335	
7	479	477	4	483	5	466	18	20	469	14	468	358	355	359	132	357	124	123	363	129	125	5335	
432	430	51	436	52	54	414	412	69	418	70	72	340	342	141	147	158	326	155	332	156	328	5335	
50	65	422	59	424	435	68	83	404	77	406	417	146	335	150	339	331	169	318	163	320	154	5335	
56	60	423	66	421	429	74	78	405	84	403	411	341	334	151	144	325	164	319	170	317	160	5335	
58	426	61	420	63	427	76	408	79	402	81	409	148	152	333	337	323	322	165	316	167	162	5335	
428	419	64	425	62	57	410	401	82	407	80	75	142	149	336	343	161	315	168	321	166	324	5335	
431	55	434	49	433	53	413	73	416	67	415	71	338	143	344	145	157	159	330	153	329	327	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

1196	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335		
303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	456	458	25	31	396	394	87	400	88	90	5335	
187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	30	36	449	455	86	101	386	95	388	399	5335	
184	205	244	242	237	247	246	240	235	249	280	301	457	33	452	28	92	96	387	102	385	393	5335	
183	203	273	263	264	217	220	270	219	214	282	302	32	451	34	453	94	390	97	384	99	391	5335	
178	199	211	229	223	227	257	259	260	274	286	307	26	450	35	459	392	383	100	389	98	93	5335	
176	193	218	255	232	251	254	233	230	267	292	309	454	27	460	29	395	91	398	85	397	89	5335	
299	281	213	261	253	234	231	252	224	272	204	186	444	446	37	43	378	376	105	382	106	108	5335	
300	285	269	225	262	258	228	226	256	216	200	185	42	48	437	443	104	119	368	113	370	381	5335	
305	287	271	222	221	268	265	215	266	212	198	180	38	45	440	447	110	114	369	120	367	375	5335	
306	288	241	243	248	238	239	245	250	236	197	179	445	439	46	40	112	372	115	366	117	373	5335	
308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	44	438	47	441	374	365	118	371	116	111	5335	
181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	442	39	448	41	377	109	380	103	379	107	5335	
480	6	481	8	2	478	17	467	465	16	471	19	355	348	350	362	138	136	134	124	122	356	5335	
482	12	9	475	474	3	15	24	21	463	462	470	133	316	170	165	319	318	168	163	321	352	5335	
1	473	476	10	11	484	472	461	464	22	23	13	131	345	335	336	145	148	342	147	142	354	5335	
7	479	4	477	483	5	466	18	20	469	14	468	127	139	157	151	155	329	331	332	346	358	5335	
432	430	51	436	52	54	414	412	69	418	70	72	121	146	327	160	323	326	161	158	339	364	5335	
50	65	422	59	424	435	68	83	404	77	406	417	353	141	333	325	162	159	324	152	344	132	5335	
56	60	423	66	421	429	74	78	405	84	403	411	357	341	153	334	330	156	154	328	144	128	5335	
58	426	61	420	63	427	76	408	79	402	81	409	359	343	150	149	340	337	143	338	140	126	5335	
428	419	64	425	62	57	410	401	82	407	80	75	360	169	315	320	166	167	317	322	164	125	5335	
431	55	434	49	433	53	413	73	416	67	415	71	129	137	135	123	347	349	351	361	363	130	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

3.3 Third Type

1294	Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA											5335
303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	456	458	25	31	97	396	90	389	91	392	5335																							
187	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	298	30	36	449	455	85	373	111	107	379	400	5335																							
184	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	301	457	33	452	28	100	109	365	120	376	385	5335																							
183	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	302	32	451	34	453	399	108	118	367	377	86	5335																							
178	203	216	226	241	246	235	248	259	269	282	307	26	450	35	459	387	384	368	117	101	98	5335																							
176	288	221	232	236	247	242	245	253	264	197	309	454	27	460	29	397	383	119	366	102	88	5335																							
299	193	271	234	250	237	244	239	251	214	292	186	444	446	37	43	95	375	116	369	110	390	5335																							
300	285	266	252	243	240	249	238	233	219	200	185	42	48	437	443	393	103	113	372	382	92	5335																							
305	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	180	38	45	440	447	386	104	371	114	381	99	5335																							
306	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	179	445	439	46	40	391	380	370	115	105	94	5335																							
308	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	177	44	438	47	441	87	106	374	378	112	398	5335																							
181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	442	39	448	41	93	89	395	96	394	388	5335																							
480	6	481	8	2	478	17	467	465	16	471	19	355	350	136	348	138	134	124	362	122	356	5335																							
482	12	9	475	474	3	15	24	21	463	462	470	133	146	140	344	346	333	151	335	145	352	5335																							
1	473	476	10	11	484	472	461	464	22	23	13	353	143	328	326	155	332	156	158	342	132	5335																							
7	479	4	477	483	5	466	18	20	469	14	468	131	144	154	169	318	163	320	331	341	354	5335																							
57	49	64	422	423	51	59	429	433	427	435	61	360	149	160	164	319	170	317	325	336	125	5335																							
53	409	73	67	72	68	411	420	419	416	70	432	121	343	162	322	165	316	167	323	142	364	5335																							
431	75	404	77	83	407	80	82	401	406	410	54	357	338	324	315	168	321	166	161	147	128	5335																							
60	71	81	408	402	78	405	403	84	79	414	425	127	337	327	159	330	153	329	157	148	358	5335																							
430	415	412	418	413	417	74	65	66	69	76	55	359	340	345	141	139	152	334	150	339	126	5335																							
424	436	421	63	62	434	426	56	52	58	50	428	129	135	349	137	347	351	361	123	363	130	5335																							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																						

1387	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335	
179	182	302	181	311	300	215	218	266	217	275	264	456	458	25	31	97	396	90	389	91	392	5335
310	289	197	191	293	175	209	253	233	227	257	276	30	36	449	455	85	373	111	107	379	400	5335
171	292	201	284	193	314	207	256	237	248	229	278	457	33	452	28	100	109	365	120	376	385	5335
313	189	206	279	296	172	277	225	236	249	260	208	32	451	34	453	399	108	118	367	377	86	5335
308	295	280	205	190	177	220	262	239	246	223	265	26	450	35	459	387	384	368	117	101	98	5335
184	298	283	202	187	301	271	259	247	238	226	214	454	27	460	29	397	383	119	366	102	88	5335
173	194	286	199	291	312	263	230	250	235	255	222	444	446	37	43	95	375	116	369	110	390	5335
176	290	281	204	195	309	212	224	244	241	261	273	42	45	440	443	393	103	113	372	382	92	5335
305	188	200	285	297	180	269	254	242	243	231	216	445	48	437	40	386	104	371	114	381	99	5335
307	198	203	282	287	178	274	234	245	240	251	211	44	439	46	441	391	380	370	115	105	94	5335
299	192	288	294	196	186	272	228	252	258	232	213	38	438	47	447	87	106	374	378	112	398	5335
185	303	183	304	174	306	221	267	219	268	210	270	442	39	448	41	93	89	395	96	394	388	5335
480	6	481	8	2	478	19	467	465	471	16	17	360	130	126	353	128	361	362	122	356	127	5335
482	12	9	475	474	3	470	21	24	462	463	15	121	133	140	136	351	347	346	137	350	364	5335
1	473	476	10	11	484	13	464	461	23	22	472	131	352	345	349	134	138	139	348	135	354	5335
7	479	4	477	483	5	468	18	20	14	469	466	358	355	359	132	357	124	123	363	129	125	5335
57	49	64	422	423	51	59	429	433	427	435	61	340	342	141	147	158	326	155	332	156	328	5335
53	409	73	67	72	68	411	420	419	416	70	432	146	335	150	339	331	169	318	163	320	154	5335
431	75	404	77	83	407	80	82	401	406	410	54	341	334	151	144	325	164	319	170	317	160	5335
60	71	81	408	402	78	405	403	84	79	414	425	148	152	333	337	323	322	165	316	167	162	5335
430	415	412	418	413	417	74	65	66	69	76	55	142	149	336	343	161	315	168	321	166	324	5335
424	436	421	63	62	434	426	56	52	58	50	428	338	143	344	145	157	159	330	153	329	327	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

3.4 Forth Type

1693	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
268	171	221	242	192	289	248	198	295	310	213	263	396	90	397	92	86	394	456	458	25	31	5335	
173	220	267	288	241	194	294	247	200	215	262	309	398	96	93	391	390	87	30	36	449	455	5335	
219	269	172	193	290	240	199	296	246	261	311	214	85	389	392	94	95	400	457	33	452	28	5335	
301	204	254	257	207	304	227	177	274	283	186	236	91	395	88	393	399	89	26	451	34	459	5335	
206	253	300	303	256	209	273	226	179	188	235	282	384	102	385	104	98	382	32	450	35	453	5335	
252	302	205	208	305	255	178	275	225	234	284	187	386	379	378	108	105	99	454	27	460	29	5335	
237	287	190	175	272	222	217	314	264	243	293	196	97	106	107	377	380	388	444	446	37	43	5335	
191	238	285	270	223	176	312	265	218	197	244	291	103	383	100	381	387	101	42	48	437	443	5335	
286	189	239	224	174	271	266	216	313	292	195	245	372	114	373	116	110	370	445	45	440	40	5335	
258	308	211	202	299	249	184	281	231	228	278	181	374	120	117	367	366	111	38	439	46	447	5335	
212	259	306	297	250	203	279	232	185	182	229	276	109	365	368	118	119	376	44	438	47	441	5335	
307	210	260	251	201	298	233	183	280	277	180	230	115	371	112	369	375	113	442	39	448	41	5335	
432	434	49	55	420	422	61	67	408	410	73	79	121	363	166	326	138	338	319	351	150	153	5335	
54	60	425	431	66	415	70	419	78	84	401	407	340	132	362	163	324	159	345	124	329	147	5335	
433	57	428	52	421	414	71	64	409	81	404	76	162	332	143	354	156	137	343	315	358	125	5335	
56	427	58	429	68	72	413	417	80	403	82	405	334	127	339	154	141	347	168	356	136	323	5335	
50	426	59	435	62	69	416	423	74	402	83	411	318	151	333	341	165	142	360	140	123	352	5335	
430	51	436	53	418	63	424	65	406	75	412	77	349	164	131	149	361	320	130	327	158	336	5335	
480	6	8	481	2	478	17	467	465	16	471	19	148	317	160	126	346	359	331	169	335	134	5335	
482	12	475	9	474	3	15	24	463	21	462	470	157	145	348	355	129	170	133	342	316	330	5335	
1	473	10	476	11	484	472	461	22	464	23	13	357	344	321	135	328	128	152	146	353	161	5335	
7	479	477	4	483	5	466	18	20	469	14	468	139	350	122	322	337	325	144	155	167	364	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	

2140	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				5335
303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	396	90	397	92	86	394	454	27	460	29	5335													
187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	398	96	93	391	390	87	30	36	449	455	5335													
184	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	301	85	389	392	94	95	400	457	33	452	28	5335													
183	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	302	91	395	88	393	399	89	26	451	34	459	5335													
178	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	307	384	102	385	104	98	382	32	450	35	453	5335													
176	193	260	259	223	230	227	256	235	250	292	309	386	379	378	108	105	99	456	458	25	31	5335													
299	281	244	241	213	274	214	270	267	217	204	186	97	106	107	377	380	388	444	446	37	43	5335													
300	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	185	103	383	100	381	387	101	42	48	437	443	5335													
305	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	180	372	114	373	116	110	370	445	45	440	40	5335													
306	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	179	374	120	117	367	366	111	38	439	46	447	5335													
308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	109	365	368	118	119	376	44	438	47	441	5335													
181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	115	371	112	369	375	113	442	39	448	41	5335													
432	434	49	55	420	422	61	67	79	410	73	408	355	348	350	362	138	136	134	124	122	356	5335													
54	60	425	431	66	415	70	419	76	84	401	409	133	153	154	327	334	330	157	321	164	352	5335													
433	57	428	52	421	414	71	64	407	81	404	78	131	156	323	326	161	160	329	163	322	354	5335													
56	427	58	429	68	72	413	417	405	403	82	80	127	333	162	159	324	325	152	320	165	358	5335													
50	426	59	435	62	69	416	423	411	402	83	74	121	328	331	158	151	155	332	166	319	364	5335													
430	51	436	53	418	63	424	65	77	75	412	406	353	316	169	145	339	142	346	342	141	132	5335													
17	467	465	16	471	19	480	6	8	481	2	478	357	317	168	341	149	338	335	148	144	128	5335													
15	24	462	21	463	470	482	12	475	9	474	3	359	170	315	140	336	147	150	337	345	126	5335													
472	461	23	464	22	13	1	473	10	476	11	484	360	167	318	344	146	343	139	143	340	125	5335													
466	18	20	469	14	468	7	479	477	4	483	5	129	137	135	123	347	349	351	361	363	130	5335													
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335												

3.5 Fifth Type

2191	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA	5335		
310	308	173	314	174	176	292	290	191	296	192	194	91	84	94	404	402	393	389	89	392	87	5335
172	187	300	181	302	313	190	205	282	199	284	295	85	106	99	385	97	384	378	387	104	400	5335
178	182	301	188	299	307	196	200	283	206	281	289	397	103	375	115	372	109	111	373	382	88	5335
180	304	183	298	185	305	198	286	201	280	203	287	86	377	114	367	117	120	366	371	108	399	5335
306	297	186	303	184	179	288	279	204	285	202	197	403	383	369	118	368	365	119	116	102	82	5335
309	177	312	171	311	175	291	195	294	189	293	193	390	105	112	370	113	376	374	110	380	95	5335
256	254	227	260	228	230	274	272	209	278	210	212	90	381	386	100	388	101	107	98	379	395	5335
226	241	246	235	248	259	208	223	264	217	266	277	398	401	391	81	83	92	96	396	93	394	5335
232	236	247	242	245	253	214	218	265	224	263	271	27	453	456	26	28	461	30	22	462	460	5335
234	250	237	244	239	251	216	268	219	262	221	269	454	447	40	36	451	33	450	37	446	31	5335
252	243	240	249	238	233	270	261	222	267	220	215	464	38	445	449	34	452	35	448	39	21	5335
255	231	258	225	257	229	273	213	276	207	275	211	25	32	29	459	457	24	455	463	23	458	5335
51	45	437	46	443	430	50	438	7	474	484	5	355	350	136	348	138	134	124	362	122	356	5335
44	66	63	417	423	65	421	441	2	17	468	483	133	146	140	344	346	333	151	335	145	352	5335
433	59	415	74	409	72	426	52	476	20	465	9	353	143	328	326	155	332	156	158	342	132	5335
444	57	75	80	405	410	428	41	6	16	469	479	131	144	154	169	318	163	320	331	341	354	5335
442	427	412	77	408	73	58	43	8	471	14	477	360	149	160	164	319	170	317	325	336	125	5335
429	424	69	406	79	416	61	56	481	13	472	4	121	343	162	322	165	316	167	323	142	364	5335
54	418	71	407	78	414	67	431	10	470	15	475	357	338	324	315	168	321	166	161	147	128	5335
49	425	413	411	76	70	60	436	473	467	18	12	127	337	327	159	330	153	329	157	148	358	5335
432	64	422	68	62	420	419	53	482	466	19	3	359	340	345	141	139	152	334	150	339	126	5335
47	440	48	439	42	55	435	434	480	11	1	478	129	135	349	137	347	351	361	123	363	130	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2499	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
303	294	296	311	313	192	190	188	171	173	175	304	91	84	402	404	94	393	389	89	392	87	5335																			
187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	85	106	99	385	97	384	378	387	104	400	5335																			
184	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	397	103	375	115	372	109	111	373	382	88	5335																			
183	203	263	221	220	266	267	217	216	270	282	302	86	377	114	366	120	117	367	371	108	399	5335																			
178	199	211	273	272	214	223	261	260	226	286	307	403	383	369	119	365	368	118	116	102	82	5335																			
176	193	274	212	213	271	262	224	225	259	292	309	390	105	112	370	113	376	374	110	380	95	5335																			
299	281	235	249	248	238	234	252	253	231	204	186	90	381	386	100	388	101	107	98	379	395	5335																			
300	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	185	398	401	83	81	391	92	96	396	93	394	5335																			
305	287	230	256	257	227	246	240	243	241	198	180	27	453	456	26	28	461	30	22	462	460	5335																			
306	288	255	229	228	258	239	245	242	244	197	179	454	447	40	36	451	33	450	37	446	31	5335																			
308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	464	38	445	449	34	452	35	448	39	21	5335																			
181	191	189	174	172	293	295	297	314	312	310	182	25	32	29	459	457	24	455	463	23	458	5335																			
51	45	437	46	443	430	50	438	7	474	484	5	355	348	350	362	138	136	134	124	122	356	5335																			
44	66	63	417	423	65	421	441	2	17	468	483	133	150	336	337	147	146	340	341	143	352	5335																			
433	59	415	74	409	72	426	52	476	20	465	9	131	335	149	148	338	339	145	144	342	354	5335																			
444	418	75	77	408	410	67	41	6	16	469	479	127	139	345	344	142	151	333	332	154	358	5335																			
442	427	69	407	78	416	58	43	8	471	14	477	121	346	140	141	343	334	152	153	331	364	5335																			
429	424	412	80	405	73	61	56	481	13	472	4	353	163	321	320	166	162	324	325	159	132	5335																			
54	57	71	406	79	414	428	431	10	470	15	475	357	322	164	165	319	323	161	160	326	128	5335																			
49	425	413	411	76	70	60	436	473	467	18	12	359	158	328	329	155	167	317	316	170	126	5335																			
432	64	422	68	62	420	419	53	482	466	19	3	360	327	157	156	330	318	168	169	315	125	5335																			
47	440	48	439	42	55	435	434	480	11	1	478	129	137	135	123	347	349	351	361	363	130	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

3.6 Sixth Type

2640	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335		
171	313	312	311	172	176	189	295	294	293	190	194	61	66	423	68	421	75	78	406	413	414	5335	
308	178	306	179	181	303	290	196	288	197	199	285	411	390	94	389	89	394	404	93	87	74	5335	
302	301	185	186	298	183	284	283	203	204	280	201	416	82	106	97	380	384	386	102	403	69	5335	
188	184	299	300	187	297	206	202	281	282	205	279	412	88	385	375	113	111	371	100	397	73	5335	
177	304	180	305	307	182	195	286	198	287	289	200	80	90	381	373	120	365	112	104	395	405	5335	
309	175	173	174	310	314	291	193	191	192	292	296	76	399	377	369	366	119	116	108	86	409	5335	
225	259	258	257	226	230	207	277	276	275	208	212	418	84	107	109	367	118	376	378	401	67	5335	
254	232	252	233	235	249	272	214	270	215	217	267	422	402	103	115	117	368	370	382	83	63	5335	
248	247	239	240	244	237	266	265	221	222	262	219	65	400	98	114	372	374	110	387	85	420	5335	
242	238	245	246	241	243	224	220	263	264	223	261	408	92	383	388	105	101	99	379	393	77	5335	
231	250	234	251	253	236	213	268	216	269	271	218	70	398	391	96	396	91	81	392	95	415	5335	
255	229	227	228	256	260	273	211	209	210	274	278	71	419	62	417	64	410	407	79	72	424	5335	
1	478	476	472	20	16	468	482	5	471	10	11	355	350	136	348	138	134	124	362	122	356	5335	
6	450	22	28	30	460	24	462	459	32	458	479	133	146	140	344	346	333	151	335	145	352	5335	
483	34	42	44	442	48	438	40	447	439	451	2	353	143	328	326	155	332	156	158	342	132	5335	
8	449	37	435	433	429	55	49	54	448	36	477	131	144	154	169	318	163	320	331	341	354	5335	
481	29	440	53	427	57	426	60	432	45	456	4	360	149	160	164	319	170	317	325	336	125	5335	
15	454	444	51	58	428	59	425	434	41	31	470	121	343	162	322	165	316	167	323	142	364	5335	
18	464	446	431	52	56	430	436	50	39	21	467	357	338	324	315	168	321	166	161	147	128	5335	
466	33	46	441	43	437	47	445	38	443	452	19	127	337	327	159	330	153	329	157	148	358	5335	
473	27	463	457	455	25	461	23	26	453	35	12	359	340	345	141	139	152	334	150	339	126	5335	
474	7	9	13	465	469	17	3	480	14	475	484	129	135	349	137	347	351	361	123	363	130	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

2903	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA	5335
303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	61	66	423	68	421	75	78	406	413	414	5335										
187	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	298	411	390	94	389	89	394	404	93	87	74	5335										
184	205	239	250	211	270	231	258	219	262	280	301	416	82	106	97	380	384	386	102	403	69	5335										
183	281	214	267	242	247	222	259	234	255	204	302	412	88	385	375	113	111	371	100	397	73	5335										
178	203	274	215	246	235	266	223	254	227	282	307	80	90	381	373	120	365	112	104	395	405	5335										
176	288	243	238	271	218	251	230	263	226	197	309	76	399	377	369	366	119	116	108	86	409	5335										
299	193	240	249	212	269	232	257	220	261	292	186	418	84	107	109	367	118	376	378	401	67	5335										
300	285	213	268	241	248	221	260	233	256	200	185	422	402	103	115	117	368	370	382	83	63	5335										
305	199	273	216	245	236	265	224	253	228	286	180	65	400	98	114	372	374	110	387	85	420	5335										
306	287	244	237	272	217	252	229	264	225	198	179	408	92	383	388	105	101	99	379	393	77	5335										
308	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	177	70	398	391	96	396	91	81	392	95	415	5335										
181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	71	419	62	417	64	410	407	79	72	424	5335										
1	478	476	472	20	16	468	482	5	471	10	11	355	348	350	362	138	136	134	124	122	356	5335										
6	450	22	28	30	460	24	462	459	32	458	479	133	145	342	139	344	153	334	147	336	352	5335										
483	34	42	40	442	48	438	44	447	439	451	2	131	140	343	146	341	148	335	154	333	354	5335										
8	449	37	435	433	429	49	55	54	448	36	477	127	346	141	340	143	338	149	332	151	358	5335										
481	29	440	53	427	60	426	57	432	45	456	4	121	339	144	345	142	331	152	337	150	364	5335										
15	454	444	51	58	425	59	428	434	41	31	470	353	161	326	155	328	169	318	163	320	132	5335										
18	464	446	431	52	56	436	430	50	39	21	467	357	156	327	162	325	164	319	170	317	128	5335										
466	33	46	445	43	437	47	441	38	443	452	19	359	330	157	324	159	322	165	316	167	126	5335										
473	27	463	457	455	25	461	23	26	453	35	12	360	323	160	329	158	315	168	321	166	125	5335										
474	7	9	13	465	469	17	3	480	14	475	484	129	137	135	123	347	349	351	361	363	130	5335										
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335									

3.7 Seventh Type

3090	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
143	146	138	152	351	133	346	348	337	331	31	455	28	453	459	29	42	442	39	448	40	444	5335																			
157	172	176	322	316	173	301	299	181	328	458	450	36	451	33	27	447	53	434	47	436	38	5335																			
336	165	290	206	282	193	189	295	320	149	25	35	449	34	452	460	441	48	435	54	433	44	5335																			
338	318	198	258	228	225	259	287	167	147	456	30	457	32	26	454	439	438	49	432	51	46	5335																			
324	303	281	215	238	247	270	204	182	161	12	478	5	474	9	477	45	431	52	437	50	440	5335																			
326	170	289	272	250	235	213	196	315	159	1	468	470	13	19	484	41	43	446	37	445	443	5335																			
327	174	201	222	231	254	263	284	311	158	2	18	463	22	467	483	60	424	57	430	58	426	5335																			
155	297	293	221	253	232	264	192	188	330	479	469	462	23	16	6	429	71	416	65	418	56	5335																			
150	321	200	261	233	252	224	285	164	335	481	20	24	461	465	4	423	66	417	72	415	62	5335																			
332	179	202	266	243	242	219	283	306	153	482	14	21	464	471	3	421	420	67	414	69	64	5335																			
345	187	288	274	251	234	211	197	298	140	475	466	15	472	17	10	63	413	70	419	68	422	5335																			
340	314	210	268	244	241	217	275	171	145	8	7	480	11	476	473	59	61	428	55	427	425	5335																			
144	308	276	216	229	256	269	209	177	341	79	412	402	77	392	94	390	96	97	387	99	385	5335																			
343	166	191	223	248	237	262	294	319	142	82	398	87	403	93	391	95	389	388	98	386	100	5335																			
156	180	278	214	239	246	271	207	305	329	404	89	396	81	108	102	382	384	371	113	373	107	5335																			
162	185	208	267	245	240	218	277	300	323	78	88	397	407	105	366	364	117	370	118	120	380	5335																			
141	302	199	265	255	230	220	286	183	344	80	399	86	405	106	116	131	356	125	358	369	379	5335																			
325	317	280	212	236	249	273	205	168	160	409	85	400	76	111	122	126	357	132	355	363	374	5335																			
350	178	291	226	257	260	227	194	307	135	401	395	90	84	381	124	360	127	354	129	361	104	5335																			
151	310	190	279	203	292	296	195	175	334	74	394	91	411	376	362	353	130	359	128	123	109	5335																			
136	304	309	163	169	312	184	186	313	349	410	92	393	75	375	365	121	368	115	367	119	110	5335																			
154	339	347	333	134	352	139	137	148	342	408	73	83	406	378	383	103	101	114	372	112	377	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

3217	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA									5335
143	146	138	152	351	133	346	348	337	331	9	12	472	11	481	470	444	42	445	44	38	442	5335															
157	172	176	322	316	173	301	299	181	328	480	459	27	21	463	5	446	438	439	45	48	39	5335															
336	165	290	206	282	193	189	295	320	149	14	465	30	455	20	471	37	47	46	440	437	448	5335															
338	318	198	258	228	225	259	287	167	147	483	19	33	452	466	2	43	443	40	441	447	41	5335															
324	303	281	215	238	247	270	204	182	161	478	462	450	35	23	7	432	54	433	56	50	430	5335															
326	170	289	272	244	241	213	196	315	159	1	468	456	29	17	484	434	60	57	427	426	51	5335															
327	174	201	261	248	237	224	284	311	158	3	24	36	449	461	482	49	425	428	58	59	436	5335															
155	297	293	221	255	230	264	192	188	330	6	460	451	34	25	479	55	431	52	429	435	53	5335															
350	321	200	223	233	252	262	285	164	135	475	18	31	454	467	10	420	66	421	68	62	418	5335															
150	179	202	266	243	242	219	283	306	335	477	28	453	32	457	8	422	72	69	415	414	63	5335															
345	187	288	274	251	234	211	197	298	140	469	22	458	464	26	16	61	413	416	70	71	424	5335															
340	314	210	267	245	240	218	275	171	145	15	473	13	474	4	476	67	419	64	417	423	65	5335															
144	308	276	216	229	256	269	209	177	341	73	399	77	400	92	88	396	410	404	406	82	83	5335															
343	166	191	222	231	254	263	294	319	142	78	378	100	94	102	387	96	390	388	104	386	407	5335															
156	180	278	214	239	246	271	207	305	329	411	106	114	370	112	120	366	116	375	367	379	74	5335															
162	185	208	268	250	235	217	277	300	323	80	377	109	363	361	357	127	121	126	376	108	405	5335															
141	302	199	265	253	232	220	286	183	344	409	101	368	125	132	129	354	355	360	117	384	76	5335															
325	317	280	212	236	249	273	205	168	160	87	382	372	123	353	356	131	130	362	113	103	398	5335															
332	178	291	226	257	260	227	194	307	153	90	392	374	359	124	128	358	364	122	111	93	395	5335															
151	310	190	279	203	292	296	195	175	334	394	105	118	115	373	365	119	369	110	371	380	91	5335															
136	304	309	163	169	312	184	186	313	349	401	99	385	391	383	98	389	95	97	381	107	84	5335															
154	339	347	333	134	352	139	137	148	342	402	86	408	85	393	397	89	75	81	79	403	412	5335															
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335															

3.8 Eight Type

3260	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
31	457	458	459	475	22	476	24	29	5	4	470	240	251	235	249	237	247	246	233	244	243	5335																			
469	58	43	53	431	441	50	429	49	434	437	16	199	290	284	198	289	200	202	194	281	288	5335																			
32	444	64	407	83	406	413	65	418	84	41	453	292	275	212	205	279	209	278	208	274	193	5335																			
462	39	82	104	389	388	90	390	94	403	446	23	282	210	273	280	206	276	207	277	211	203	5335																			
473	438	71	91	109	379	116	366	394	414	47	12	197	195	201	287	196	285	283	291	204	286	5335																			
467	450	70	393	111	360	125	374	92	415	35	18	219	261	264	218	220	269	222	214	270	268	5335																			
13	40	404	383	371	358	127	114	102	81	445	472	272	255	232	259	228	225	254	258	229	213	5335																			
479	430	417	99	368	128	357	117	386	68	55	6	262	230	253	226	257	260	231	227	256	223	5335																			
468	433	405	85	370	123	362	115	400	80	52	17	217	224	221	267	265	216	263	271	215	266	5335																			
471	448	69	86	377	361	124	108	399	416	37	14	245	234	250	236	248	238	239	252	241	242	5335																			
1	33	74	101	375	353	132	110	384	411	452	484	139	142	344	138	140	349	134	341	350	348	5335																			
3	425	412	392	120	363	122	365	93	73	60	482	352	149	152	148	339	145	338	335	334	133	5335																			
465	439	66	103	378	130	355	107	382	419	46	20	342	336	333	337	146	340	147	150	151	143	5335																			
30	59	422	387	113	356	129	372	98	63	426	455	137	343	141	347	345	136	351	144	135	346	5335																			
8	34	424	385	105	126	359	380	100	61	451	477	185	160	319	330	332	154	165	321	159	300	5335																			
11	38	409	397	367	121	364	118	88	76	447	474	299	157	314	312	169	318	170	172	328	186	5335																			
7	45	423	396	112	131	354	373	89	62	440	478	187	158	168	183	304	177	306	317	327	298	5335																			
483	57	77	87	119	106	369	376	398	408	428	2	297	163	174	178	305	184	303	311	322	188	5335																			
21	449	75	391	96	97	395	95	381	410	36	464	296	329	176	308	179	302	181	309	156	189	5335																			
466	443	401	78	402	79	72	420	67	421	42	19	190	324	310	301	182	307	180	175	161	295	5335																			
460	48	442	432	54	44	435	56	436	51	427	25	294	323	313	173	316	167	315	171	162	191	5335																			
15	28	27	26	10	463	9	461	456	480	481	454	192	326	166	155	153	331	320	164	325	293	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

3318	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA	5335
31	457	458	459	475	22	476	24	29	5	4	470	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	5335										
469	58	43	53	431	441	50	429	49	434	437	16	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	5335										
3	444	64	407	83	406	413	65	418	84	41	482	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	5335										
462	39	82	104	389	388	90	390	94	403	446	23	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	5335										
473	438	71	91	109	379	116	366	394	414	47	12	193	260	259	223	230	227	256	235	250	292	5335										
467	450	70	393	111	361	124	374	92	415	35	18	281	244	241	213	274	214	270	267	217	204	5335										
13	40	404	383	371	358	127	114	102	81	445	472	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	5335										
479	430	417	99	370	128	357	115	386	68	55	6	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	5335										
468	433	405	85	368	123	362	117	400	80	52	17	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	5335										
471	448	69	86	377	360	125	108	399	416	37	14	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	5335										
1	45	74	101	375	353	132	110	384	411	440	484	139	140	344	138	134	349	142	341	350	348	5335										
32	425	412	392	120	363	122	365	93	73	60	453	352	149	152	148	339	145	338	335	334	133	5335										
465	439	66	103	378	130	355	107	382	419	46	20	342	336	333	337	146	340	147	150	151	143	5335										
30	59	422	387	113	356	129	372	98	63	426	455	137	345	141	347	351	136	343	144	135	346	5335										
8	34	424	385	105	126	359	380	100	61	451	477	159	156	161	332	330	321	317	166	320	163	5335										
11	38	409	397	367	121	364	118	88	76	447	474	328	178	171	315	169	312	306	313	176	157	5335										
7	33	423	396	112	131	354	373	89	62	452	478	160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	5335										
483	57	77	87	119	106	369	376	398	408	428	2	327	305	186	294	192	189	295	299	180	158	5335										
21	449	75	391	96	97	395	95	381	410	36	464	154	311	297	191	293	296	190	188	174	331	5335										
466	443	401	78	402	79	72	420	67	421	42	19	167	177	184	298	185	304	302	182	308	318	5335										
460	48	442	432	54	44	435	56	436	51	427	25	323	309	314	170	316	173	179	172	307	162	5335										
15	28	27	26	10	463	9	461	456	480	481	454	322	329	324	153	155	164	168	319	165	326	5335										
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335									

4 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 14$ and $b = 8$

4.1 First Type

3321	Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@IJTANEJA														5335
145	239	335	256	282	222	202	176	161	303	290	322	269	193	105	103	90	390	379	91	396	386	5335																																			
291	160	254	320	332	271	231	261	148	197	214	227	182	307	388	109	121	374	372	362	117	97	5335																																			
270	306	175	281	316	207	224	150	191	170	241	243	293	328	383	370	350	131	356	133	115	102	5335																																			
334	255	294	190	299	259	149	221	178	314	167	240	284	211	391	119	357	137	348	128	366	94	5335																																			
308	228	199	156	265	230	173	245	277	206	317	169	330	292	98	371	132	342	143	353	114	387	5335																																			
248	154	233	181	165	310	323	298	339	218	188	278	203	257	393	118	355	346	139	130	367	92	5335																																			
163	179	276	201	147	297	340	309	324	236	266	195	216	246	384	361	358	144	341	127	124	101	5335																																			
189	209	215	234	180	337	296	325	312	263	274	146	247	168	377	122	134	347	138	351	363	108	5335																																			
174	187	204	217	238	326	311	338	295	251	151	262	166	275	381	120	136	141	344	349	365	104	5335																																			
212	288	300	171	219	192	249	237	264	280	327	186	155	315	100	373	125	140	345	360	112	385	5335																																			
225	331	319	258	213	162	279	196	229	158	250	287	304	184	107	369	126	343	142	359	116	378	5335																																			
283	318	152	305	286	252	260	159	223	329	183	205	198	242	96	110	352	354	129	135	375	389	5335																																			
321	273	267	336	200	177	164	208	244	285	226	302	235	157	93	368	364	111	113	123	376	392	5335																																			
232	268	172	289	253	153	194	272	210	185	301	333	313	220	99	382	395	95	106	394	89	380	5335																																			
17	476	465	479	10	481	472	5	469	12	19	8	471	11	63	424	57	426	71	416	65	418	5335																																			
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	58	425	64	423	66	417	72	415	5335																																			
2	33	438	445	44	37	443	46	446	48	38	440	452	483	428	59	422	61	420	67	414	69	5335																																			
478	462	43	56	53	52	434	435	430	49	431	442	23	7	421	62	427	60	413	70	419	68	5335																																			
467	460	444	429	432	433	51	50	55	436	54	41	25	18	79	408	73	410	87	400	81	402	5335																																			
3	450	45	40	441	448	42	439	39	437	447	47	35	482	74	409	80	407	82	401	88	399	5335																																			
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	412	75	406	77	404	83	398	85	5335																																			
474	9	20	6	475	4	13	480	16	473	466	477	14	468	405	78	411	76	397	86	403	84	5335																																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																																		

3353	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335		
151	336	145	338	159	328	153	330	206	284	199	280	203	283	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
146	337	152	335	154	329	160	327	287	274	276	207	213	198	388	117	121	374	372	362	109	97	5335	
340	147	334	149	332	155	326	157	196	212	218	267	273	289	377	115	350	131	356	133	370	108	5335	
333	150	339	148	325	158	331	156	285	275	215	270	210	200	391	366	357	144	341	128	119	94	5335	
167	320	161	322	175	312	169	314	195	214	269	216	271	290	98	114	132	342	143	353	371	387	5335	
162	321	168	319	170	313	176	311	288	208	268	217	277	197	393	367	355	346	139	130	118	92	5335	
324	163	318	165	316	171	310	173	281	272	209	278	211	204	384	112	358	137	348	127	373	101	5335	
317	166	323	164	309	174	315	172	202	201	286	205	282	279	93	363	134	347	138	351	122	392	5335	
230	263	220	261	264	219	257	226	177	307	306	305	178	182	381	365	136	141	344	349	120	104	5335	
260	250	236	251	232	238	248	225	302	184	300	185	187	297	100	375	125	140	345	360	110	385	5335	
223	252	244	239	245	242	233	262	296	295	191	192	292	189	107	116	126	343	142	359	369	378	5335	
256	231	241	246	240	243	254	229	194	190	293	294	193	291	96	124	352	354	129	135	361	389	5335	
227	237	249	234	253	247	235	258	183	298	186	299	301	188	383	376	364	111	113	123	368	102	5335	
259	222	265	224	221	266	228	255	303	181	179	180	304	308	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	63	424	57	426	71	416	65	418	5335	
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	58	425	64	423	66	417	72	415	5335	
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	428	59	422	61	420	67	414	69	5335	
478	462	43	430	49	434	56	435	53	52	431	442	23	7	421	62	427	60	413	70	419	68	5335	
467	460	444	55	436	51	429	50	432	433	54	41	25	18	79	408	73	410	87	400	81	402	5335	
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	74	409	80	407	82	401	88	399	5335	
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	412	75	406	77	404	83	398	85	5335	
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	405	78	411	76	397	86	403	84	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4.2 Second Type

3456	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
157	330	332	151	207	267	280	276	211	214	185	302	304	179	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
150	313	172	335	279	226	255	225	264	206	178	194	291	307	377	109	121	374	372	362	117	108	5335	
331	166	319	154	208	222	245	240	263	277	303	192	293	182	383	370	350	131	356	133	115	102	5335	
329	316	169	156	203	219	244	241	266	282	305	288	197	180	391	119	357	137	348	128	366	94	5335	
333	167	318	152	212	265	250	235	220	273	188	195	290	297	98	371	132	144	341	353	114	387	5335	
326	170	315	159	281	257	236	249	228	204	298	198	287	187	393	118	358	342	143	127	367	92	5335	
145	323	162	340	272	258	243	242	227	213	175	285	200	310	384	361	355	346	139	130	124	101	5335	
147	317	168	338	216	231	251	234	254	269	173	289	196	312	388	122	134	347	138	351	363	97	5335	
160	164	321	325	283	256	233	252	229	202	309	295	190	176	381	120	136	141	344	349	365	104	5335	
149	322	163	336	201	262	237	248	223	284	177	189	296	308	100	373	125	140	345	360	112	385	5335	
337	320	165	148	275	261	247	238	224	210	301	292	193	184	107	369	126	343	142	359	116	378	5335	
339	161	324	146	217	232	239	246	253	268	311	199	286	174	96	110	352	354	129	135	375	389	5335	
158	171	314	327	270	221	230	260	259	215	186	294	191	299	93	368	364	111	113	123	376	392	5335	
334	155	153	328	271	218	205	209	274	278	306	183	181	300	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
17	476	465	479	10	481	472	19	469	12	5	8	471	11	64	58	426	428	415	69	417	63	5335	
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	61	410	408	73	414	74	76	424	5335	
2	33	438	445	44	38	443	46	446	48	37	440	452	483	62	72	87	400	81	402	413	423	5335	
478	462	43	56	53	52	434	435	430	49	431	442	23	7	67	78	82	401	88	399	407	418	5335	
467	460	444	429	432	433	51	50	55	436	54	41	25	18	425	80	404	83	398	85	405	60	5335	
3	450	45	40	441	447	42	439	39	437	448	47	35	482	420	406	397	86	403	84	79	65	5335	
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	419	409	77	412	71	411	75	66	5335	
474	9	20	6	475	4	13	466	16	473	480	477	14	468	422	427	59	57	70	416	68	421	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

3485	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
152	146	338	340	327	157	329	151	206	284	199	280	203	283	105	103	90	390	379	91	396	386	5335							
149	322	320	161	326	162	164	336	287	274	276	207	213	198	388	117	121	374	372	362	109	97	5335							
150	160	175	312	169	314	325	335	196	212	215	270	273	289	377	115	350	131	356	133	370	108	5335							
155	166	170	313	176	311	319	330	285	214	268	217	271	200	391	366	357	144	341	128	119	94	5335							
337	168	316	171	310	173	317	148	195	275	218	267	210	290	98	114	132	342	143	353	371	387	5335							
332	318	309	174	315	172	167	153	288	208	269	216	277	197	393	367	355	346	139	130	118	92	5335							
331	321	165	324	159	323	163	154	281	272	209	278	211	204	384	112	358	137	348	127	373	101	5335							
334	339	147	145	158	328	156	333	202	201	286	205	282	279	93	363	134	347	138	351	122	392	5335							
230	263	220	261	219	264	257	226	304	302	179	308	180	182	381	365	136	141	344	349	120	104	5335							
260	250	236	251	238	232	248	225	178	193	294	187	296	307	100	375	125	140	345	360	110	385	5335							
223	252	239	244	245	242	233	262	184	188	295	194	293	301	107	116	126	343	142	359	369	378	5335							
256	231	246	241	240	243	254	229	186	298	189	292	191	299	96	124	352	354	129	135	361	389	5335							
227	237	249	234	247	253	235	258	300	291	192	297	190	185	383	376	364	111	113	123	368	102	5335							
259	222	265	224	266	221	228	255	303	183	306	177	305	181	99	382	395	95	106	394	89	380	5335							
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	64	58	426	428	415	69	417	63	5335							
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	61	410	408	73	414	74	76	424	5335							
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	62	72	87	400	81	402	413	423	5335							
478	462	43	430	49	434	56	435	53	52	431	442	23	7	67	78	82	401	88	399	407	418	5335							
467	460	444	55	436	51	429	50	432	433	54	41	25	18	425	80	404	83	398	85	405	60	5335							
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	420	406	397	86	403	84	79	65	5335							
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	419	409	77	412	71	411	75	66	5335							
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	422	427	59	57	70	416	68	421	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

4.3 Third Type

3586	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
151	336	145	338	179	308	180	301	304	183	159	328	153	330	105	103	90	390	379	91	396	386	5335
146	337	152	335	182	187	297	300	186	303	154	329	160	327	388	109	121	374	372	362	117	97	5335
340	147	334	149	307	298	188	185	299	178	332	155	326	157	377	370	350	131	356	133	115	108	5335
333	150	339	148	302	177	305	184	181	306	325	158	331	156	391	119	357	342	143	128	366	94	5335
215	218	271	266	225	259	258	257	226	230	191	194	295	290	98	371	132	137	348	353	114	387	5335
272	223	262	213	254	232	252	233	235	249	296	199	286	189	393	118	358	144	341	127	367	92	5335
216	261	224	269	248	247	239	240	244	237	192	285	200	293	384	361	355	346	139	130	124	101	5335
265	264	221	220	242	238	245	246	241	243	289	288	197	196	383	122	134	347	138	351	363	102	5335
268	222	263	217	231	250	234	251	253	236	292	198	287	193	381	120	136	141	344	349	365	104	5335
219	267	214	270	255	229	227	228	256	260	195	291	190	294	100	373	125	140	345	360	112	385	5335
175	312	169	314	203	284	204	277	280	207	167	320	161	322	107	369	126	343	142	359	116	378	5335
170	313	176	311	206	211	273	276	210	279	162	321	168	319	96	110	352	354	129	135	375	389	5335
316	171	310	173	283	274	212	209	275	202	324	163	318	165	93	368	364	111	113	123	376	392	5335
309	174	315	172	278	201	281	208	205	282	317	166	323	164	99	382	395	95	106	394	89	380	5335
17	476	465	471	10	481	472	479	469	12	19	8	5	11	68	418	419	65	64	422	423	61	5335
15	21	458	31	459	30	461	34	32	449	457	22	456	470	417	67	66	420	421	63	62	424	5335
2	33	438	445	44	446	37	46	48	443	38	440	452	483	57	427	426	60	69	415	414	72	5335
478	462	43	430	56	49	52	435	53	434	431	442	23	7	428	58	59	425	416	70	71	413	5335
467	460	444	55	429	436	433	50	432	51	54	41	25	18	81	403	402	84	80	406	407	77	5335
3	450	45	40	441	39	448	439	437	42	447	47	35	482	404	82	83	401	405	79	78	408	5335
484	29	27	454	26	455	24	451	453	36	28	463	464	1	76	410	411	73	85	399	398	88	5335
474	9	20	14	475	4	13	6	16	473	466	477	480	468	409	75	74	412	400	86	87	397	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

3657	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA				5335
327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	99	382	395	95	106	394	89	380	5335																			
163	198	288	289	195	175	309	308	178	194	293	292	191	322	388	117	121	374	372	362	109	97	5335																			
161	287	197	196	290	310	176	177	307	291	192	193	294	324	377	115	350	131	356	133	370	108	5335																			
159	183	301	300	186	179	305	304	182	190	296	297	187	326	391	366	357	144	341	128	119	94	5335																			
155	302	184	185	299	306	180	181	303	295	189	188	298	330	98	114	132	343	142	353	371	387	5335																			
153	171	313	312	174	199	285	284	202	203	281	280	206	332	393	367	355	346	139	130	118	92	5335																			
145	314	172	173	311	286	200	201	283	282	204	205	279	340	384	112	358	137	348	127	373	101	5335																			
323	219	265	264	222	211	273	272	214	215	269	268	218	162	100	363	134	347	138	351	122	385	5335																			
325	266	220	221	263	274	212	213	271	270	216	217	267	160	381	365	136	141	344	349	120	104	5335																			
329	239	244	245	242	207	277	276	210	227	257	256	230	156	93	375	125	140	345	360	110	392	5335																			
331	246	241	240	243	278	208	209	275	258	228	229	255	154	107	116	126	342	143	359	369	378	5335																			
333	234	252	253	231	235	249	248	238	223	261	260	226	152	96	124	352	354	129	135	361	389	5335																			
334	251	233	232	254	250	236	237	247	262	224	225	259	151	383	376	364	111	113	123	368	102	5335																			
157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	105	103	90	390	379	91	396	386	5335																			
11	476	471	479	10	465	472	481	469	12	19	8	5	17	68	418	419	65	64	422	423	61	5335																			
470	29	27	454	26	455	451	36	453	24	28	463	464	15	417	67	66	420	421	63	62	424	5335																			
483	33	45	40	441	39	439	42	437	448	447	47	452	2	57	427	426	60	69	415	414	72	5335																			
7	462	43	435	53	434	430	56	52	49	431	442	23	478	428	58	59	425	416	70	71	413	5335																			
18	460	444	50	432	51	55	429	433	436	54	41	25	467	81	403	402	84	80	406	407	77	5335																			
482	450	438	445	44	446	46	443	48	37	38	440	35	3	404	82	83	401	405	79	78	408	5335																			
1	21	458	31	459	30	34	449	32	461	457	22	456	484	76	410	411	73	85	399	398	88	5335																			
468	9	14	6	475	20	13	4	16	473	466	477	480	474	409	75	74	412	400	86	87	397	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

4.4 Forth Type

3757	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335
283	278	208	276	196	206	210	290	194	284	179	312	302	177	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
205	217	270	211	272	225	262	219	264	280	301	299	186	184	388	117	121	374	372	362	109	97	5335	
281	212	271	218	269	220	263	226	261	204	310	189	296	175	377	115	350	131	356	133	370	108	5335	
203	274	213	268	215	266	221	260	223	282	304	295	190	181	391	366	357	144	341	128	119	94	5335	
288	267	216	273	214	259	224	265	222	197	178	298	187	307	98	114	132	342	143	353	371	387	5335	
193	233	254	227	256	241	246	235	248	292	309	188	297	176	393	367	355	346	139	130	118	92	5335	
285	228	255	234	253	236	247	242	245	200	182	294	191	303	384	112	358	137	348	127	373	101	5335	
199	258	229	252	231	250	237	244	239	286	174	185	300	311	93	363	134	347	138	351	122	392	5335	
287	251	232	257	230	243	240	249	238	198	180	192	293	305	381	365	136	141	344	349	120	104	5335	
201	207	277	209	289	279	275	195	291	202	308	173	183	306	100	375	125	140	345	360	110	385	5335	
159	330	324	321	160	329	162	154	158	328	151	336	145	338	107	116	126	343	142	359	369	378	5335	
332	168	318	314	172	315	319	169	165	153	146	337	152	335	96	124	352	354	129	135	361	389	5335	
322	317	167	171	313	170	166	316	320	163	340	147	334	149	383	376	364	111	113	123	368	102	5335	
157	155	161	164	325	156	323	331	327	326	333	150	339	148	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	71	72	409	416	412	75	403	82	5335	
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	74	405	408	79	78	411	81	404	5335	
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	415	80	77	406	407	70	402	83	5335	
478	462	43	435	49	434	56	430	53	52	431	442	23	7	410	413	76	69	73	414	84	401	5335	
467	460	444	50	436	51	429	55	432	433	54	41	25	18	398	87	63	421	60	428	424	59	5335	
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	399	86	423	67	420	417	66	62	5335	
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	88	397	58	418	65	68	419	427	5335	
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	85	400	426	64	425	57	61	422	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

3758	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335
283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	179	312	302	177	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	301	299	186	184	388	117	121	374	372	362	109	97	5335	
288	257	233	251	254	232	228	238	247	197	304	189	296	181	377	115	350	131	356	133	370	108	5335	
203	224	252	234	231	253	261	248	237	282	310	295	190	175	391	366	357	144	341	128	119	94	5335	
281	260	259	223	230	227	256	235	250	204	178	298	187	307	98	114	132	342	143	353	371	387	5335	
193	244	241	213	274	214	270	267	217	292	309	188	297	176	393	367	355	346	139	130	118	92	5335	
285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	182	294	191	303	384	112	358	137	348	127	373	101	5335	
199	239	246	273	264	219	222	265	212	286	174	185	300	311	93	363	134	347	138	351	122	392	5335	
287	242	243	268	211	271	215	218	272	198	180	192	293	305	381	365	136	141	344	349	120	104	5335	
201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	308	173	183	306	100	375	125	140	345	360	110	385	5335	
159	321	324	329	160	330	162	154	158	328	151	336	145	338	107	116	126	343	142	359	369	378	5335	
332	165	318	315	172	314	319	169	168	153	146	337	152	335	96	124	352	354	129	135	361	389	5335	
322	320	167	170	313	171	166	316	317	163	340	147	334	149	383	376	364	111	113	123	368	102	5335	
157	164	161	156	325	155	323	331	327	326	333	150	339	148	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	71	72	409	416	412	75	403	82	5335	
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	74	405	408	79	78	411	81	404	5335	
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	415	80	77	406	407	70	402	83	5335	
478	462	43	435	49	434	56	430	53	52	431	442	23	7	410	413	76	69	73	414	84	401	5335	
467	460	444	50	436	51	429	55	432	433	54	41	25	18	398	87	63	421	60	428	424	59	5335	
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	399	86	423	67	420	417	66	62	5335	
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	88	397	58	418	65	68	419	427	5335	
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	85	400	426	64	425	57	61	422	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4.5 Fifth Type

3860	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
152	146	338	340	327	157	329	151	206	284	199	280	203	283	105	103	90	390	379	91	396	386	5335							
149	322	320	161	326	162	164	336	287	274	276	207	213	198	388	117	121	374	372	362	109	97	5335							
150	160	175	312	169	314	325	335	196	212	215	270	273	289	377	115	350	131	356	133	370	108	5335							
155	166	170	313	176	311	319	330	285	214	268	217	271	200	391	366	357	144	341	128	119	94	5335							
337	168	316	171	310	173	317	148	195	275	218	267	210	290	98	114	132	342	143	353	371	387	5335							
332	318	309	174	315	172	167	153	288	208	269	216	277	197	393	367	355	346	139	130	118	92	5335							
331	321	165	324	159	323	163	154	281	272	209	278	211	204	384	112	358	137	348	127	373	101	5335							
334	339	147	145	158	328	156	333	202	201	286	205	282	279	93	363	134	347	138	351	122	392	5335							
230	263	220	261	219	264	257	226	304	302	179	308	180	182	381	365	136	141	344	349	120	104	5335							
260	250	236	251	238	232	248	225	178	193	294	187	296	307	100	375	125	140	345	360	110	385	5335							
223	252	239	244	245	242	233	262	184	188	295	194	293	301	107	116	126	343	142	359	369	378	5335							
256	231	246	241	240	243	254	229	186	298	189	292	191	299	96	124	352	354	129	135	361	389	5335							
227	237	249	234	247	253	235	258	300	291	192	297	190	185	383	376	364	111	113	123	368	102	5335							
259	222	265	224	266	221	228	255	303	183	306	177	305	181	99	382	395	95	106	394	89	380	5335							
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	398	88	83	401	400	86	81	403	5335							
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	427	417	418	63	66	424	65	60	5335							
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	57	75	69	73	411	413	414	428	5335							
478	462	43	430	49	434	56	435	53	52	431	442	23	7	64	409	78	405	408	79	76	421	5335							
467	460	444	55	436	51	429	50	432	433	54	41	25	18	59	415	407	80	77	406	70	426	5335							
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	423	71	416	412	74	72	410	62	5335							
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	425	68	67	422	419	61	420	58	5335							
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	87	397	402	84	85	399	404	82	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

3869	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA	5335
262	217	219	265	264	222	224	267	156	334	149	330	153	333	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
291	281	282	199	202	288	201	196	337	324	326	157	163	148	388	117	121	374	372	362	109	97	5335	
193	211	205	209	275	277	278	292	146	162	319	166	323	339	377	115	350	131	356	133	370	108	5335	
200	273	214	269	272	215	212	285	335	325	318	167	160	150	391	366	357	144	341	128	119	94	5335	
195	279	271	216	213	270	206	290	145	158	165	320	327	340	98	114	132	342	143	353	371	387	5335	
287	207	280	276	210	208	274	198	331	164	168	317	321	154	393	367	355	346	139	130	118	92	5335	
289	204	203	286	283	197	284	194	338	322	159	328	161	147	384	112	358	137	348	127	373	101	5335	
223	268	266	220	221	263	261	218	152	151	336	155	332	329	93	363	134	347	138	351	122	392	5335	
176	313	170	314	169	311	307	180	248	241	246	240	238	242	381	365	136	141	344	349	120	104	5335	
175	300	188	301	186	182	298	310	231	255	229	257	258	225	100	375	125	140	345	360	110	385	5335	
312	302	192	189	295	294	183	173	253	251	233	236	250	232	107	116	126	343	142	359	369	378	5335	
179	181	293	296	190	191	304	306	226	234	252	249	235	259	96	124	352	354	129	135	361	389	5335	
308	187	297	184	299	303	185	177	260	230	256	228	227	254	383	376	364	111	113	123	368	102	5335	
305	172	315	171	316	174	178	309	237	244	239	245	247	243	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
17	476	471	479	10	481	472	465	469	12	19	8	5	11	398	88	83	401	400	86	81	403	5335	
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	427	417	418	63	66	424	65	60	5335	
2	33	438	445	44	443	446	46	48	37	38	440	452	483	57	75	69	73	411	413	414	428	5335	
478	462	43	430	49	434	56	435	53	52	431	442	23	7	64	409	78	405	408	79	76	421	5335	
467	460	444	55	436	51	429	50	432	433	54	41	25	18	59	415	407	80	77	406	70	426	5335	
3	450	45	40	441	42	39	439	437	448	447	47	35	482	423	71	416	412	74	72	410	62	5335	
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	425	68	67	422	419	61	420	58	5335	
474	9	14	6	475	4	13	20	16	473	466	477	480	468	87	397	402	84	85	399	404	82	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4.6 Sixth Type

3948	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335
119	361	364	114	120	369	122	118	370	368	137	352	342	139	60	73	413	417	414	62	74	427	5335																			
372	359	358	128	355	132	125	129	354	113	144	335	150	341	57	87	396	405	84	81	402	428	5335																			
362	126	127	357	130	353	360	356	131	123	141	149	336	344	419	397	97	391	98	384	88	66	5335																			
117	124	121	371	365	116	363	367	115	366	351	148	337	134	75	86	389	374	111	96	399	410	5335																			
179	312	302	177	288	286	195	292	196	198	345	339	146	140	422	403	99	378	107	386	82	63	5335																			
301	295	190	184	194	209	278	203	280	291	136	145	340	349	76	406	392	379	106	93	79	409	5335																			
304	192	293	181	200	204	279	210	277	285	343	338	147	142	416	91	385	109	376	100	394	69	5335																			
178	189	296	307	202	282	205	276	207	283	347	152	333	138	424	393	381	105	380	104	92	61	5335																			
180	294	191	305	284	275	208	281	206	201	135	334	151	350	59	77	103	108	377	382	408	426	5335																			
309	185	300	176	287	199	290	193	289	197	346	133	143	348	418	395	383	375	110	102	90	67	5335																			
174	298	187	311	326	164	161	327	325	156	323	331	155	157	70	407	95	112	373	390	78	415	5335																			
182	188	297	303	153	169	172	168	319	165	314	315	318	332	421	85	101	94	387	388	400	64	5335																			
310	299	186	175	163	316	313	317	166	320	171	170	167	322	420	83	89	80	401	404	398	65	5335																			
308	173	183	306	328	321	324	158	160	329	162	154	330	159	58	412	72	68	71	423	411	425	5335																			
17	476	465	479	10	481	472	5	469	12	19	8	471	11	218	212	272	274	261	223	263	217	5335																			
15	21	458	31	459	30	34	449	32	461	457	22	456	470	215	248	241	246	240	238	242	270	5335																			
2	33	440	445	44	37	46	443	446	48	38	438	452	483	216	231	255	229	257	258	225	269	5335																			
478	462	442	56	53	52	435	434	430	49	431	43	23	7	221	253	251	233	236	250	232	264	5335																			
467	460	41	429	432	433	50	51	55	436	54	444	25	18	271	226	234	252	249	235	259	214	5335																			
3	450	47	40	441	448	439	42	39	437	447	45	35	482	266	260	230	256	228	227	254	219	5335																			
484	29	27	454	26	455	451	36	453	24	28	463	464	1	265	237	244	239	245	247	243	220	5335																			
474	9	20	6	475	4	13	480	16	473	466	477	14	468	268	273	213	211	224	262	222	267	5335																			
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																		

4017	Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA											5335
359	348	350	352	134	370	138	136	368	132	118	116	114	360	60	73	413	417	414	62	74	427	5335																							
131	335	326	328	343	345	160	158	156	143	141	139	336	354	57	87	396	405	84	81	402	428	5335																							
129	155	315	308	310	322	178	176	174	164	162	316	330	356	419	397	97	391	98	384	88	66	5335																							
127	152	173	276	210	205	279	278	208	203	281	312	333	358	75	86	389	379	106	96	399	410	5335																							
123	151	171	305	295	296	185	188	302	187	182	314	334	362	422	403	99	378	107	386	82	63	5335																							
121	146	167	179	197	191	195	289	291	292	306	318	339	364	76	406	385	109	376	100	79	409	5335																							
113	144	161	186	287	200	283	286	201	198	299	324	341	372	416	85	392	374	111	93	400	69	5335																							
355	331	313	181	293	285	202	199	284	192	304	172	154	130	424	393	381	105	380	104	92	61	5335																							
357	332	317	301	193	294	290	196	194	288	184	168	153	128	59	77	103	108	377	382	408	426	5335																							
361	337	319	303	190	189	300	297	183	298	180	166	148	124	418	395	383	375	110	102	90	67	5335																							
363	338	320	209	275	280	206	207	277	282	204	165	147	122	70	407	95	112	373	390	78	415	5335																							
365	340	169	177	175	163	307	309	311	321	323	170	145	120	421	91	101	94	387	388	394	64	5335																							
366	149	159	157	142	140	325	327	329	342	344	346	150	119	420	83	89	80	401	404	398	65	5335																							
125	137	135	133	351	115	347	349	117	353	367	369	371	126	58	412	72	68	71	423	411	425	5335																							
17	476	465	479	10	481	472	5	469	12	19	8	471	11	218	212	272	274	261	223	263	217	5335																							
15	21	458	31	459	30	449	34	32	461	457	22	456	470	215	248	241	246	240	238	242	270	5335																							
2	33	438	445	44	37	443	46	446	48	38	440	452	483	216	231	255	229	257	258	225	269	5335																							
478	462	43	56	53	52	434	435	430	49	431	442	23	7	221	253	251	233	236	250	232	264	5335																							
467	460	444	429	432	433	51	50	55	436	54	41	25	18	271	226	234	252	249	235	259	214	5335																							
3	450	45	40	441	448	42	439	39	437	447	47	35	482	266	260	230	256	228	227	254	219	5335																							
484	29	27	454	26	455	36	451	453	24	28	463	464	1	265	237	244	239	245	247	243	220	5335																							
474	9	20	6	475	4	13	480	16	473	466	477	14	468	268	273	213	211	224	262	222	267	5335																							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																						

4.7 Seventh Type

4026	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335		
207	267	280	276	211	214	161	159	146	334	323	147	340	330	105	103	90	390	379	91	396	386	5335	
279	226	255	225	264	206	332	165	177	306	316	318	173	153	377	109	121	374	372	362	117	108	5335	
208	222	251	234	263	277	327	314	294	187	300	189	171	158	383	370	350	131	356	133	115	102	5335	
203	219	233	252	266	282	335	175	302	290	195	183	310	150	391	119	357	137	348	128	366	94	5335	
212	261	247	238	224	273	154	315	188	193	292	297	170	331	98	371	132	346	139	353	114	387	5335	
281	257	236	249	228	204	328	174	301	200	285	184	311	157	393	118	358	342	143	127	367	92	5335	
272	258	243	242	227	213	337	317	299	286	199	186	168	148	384	373	125	140	345	360	112	101	5335	
216	231	245	240	254	269	321	178	190	196	289	295	307	164	388	122	134	347	138	351	363	97	5335	
283	256	244	241	229	202	325	176	192	197	288	293	309	160	381	120	136	141	344	349	365	104	5335	
201	265	237	248	220	284	156	305	181	291	194	304	180	329	100	361	355	144	341	130	124	385	5335	
275	262	250	235	223	210	163	313	182	287	198	303	172	322	107	369	126	343	142	359	116	378	5335	
217	232	239	246	253	268	152	166	296	298	185	191	319	333	96	110	352	354	129	135	375	389	5335	
270	221	230	260	259	215	149	312	308	179	169	167	320	336	93	368	364	111	113	123	376	392	5335	
271	218	205	209	274	278	155	326	339	151	162	338	145	324	99	382	395	95	106	394	89	380	5335	
3	467	27	23	473	465	460	26	8	17	10	470	28	472	1	476	480	466	24	463	2	474	5335	
481	36	434	35	39	32	456	438	451	452	445	30	50	52	440	42	444	437	454	37	46	4	5335	
6	447	60	59	61	56	432	415	427	431	69	63	419	418	423	428	55	65	71	413	38	479	5335	
471	441	417	402	397	78	84	409	79	85	404	87	412	408	82	399	405	75	74	68	44	14	5335	
469	49	421	83	88	407	401	76	406	400	81	398	73	77	403	86	80	410	411	64	436	16	5335	
21	43	72	426	424	429	53	70	58	54	416	422	66	67	62	57	430	420	414	425	442	464	5335	
478	439	51	450	446	453	29	47	34	33	40	455	435	433	45	443	41	48	31	448	449	7	5335	
11	18	458	462	12	20	25	459	477	468	475	15	457	13	484	9	5	19	461	22	483	482	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4139	Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA											5335
327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	105	103	90	390	379	91	396	386	5335																							
163	303	294	296	311	313	192	190	188	173	175	171	304	322	377	109	121	374	372	362	117	108	5335																							
161	187	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	298	324	383	370	350	131	356	133	115	102	5335																							
159	184	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	326	388	119	357	137	348	128	366	97	5335																							
155	183	281	263	221	220	266	267	217	216	270	204	302	330	98	371	358	144	341	127	114	387	5335																							
153	178	203	211	273	272	214	223	261	260	226	282	307	332	393	118	136	141	344	349	367	92	5335																							
145	176	288	274	212	213	271	262	224	225	259	197	309	340	384	373	125	140	345	360	112	101	5335																							
323	299	193	235	249	248	238	234	252	253	231	292	186	162	391	122	134	347	138	351	363	94	5335																							
331	300	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	185	154	381	120	132	342	143	353	365	104	5335																							
329	306	199	230	256	257	227	239	245	244	242	286	179	156	100	361	355	346	139	130	124	385	5335																							
325	305	287	255	229	228	258	246	240	241	243	198	180	160	107	369	126	343	142	359	116	378	5335																							
333	308	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	177	152	96	110	352	354	129	135	375	389	5335																							
334	181	191	189	174	172	293	295	297	312	310	314	182	151	93	368	364	111	113	123	376	392	5335																							
157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	99	382	395	95	106	394	89	380	5335																							
3	467	27	23	473	465	460	10	8	17	26	470	28	472	1	476	480	466	24	463	2	474	5335																							
481	36	434	35	39	32	456	445	451	452	438	30	50	52	440	42	444	437	454	37	46	4	5335																							
6	447	60	59	61	56	432	69	427	431	415	63	419	418	423	428	55	65	71	413	38	479	5335																							
471	441	417	79	404	397	84	402	78	85	409	87	412	408	82	399	405	75	74	68	44	14	5335																							
469	49	421	406	81	88	401	83	407	400	76	398	73	77	403	86	80	410	411	64	436	16	5335																							
21	43	72	426	424	429	53	416	58	54	70	422	66	67	62	57	430	420	414	425	442	464	5335																							
478	439	51	450	446	453	29	40	34	33	47	455	435	433	45	443	41	48	31	448	449	7	5335																							
11	18	458	462	12	20	25	475	477	468	459	15	457	13	484	9	5	19	461	22	483	482	5335																							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335																						

4.8 Eight Type

4149	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA	5335		
480	2	3	467	470	24	26	468	229	255	231	253	233	251	250	236	248	238	239	245	244	243	5335	
464	445	52	41	442	443	32	21	157	150	331	333	329	326	145	147	149	160	337	339	158	334	5335	
484	49	61	72	415	422	436	1	330	313	171	161	167	170	323	317	316	164	320	322	166	155	5335	
14	447	423	77	408	62	38	471	332	172	314	324	318	315	162	168	169	321	165	163	319	153	5335	
8	46	69	401	84	416	439	477	151	335	154	152	156	159	340	338	336	325	148	146	327	328	5335	
27	37	428	399	86	57	448	458	185	178	303	301	305	298	173	175	188	177	309	311	186	306	5335	
475	48	66	412	73	419	437	10	302	285	194	288	195	198	295	289	192	189	292	294	199	183	5335	
12	449	414	85	400	71	36	473	304	200	291	197	290	287	190	196	293	296	193	191	286	181	5335	
465	47	425	78	407	60	438	20	179	307	182	184	180	187	312	310	297	308	176	174	299	300	5335	
476	33	56	79	406	429	452	9	213	206	275	273	270	277	201	203	216	283	281	205	214	278	5335	
19	454	67	403	82	418	31	466	274	257	222	260	226	223	267	261	220	217	264	266	227	211	5335	
472	446	53	87	398	432	39	13	276	228	263	225	259	262	218	224	265	268	221	219	258	209	5335	
7	44	430	397	88	55	441	478	207	279	210	212	215	208	284	282	269	202	204	280	271	272	5335	
457	440	54	411	74	431	45	28	256	230	254	232	252	234	235	249	237	247	246	240	241	242	5335	
16	435	421	404	81	64	50	469	100	390	93	386	97	389	119	368	113	370	127	360	121	362	5335	
6	434	426	83	402	59	51	479	393	380	382	101	107	92	114	369	120	367	122	361	128	359	5335	
462	30	417	80	405	68	455	23	90	106	112	373	379	395	372	115	366	117	364	123	358	125	5335	
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	365	118	371	116	357	126	363	124	5335	
22	450	427	409	76	58	35	463	89	108	375	110	377	396	135	352	129	354	143	344	137	346	5335	
481	34	63	413	70	424	451	4	394	102	374	111	383	91	130	353	136	351	138	345	144	343	5335	
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	356	131	350	133	348	139	342	141	5335	
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	349	134	355	132	341	142	347	140	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4313	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
480	2	3	467	470	24	26	468	156	334	149	330	153	333	200	194	290	292	279	205	281	199	5335							
464	445	52	41	442	443	32	21	337	324	326	157	163	148	197	274	272	209	278	210	212	288	5335							
12	49	61	72	415	422	436	473	146	162	318	167	323	339	198	208	223	264	217	266	277	287	5335							
14	447	423	77	408	62	38	471	331	325	168	317	160	154	283	214	218	265	224	263	271	202	5335							
8	44	69	83	402	416	441	477	145	158	319	166	327	340	289	216	268	219	262	221	269	196	5335							
27	37	53	401	84	432	448	458	335	164	165	320	321	150	284	270	261	222	267	220	215	201	5335							
475	446	430	397	88	55	39	10	338	322	159	328	161	147	203	273	213	276	207	275	211	282	5335							
481	449	417	80	405	68	36	4	152	151	336	155	332	329	286	291	195	193	206	280	204	285	5335							
465	47	425	78	407	60	438	20	248	241	246	240	238	242	180	313	170	311	169	314	307	176	5335							
476	33	56	79	406	429	452	9	231	255	229	257	258	225	310	300	188	301	186	182	298	175	5335							
19	454	67	403	82	418	31	466	253	251	233	236	250	232	173	302	192	294	189	295	183	312	5335							
472	434	426	87	398	59	51	13	226	234	252	249	235	259	306	181	293	191	296	190	304	179	5335							
7	46	421	404	81	64	439	478	260	230	256	228	227	254	177	187	297	184	299	303	185	308	5335							
22	48	66	409	76	419	437	463	237	244	239	245	247	243	309	172	315	174	316	171	178	305	5335							
16	435	428	399	86	57	50	469	100	390	93	386	97	389	120	114	370	372	359	125	361	119	5335							
6	440	54	411	74	431	45	479	393	380	382	101	107	92	117	354	352	129	358	130	132	368	5335							
462	30	414	85	400	71	455	23	90	106	112	373	379	395	118	128	143	344	137	346	357	367	5335							
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	123	134	138	345	144	343	351	362	5335							
457	450	427	412	73	58	35	28	89	108	375	110	377	396	369	136	348	139	342	141	349	116	5335							
484	34	63	413	70	424	451	1	394	102	374	111	383	91	364	350	341	142	347	140	135	121	5335							
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	363	353	133	356	127	355	131	122	5335							
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	366	371	115	113	126	360	124	365	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

4514	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA	5335
480	2	3	467	470	24	26	468	327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	5335	
464	445	52	41	442	443	32	21	163	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	322	5335	
12	49	61	72	415	422	436	473	161	187	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	298	324	5335	
14	447	423	77	408	62	38	471	159	184	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	326	5335	
8	46	69	87	398	416	439	477	155	183	281	263	221	220	266	267	217	216	270	204	302	330	5335	
27	37	428	399	86	57	448	458	153	178	203	211	273	272	214	223	261	260	226	282	307	332	5335	
475	48	66	412	73	419	437	10	145	176	288	274	212	213	271	262	224	225	259	197	309	340	5335	
484	449	414	85	400	71	36	1	323	305	193	235	249	248	238	234	252	253	231	292	180	162	5335	
465	47	425	78	407	60	438	20	325	300	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	185	160	5335	
476	33	56	79	406	429	452	9	329	299	199	230	256	257	227	239	245	244	242	286	186	156	5335	
19	454	67	403	82	418	31	466	331	306	287	255	229	228	258	246	240	241	243	198	179	154	5335	
472	446	53	401	84	432	39	13	333	308	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	177	152	5335	
7	44	430	397	88	55	441	478	334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	5335	
457	440	54	411	74	431	45	28	157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	5335	
16	435	421	404	81	64	50	469	100	390	93	386	97	389	124	362	363	121	120	366	367	117	5335	
6	434	426	83	402	59	51	479	393	380	382	101	107	92	361	123	122	364	365	119	118	368	5335	
462	30	417	80	405	68	455	23	90	106	112	373	379	395	113	371	370	116	125	359	358	128	5335	
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	372	114	115	369	360	126	127	357	5335	
22	450	427	409	76	58	35	463	89	108	375	110	377	396	137	347	346	140	136	350	351	133	5335	
481	34	63	413	70	424	451	4	394	102	374	111	383	91	348	138	139	345	349	135	134	352	5335	
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	132	354	355	129	141	343	342	144	5335	
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	353	131	130	356	344	142	143	341	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4530	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
480	2	3	467	470	24	26	468	157	330	332	151	203	284	204	277	280	207	185	302	304	179	5335				
464	445	52	41	442	443	32	21	150	313	172	335	206	211	273	276	210	279	178	194	291	307	5335				
12	49	61	72	415	422	436	473	331	166	319	154	283	274	212	209	275	202	303	192	293	182	5335				
14	447	423	77	408	62	38	471	329	322	163	156	278	201	281	208	205	282	301	292	193	184	5335				
8	46	69	87	398	416	439	477	333	167	318	152	256	254	227	260	228	230	188	195	290	297	5335				
27	37	430	397	88	55	448	458	160	170	315	325	226	241	246	235	248	259	298	285	200	187	5335				
475	48	66	412	73	419	437	10	145	323	162	340	232	236	247	242	245	253	173	198	287	312	5335				
484	449	414	85	400	71	36	1	147	317	168	338	234	250	237	244	239	251	311	288	197	174	5335				
465	47	425	78	407	60	438	20	326	164	321	159	252	243	240	249	238	233	175	289	196	310	5335				
476	33	56	79	406	429	452	9	149	316	169	336	255	231	258	225	257	229	177	189	296	308	5335				
19	454	67	403	82	418	31	466	337	320	165	148	215	268	272	265	216	219	305	295	190	180	5335				
472	446	53	401	84	432	39	13	339	161	324	146	218	223	261	264	222	267	309	199	286	176	5335				
7	44	428	399	86	57	441	478	158	171	314	327	271	262	224	221	263	214	186	294	191	299	5335				
457	440	54	411	74	431	45	28	334	155	153	328	266	217	213	220	269	270	306	183	181	300	5335				
16	435	421	404	81	64	50	469	100	390	93	386	97	389	127	128	353	360	356	131	347	138	5335				
6	434	426	83	402	59	51	479	393	380	382	101	107	92	130	349	352	135	134	355	137	348	5335				
462	30	417	80	405	68	455	23	90	106	112	373	379	395	359	136	133	350	351	126	346	139	5335				
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	354	357	132	125	129	358	140	345	5335				
22	450	427	409	76	58	35	463	89	108	375	110	377	396	342	143	119	365	116	372	368	115	5335				
481	34	63	413	70	424	451	4	394	102	374	111	383	91	343	142	367	123	364	361	122	118	5335				
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	144	341	114	362	121	124	363	371	5335				
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	141	344	370	120	369	113	117	366	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

4685	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
480	2	3	467	470	24	26	468	206	284	199	280	203	283	310	176	171	313	312	174	169	315	5335							
464	445	52	41	442	443	32	21	287	274	276	207	213	198	339	329	330	151	154	336	153	148	5335							
12	49	61	72	415	422	436	473	196	212	218	267	273	289	145	163	157	161	323	325	326	340	5335							
14	447	423	77	408	62	38	471	285	275	215	270	210	200	152	321	166	317	320	167	164	333	5335							
8	44	69	83	402	416	441	477	195	214	269	216	271	290	147	327	319	168	165	318	158	338	5335							
27	37	53	401	84	432	448	458	288	208	268	217	277	197	335	159	328	324	162	160	322	150	5335							
475	446	430	397	88	55	39	10	281	272	209	278	211	204	337	156	155	334	331	149	332	146	5335							
481	449	417	80	405	68	36	4	202	201	286	205	282	279	175	309	314	172	173	311	316	170	5335							
465	47	425	78	407	60	438	20	304	302	179	308	180	182	230	263	220	261	264	219	257	226	5335							
476	33	56	79	406	429	452	9	178	193	294	187	296	307	260	250	236	251	232	238	248	225	5335							
19	454	67	403	82	418	31	466	184	188	295	194	293	301	223	252	244	239	245	242	233	262	5335							
472	434	426	87	398	59	51	13	186	298	189	292	191	299	256	231	241	246	240	243	254	229	5335							
7	46	421	404	81	64	439	478	300	291	192	297	190	185	227	237	249	234	253	247	235	258	5335							
22	48	66	409	76	419	437	463	303	183	306	177	305	181	259	222	265	224	221	266	228	255	5335							
16	435	428	399	86	57	50	469	100	390	93	386	97	389	342	144	139	345	344	142	137	347	5335							
6	440	54	411	74	431	45	479	393	380	382	101	107	92	371	361	362	119	122	368	121	116	5335							
462	30	414	85	400	71	455	23	90	106	112	373	379	395	113	131	125	129	355	357	358	372	5335							
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	120	353	134	349	352	135	132	365	5335							
457	450	427	412	73	58	35	28	89	108	375	110	377	396	115	359	351	136	133	350	126	370	5335							
484	34	63	413	70	424	451	1	394	102	374	111	383	91	367	127	360	356	130	128	354	118	5335							
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	369	124	123	366	363	117	364	114	5335							
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	143	341	346	140	141	343	348	138	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

4771	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA	5335
480	2	3	467	470	24	26	468	359	348	350	352	368	370	138	136	134	132	118	116	114	360	5335	
464	445	52	41	442	443	32	21	131	335	326	328	343	345	160	158	156	143	141	139	336	354	5335	
12	49	61	72	415	422	436	473	129	155	315	310	176	308	178	174	164	322	162	316	330	356	5335	
14	447	423	77	408	62	38	471	127	152	173	186	180	304	306	293	191	295	185	312	333	358	5335	
8	46	69	87	398	416	439	477	123	151	319	183	288	286	195	292	196	198	302	166	334	362	5335	
27	37	428	399	86	57	448	458	121	146	171	184	194	209	278	203	280	291	301	314	339	364	5335	
475	48	66	412	73	419	437	10	113	144	320	189	200	204	279	210	277	285	296	165	341	372	5335	
484	449	414	85	400	71	36	1	355	331	161	303	202	282	205	276	207	283	182	324	154	130	5335	
465	47	425	78	407	60	438	20	357	332	317	298	284	275	208	281	206	201	187	168	153	128	5335	
476	33	56	79	406	429	452	9	361	337	167	297	287	199	290	193	289	197	188	318	148	124	5335	
19	454	67	403	82	418	31	466	363	338	313	300	305	181	179	192	294	190	299	172	147	122	5335	
472	446	53	401	84	432	39	13	365	340	169	175	309	177	307	311	321	163	323	170	145	120	5335	
7	44	430	397	88	55	441	478	366	149	159	157	142	140	325	327	329	342	344	346	150	119	5335	
457	440	54	411	74	431	45	28	125	137	135	133	117	115	347	349	351	353	367	369	371	126	5335	
16	435	421	404	81	64	50	469	100	390	93	386	97	389	218	212	272	274	261	223	263	217	5335	
6	434	426	83	402	59	51	479	393	380	382	101	107	92	215	248	241	246	240	238	242	270	5335	
462	30	417	80	405	68	455	23	90	106	112	373	379	395	216	231	255	229	257	258	225	269	5335	
11	29	65	75	410	420	456	474	391	381	109	376	104	94	221	253	251	233	236	250	232	264	5335	
22	450	427	409	76	58	35	463	89	108	375	110	377	396	271	226	234	252	249	235	259	214	5335	
481	34	63	413	70	424	451	4	394	102	374	111	383	91	266	260	230	256	228	227	254	219	5335	
460	453	433	444	43	42	40	25	387	378	103	384	105	98	265	237	244	239	245	247	243	220	5335	
17	483	482	18	15	461	459	5	96	95	392	99	388	385	268	273	213	211	224	262	222	267	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

4.9 Ninth Type

In this case also we have four different ways. See the examples below:

4872	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				5335
151	336	145	338	159	328	153	330	206	284	199	280	203	283	121	366	368	115	59	421	54	436	5335							
146	337	152	335	154	329	160	327	287	274	276	207	213	198	111	353	132	374	47	408	77	438	5335							
340	147	334	149	332	155	326	157	196	212	218	267	273	289	114	125	360	371	430	406	79	55	5335							
333	150	339	148	325	158	331	156	285	208	215	270	277	200	365	352	133	120	63	67	418	422	5335							
167	320	161	322	175	312	169	314	195	214	269	216	271	290	375	131	354	110	440	66	419	45	5335							
162	321	168	319	170	313	176	311	288	275	268	217	210	197	362	349	136	123	434	74	411	51	5335							
324	163	318	165	316	171	310	173	281	272	209	278	211	204	367	134	351	118	435	75	410	50	5335							
317	166	323	164	309	174	315	172	202	201	286	205	282	279	124	128	357	361	46	413	72	439	5335							
230	263	220	261	264	219	257	226	177	307	306	305	178	182	109	135	350	376	52	415	70	433	5335							
260	250	236	251	232	238	248	225	302	184	300	185	187	297	113	359	126	372	62	78	407	423	5335							
223	252	244	239	245	242	233	262	296	295	191	192	292	189	373	356	129	112	60	420	65	425	5335							
256	231	241	246	240	243	254	229	194	190	293	294	193	291	369	358	127	116	429	409	76	56	5335							
227	237	249	234	253	247	235	258	183	298	186	299	301	188	122	130	355	363	48	80	405	437	5335							
259	222	265	224	221	266	228	255	303	181	179	180	304	308	370	119	117	364	427	412	73	58	5335							
398	86	395	393	390	397	81	94	96	85	401	403	83	93	143	344	137	346	424	71	414	61	5335							
91	106	107	380	103	97	387	100	377	102	384	386	381	394	138	345	144	343	428	417	68	57	5335							
89	379	378	105	382	388	98	385	108	383	101	99	104	396	348	139	342	141	432	69	416	53	5335							
392	399	90	92	95	88	404	391	389	400	84	82	402	87	341	142	347	140	49	64	431	426	5335							
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335							
20	34	36	40	441	454	30	453	450	447	33	39	456	444	43	443	37	465	2	481	8	479	5335							
459	451	449	445	44	31	455	32	35	38	452	446	29	41	442	42	448	26	484	3	478	5	5335							
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

4896	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
225	259	258	257	226	230	268	270	213	219	179	312	302	177	121	366	368	115	49	64	431	426	5335
254	232	252	233	235	249	218	224	261	267	301	299	186	184	111	353	132	374	47	406	79	438	5335
248	247	239	240	244	237	220	221	264	265	304	295	190	181	114	128	357	371	430	78	407	55	5335
242	238	245	246	241	243	269	263	222	216	310	188	297	175	367	135	350	118	63	67	418	422	5335
231	250	234	251	253	236	214	262	223	271	178	298	187	307	113	359	126	372	440	412	73	45	5335
255	229	227	228	256	260	266	215	272	217	309	189	296	176	362	349	136	123	434	74	411	51	5335
280	206	281	208	202	278	199	288	193	290	182	294	191	303	109	134	351	376	435	75	410	50	5335
282	212	275	209	274	203	194	289	200	287	174	185	300	311	365	352	133	120	428	417	68	57	5335
201	273	210	276	211	284	292	195	286	197	180	192	293	305	124	125	360	361	52	415	70	433	5335
207	279	204	277	283	205	285	198	291	196	308	173	183	306	375	131	354	110	62	80	405	423	5335
159	321	324	158	160	329	162	154	330	328	151	336	145	338	373	356	129	112	60	420	65	425	5335
332	315	172	165	319	168	318	169	314	153	146	337	152	335	369	358	127	116	429	409	76	56	5335
322	170	313	320	166	317	167	316	171	163	340	147	334	149	122	130	355	363	48	69	416	437	5335
157	164	161	327	325	156	323	331	155	326	333	150	339	148	370	119	117	364	427	408	77	58	5335
398	86	395	393	390	397	81	94	96	85	401	403	83	93	143	344	137	346	46	413	72	439	5335
91	106	107	380	103	97	387	100	377	102	384	386	381	394	138	345	144	343	424	71	414	61	5335
89	379	378	105	382	388	98	385	108	383	101	99	104	396	348	139	342	141	432	66	419	53	5335
392	399	90	92	95	88	404	391	389	400	84	82	402	87	341	142	347	140	59	421	54	436	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	34	36	40	441	454	30	453	450	447	33	39	456	444	43	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	451	449	445	44	31	455	32	35	38	452	446	29	41	442	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5036	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
230	254	228	260	227	256	268	270	213	219	179	312	302	177	121	366	368	115	49	64	431	426	5335
259	241	246	235	248	226	218	224	261	267	301	294	191	184	109	135	350	376	47	420	65	438	5335
253	236	247	242	245	232	220	221	264	265	304	298	187	181	114	125	360	371	430	408	77	55	5335
233	250	237	244	239	252	269	263	222	216	178	188	297	307	365	352	133	120	63	67	418	422	5335
251	243	240	249	238	234	214	262	223	271	180	299	186	305	375	131	354	110	440	66	419	45	5335
229	231	257	225	258	255	266	215	272	217	309	192	293	176	362	353	132	123	434	74	411	51	5335
197	283	287	195	285	196	204	291	201	286	182	295	190	303	367	134	351	118	435	75	410	50	5335
292	209	274	278	279	275	208	205	212	193	174	189	296	311	111	349	136	374	46	413	72	439	5335
282	276	211	207	206	210	277	280	273	203	310	185	300	175	124	128	357	361	52	415	70	433	5335
199	202	198	290	200	289	281	194	284	288	308	173	183	306	113	359	126	372	62	78	407	423	5335
157	150	331	339	333	337	326	147	160	149	158	329	145	334	373	356	129	112	60	412	73	425	5335
330	164	320	316	167	313	170	317	161	171	166	322	323	155	369	358	127	116	429	409	76	56	5335
332	321	165	169	318	172	315	168	324	314	319	163	162	153	122	130	355	363	48	80	405	437	5335
151	335	154	146	152	148	159	338	325	336	327	156	340	328	370	119	117	364	427	406	79	58	5335
390	402	91	403	93	87	86	81	397	386	389	92	401	94	387	97	89	400	424	71	414	61	5335
100	107	384	377	342	138	139	381	379	103	348	345	144	344	142	105	102	385	428	417	68	57	5335
395	378	101	108	143	347	346	104	106	382	137	140	341	141	343	380	383	90	432	69	416	53	5335
85	83	394	82	392	398	399	404	88	99	96	393	84	391	98	388	396	95	59	421	54	436	5335
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5005	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
152	146	338	340	327	157	329	151	206	284	199	280	203	283	121	366	368	115	59	421	54	436	5335				
149	322	320	161	326	162	164	336	287	274	276	207	213	198	111	353	132	374	47	408	77	438	5335				
150	160	175	312	169	314	325	335	196	212	218	267	273	289	114	125	360	371	430	406	79	55	5335				
155	166	170	313	176	311	319	330	285	208	215	270	277	200	365	352	133	120	63	67	418	422	5335				
337	168	316	171	310	173	317	148	195	214	269	216	271	290	375	131	354	110	440	66	419	45	5335				
332	318	309	174	315	172	167	153	288	275	268	217	210	197	362	349	136	123	434	74	411	51	5335				
331	321	165	324	159	323	163	154	281	272	209	278	211	204	367	134	351	118	435	75	410	50	5335				
334	339	147	145	158	328	156	333	202	201	286	205	282	279	124	128	357	361	46	413	72	439	5335				
230	263	220	261	264	219	257	226	304	302	179	308	180	182	109	135	350	376	52	415	70	433	5335				
260	250	236	251	232	238	248	225	178	193	294	187	296	307	113	359	126	372	62	78	407	423	5335				
223	252	244	239	245	242	233	262	184	188	295	194	293	301	373	356	129	112	60	420	65	425	5335				
256	231	241	246	240	243	254	229	186	298	189	292	191	299	369	358	127	116	429	409	76	56	5335				
227	237	249	234	253	247	235	258	300	291	192	297	190	185	122	130	355	363	48	80	405	437	5335				
259	222	265	224	221	266	228	255	303	183	306	177	305	181	370	119	117	364	427	412	73	58	5335				
390	402	91	403	93	87	86	81	397	386	389	92	401	94	387	97	89	400	424	71	414	61	5335				
100	107	384	377	342	138	139	381	379	103	348	345	144	344	142	105	102	385	428	417	68	57	5335				
395	378	101	108	143	347	346	104	106	382	137	140	341	141	343	380	383	90	432	69	416	53	5335				
85	83	394	82	392	398	399	404	88	99	96	393	84	391	98	388	396	95	49	64	431	426	5335				
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335				
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335				
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335				
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

5133	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
159	160	321	328	324	163	315	170	206	284	199	280	203	283	121	366	368	115	59	421	54	436	5335				
162	317	320	167	166	323	172	313	287	274	276	207	213	198	111	353	132	374	47	408	77	438	5335				
327	168	165	318	319	158	314	171	196	212	218	267	273	289	114	125	360	371	430	406	79	55	5335				
322	325	164	157	161	326	169	316	285	208	215	270	277	200	365	352	133	120	63	67	418	422	5335				
310	175	151	340	148	336	333	147	195	214	269	216	271	290	375	131	354	110	440	66	419	45	5335				
311	174	335	155	332	329	154	150	288	275	268	217	210	197	362	349	136	123	434	74	411	51	5335				
173	312	146	330	153	156	331	339	281	272	209	278	211	204	367	134	351	118	435	75	410	50	5335				
176	309	338	145	337	149	152	334	202	201	286	205	282	279	124	128	357	361	46	413	72	439	5335				
230	263	220	261	264	219	257	226	304	302	179	308	180	182	109	135	350	376	52	415	70	433	5335				
260	250	236	251	232	238	248	225	178	193	294	187	296	307	113	359	126	372	62	78	407	423	5335				
223	252	244	239	245	242	233	262	184	188	295	194	293	301	373	356	129	112	60	420	65	425	5335				
256	231	241	246	240	243	254	229	186	298	189	292	191	299	369	358	127	116	429	409	76	56	5335				
227	237	249	234	253	247	235	258	300	291	192	297	190	185	122	130	355	363	48	80	405	437	5335				
259	222	265	224	221	266	228	255	303	183	306	177	305	181	370	119	117	364	427	412	73	58	5335				
390	402	91	403	93	87	81	86	397	386	389	92	401	94	387	97	89	400	424	71	414	61	5335				
100	107	384	377	342	138	139	381	379	103	348	345	144	344	142	105	102	385	428	417	68	57	5335				
395	378	101	108	143	347	346	104	106	382	137	140	341	141	343	380	383	90	432	69	416	53	5335				
85	83	394	82	392	398	404	399	88	99	96	393	84	391	98	388	396	95	49	64	431	426	5335				
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335				
20	34	36	40	441	454	30	453	450	447	33	39	456	444	43	443	37	465	2	481	8	479	5335				
459	451	449	445	44	31	455	32	35	38	452	446	29	41	442	42	448	26	484	3	478	5	5335				
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

5338	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
327	316	318	320	336	338	170	168	166	164	150	148	146	328	121	366	368	115	59	421	54	436	5335	
155	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	330	111	353	132	374	47	408	77	438	5335	
161	187	238	241	246	240	248	242	268	270	213	219	298	324	114	125	360	371	430	406	79	55	5335	
159	184	231	258	229	257	255	225	218	263	222	267	301	326	365	352	133	120	63	67	418	422	5335	
163	183	253	236	251	250	233	232	220	262	223	265	302	322	369	358	127	116	440	66	419	45	5335	
153	178	226	249	234	235	252	259	269	221	264	216	307	332	362	349	136	123	434	74	411	51	5335	
145	176	260	227	256	228	230	254	214	224	261	271	309	340	367	134	351	118	435	75	410	50	5335	
323	299	247	244	239	245	237	243	266	215	272	217	186	162	124	128	357	361	46	413	72	439	5335	
333	300	280	206	281	208	202	278	199	288	193	290	185	152	109	135	350	376	52	415	70	433	5335	
329	305	282	212	274	209	275	203	194	289	200	287	180	156	113	359	126	372	62	78	407	423	5335	
325	306	201	273	211	276	210	284	292	195	286	197	179	160	375	131	354	110	60	420	65	425	5335	
331	308	207	279	204	277	283	205	285	198	291	196	177	154	373	356	129	112	429	409	76	56	5335	
334	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	151	122	130	355	363	48	80	405	437	5335	
157	169	167	165	149	147	315	317	319	321	335	337	339	158	370	119	117	364	427	412	73	58	5335	
398	86	390	393	395	397	81	94	96	85	401	403	83	93	143	344	137	346	424	71	414	61	5335	
91	106	107	380	103	97	387	100	377	102	384	386	381	394	138	345	144	343	428	417	68	57	5335	
89	379	378	105	382	388	98	385	108	383	101	99	104	396	348	139	342	141	432	69	416	53	5335	
392	399	95	92	90	88	404	391	389	400	84	82	402	87	341	142	347	140	49	64	431	426	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 16$ and $b = 6$

In this case, we have many types. See below:

5.1 First Type

5351	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
126	360	361	123	122	364	365	119	158	328	329	155	154	332	333	151	434	50	424	49	431	67	5335
359	125	124	362	363	121	120	366	327	157	156	330	331	153	152	334	62	407	79	75	409	423	5335
115	369	368	118	127	357	356	130	147	337	336	150	159	325	324	162	428	402	390	95	83	57	5335
370	116	117	367	358	128	129	355	338	148	149	335	326	160	161	323	63	74	96	389	411	422	5335
139	345	344	142	138	348	349	135	171	313	312	174	317	167	316	170	425	414	396	89	71	60	5335
346	140	141	343	347	137	136	350	314	172	173	311	168	318	169	315	426	404	93	392	81	59	5335
134	352	353	131	143	341	340	146	166	320	321	163	218	268	269	215	58	80	393	92	405	427	5335
351	133	132	354	342	144	145	339	319	165	164	322	267	217	216	270	433	84	85	400	401	52	5335
190	296	297	187	186	300	301	183	222	264	265	219	175	309	308	178	66	412	88	397	73	419	5335
295	189	188	298	299	185	184	302	263	221	220	266	310	176	177	307	55	70	391	94	415	430	5335
179	305	304	182	191	293	292	194	211	273	272	214	223	261	260	226	417	408	90	395	77	68	5335
306	180	181	303	294	192	193	291	274	212	213	271	262	224	225	259	65	69	399	86	416	420	5335
203	281	280	206	285	199	284	202	235	249	248	238	234	252	253	231	53	82	398	87	403	432	5335
282	204	205	279	200	286	201	283	250	236	237	247	251	233	232	254	421	413	91	394	72	64	5335
207	277	276	210	198	288	289	195	230	256	257	227	239	245	244	242	56	76	406	410	78	429	5335
278	208	209	275	287	197	196	290	255	229	228	258	246	240	241	243	418	435	61	436	54	51	5335
482	14	476	15	473	481	10	8	18	7	465	17	5	469	474	466	97	387	386	385	98	102	5335
2	28	450	26	36	462	32	452	460	22	456	21	34	461	455	483	382	104	380	105	107	377	5335
472	454	37	447	43	439	441	45	40	438	48	444	446	42	31	13	376	375	111	112	372	109	5335
1	458	448	38	442	46	44	440	445	47	437	41	39	443	27	484	114	110	373	374	113	371	5335
479	30	35	459	449	23	453	33	25	463	29	464	451	24	457	6	103	378	106	379	381	108	5335
19	471	9	470	12	4	475	477	467	478	20	468	480	16	11	3	383	101	99	100	384	388	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5494	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335
283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	175	172	309	311	315	173	434	50	424	49	431	67	5335				
205	217	270	211	272	225	262	219	264	280	314	177	306	180	307	171	62	76	406	410	78	423	5335				
203	212	271	218	269	220	263	226	261	282	169	308	179	305	178	316	428	402	96	389	83	57	5335				
199	274	213	268	215	266	221	260	223	286	312	313	176	174	170	310	63	74	90	395	411	422	5335				
193	267	216	273	214	259	224	265	222	292	352	137	135	136	348	347	425	84	396	89	401	60	5335				
281	233	254	227	256	241	246	235	248	204	341	140	344	141	143	346	58	404	93	392	81	427	5335				
285	228	255	234	253	236	247	242	245	200	145	339	147	148	336	340	56	80	393	92	405	429	5335				
287	258	229	252	231	250	237	244	239	198	335	146	337	338	149	150	433	414	391	94	71	52	5335				
288	251	232	257	230	243	240	249	238	197	144	342	142	343	345	139	66	412	88	397	73	419	5335				
201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	138	351	350	349	134	133	55	70	390	95	415	430	5335				
185	183	304	298	334	155	153	154	330	329	115	369	368	367	116	120	417	408	85	400	77	68	5335				
297	192	293	188	323	158	326	159	161	328	364	122	362	123	125	359	65	69	399	86	416	420	5335				
184	294	191	301	163	321	165	166	318	322	358	357	129	130	354	127	53	82	398	87	403	432	5335				
299	189	296	186	317	164	319	320	167	168	132	128	355	356	131	353	421	413	91	394	72	64	5335				
303	295	190	182	162	324	160	325	327	157	121	360	124	361	363	126	426	407	79	75	409	59	5335				
187	302	181	300	156	333	332	331	152	151	365	119	117	118	366	370	418	435	61	436	54	51	5335				
482	14	476	15	473	481	10	8	18	7	465	17	5	469	474	466	97	387	386	385	98	102	5335				
2	455	450	26	462	452	32	36	460	22	456	21	34	461	28	483	382	104	380	105	107	377	5335				
472	31	444	48	439	45	441	42	40	438	37	447	446	43	454	13	376	375	111	112	372	109	5335				
1	27	41	437	46	440	44	443	445	47	448	38	39	442	458	484	114	110	373	374	113	371	5335				
479	457	35	459	23	33	453	449	25	463	29	464	451	24	30	6	103	378	106	379	381	108	5335				
19	471	9	470	12	4	475	477	467	478	20	468	480	16	11	3	383	101	99	100	384	388	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

5.2 Second Type

5640	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
126	360	361	123	122	364	365	119	165	162	326	319	322	161	312	173	67	50	424	49	431	434	5335	
359	125	124	362	363	121	120	366	321	169	315	318	168	164	171	314	423	407	79	75	409	62	5335	
115	369	368	118	127	357	356	130	160	316	170	167	317	325	313	172	57	402	85	400	83	428	5335	
370	116	117	367	358	128	129	355	324	323	159	166	163	320	174	311	422	74	96	389	411	63	5335	
139	345	344	142	138	348	349	135	178	307	149	338	331	334	150	153	60	84	396	89	401	425	5335	
346	140	141	343	347	137	136	350	309	176	152	156	157	330	327	333	419	412	88	397	73	66	5335	
134	352	353	131	143	341	340	146	175	310	337	329	328	155	158	148	427	80	393	92	405	58	5335	
351	133	132	354	342	144	145	339	308	177	332	147	154	151	335	336	52	414	391	94	71	433	5335	
229	226	262	255	258	225	249	236	190	296	297	187	186	300	301	183	429	404	93	392	81	56	5335	
257	233	251	254	232	228	238	247	295	189	188	298	299	185	184	302	430	70	390	95	415	55	5335	
224	252	234	231	253	261	248	237	179	305	304	182	191	293	292	194	68	408	90	395	77	417	5335	
260	259	223	230	227	256	235	250	306	180	181	303	294	192	193	291	420	69	399	86	416	65	5335	
244	241	213	274	214	270	267	217	203	281	280	206	202	284	285	199	432	82	398	87	403	53	5335	
245	240	216	263	266	221	220	269	282	204	205	279	283	201	200	286	64	413	91	394	72	421	5335	
239	246	273	222	219	264	265	212	198	288	289	195	207	277	276	210	59	76	406	410	78	426	5335	
242	243	268	211	271	215	218	272	287	197	196	290	278	208	209	275	51	435	61	436	54	418	5335	
482	14	476	15	473	481	10	8	18	7	465	17	5	469	474	466	384	382	99	388	100	102	5335	
2	28	450	26	34	462	32	452	460	22	456	21	36	461	455	483	98	113	374	107	376	387	5335	
472	454	37	43	446	439	441	45	40	438	48	447	444	42	31	13	104	108	375	114	373	381	5335	
1	458	448	442	39	46	44	440	445	47	437	38	41	443	27	484	106	378	109	372	111	379	5335	
479	30	35	459	451	23	453	33	25	463	29	464	449	24	457	6	380	371	112	377	110	105	5335	
19	471	9	470	12	4	475	477	467	478	20	468	480	16	11	3	383	103	386	97	385	101	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5704	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
292	193	366	370	117	364	118	120	215	269	268	218	222	265	264	219	67	50	424	49	431	434	5335							
194	291	116	131	356	125	358	369	270	216	217	267	263	220	221	266	423	407	79	75	409	62	5335							
191	294	122	126	357	132	355	363	223	262	348	346	135	352	136	138	57	402	390	95	83	428	5335							
293	192	124	360	127	354	129	361	261	224	142	149	338	143	340	343	422	84	96	389	401	63	5335							
297	188	362	353	130	359	128	123	260	225	140	144	339	150	337	345	60	80	393	92	405	425	5335							
190	295	365	115	368	121	367	119	226	259	134	342	145	336	147	351	427	82	398	87	403	58	5335							
296	189	203	281	280	206	285	200	258	227	344	335	148	341	146	141	432	74	396	89	411	53	5335							
187	298	282	204	205	279	199	286	228	257	347	139	350	133	349	137	52	414	391	94	71	433	5335							
312	310	171	316	172	174	284	201	229	256	207	276	277	210	239	246	419	412	88	397	73	66	5335							
170	185	302	179	304	315	202	283	255	230	278	209	208	275	245	240	430	70	85	400	415	55	5335							
176	180	303	186	301	309	235	250	330	154	153	334	328	156	244	241	68	408	90	395	77	417	5335							
178	306	181	300	183	307	249	236	158	167	320	161	322	327	242	243	420	69	399	86	416	65	5335							
308	299	184	305	182	177	248	237	152	162	321	168	319	333	195	290	429	404	93	392	81	56	5335							
311	175	314	169	313	173	238	247	160	324	163	318	165	325	288	197	64	413	91	394	72	421	5335							
234	252	253	231	211	273	272	214	326	317	166	323	164	159	289	196	59	76	406	410	78	426	5335							
251	233	232	254	274	212	213	271	329	331	332	151	157	155	198	287	51	435	61	436	54	418	5335							
482	14	476	15	473	481	10	8	18	7	465	17	5	469	474	466	384	382	99	388	100	102	5335							
2	28	450	26	462	34	32	452	460	22	456	21	36	461	455	483	98	113	374	107	376	387	5335							
472	454	37	43	439	446	441	45	40	438	48	447	444	42	31	13	104	108	375	114	373	381	5335							
1	458	448	442	46	39	44	440	445	47	437	38	41	443	27	484	106	378	109	372	111	379	5335							
479	30	35	459	23	451	453	33	25	463	29	464	449	24	457	6	380	371	112	377	110	105	5335							
19	471	9	470	12	4	475	477	467	478	20	468	480	16	11	3	383	103	386	97	385	101	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335						

5.3 Third Type

5927	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								5335
12	481	2	482	1	479	475	8	55	431	50	434	79	407	74	410	338	355	141	356	134	131	5335											
478	468	20	469	18	14	466	7	429	58	427	56	408	81	404	77	142	156	326	330	158	343	5335											
9	470	24	21	463	462	15	476	52	425	60	433	76	84	401	409	348	324	176	309	161	137	5335											
474	13	461	464	22	23	472	11	436	428	57	49	405	402	83	80	143	154	316	169	331	342	5335											
5	19	465	16	467	471	17	480	432	59	426	53	412	403	82	73	345	322	313	172	163	140	5335											
477	4	483	3	484	6	10	473	51	54	435	430	75	78	411	406	133	162	318	167	323	352	5335											
115	376	369	112	372	111	127	360	121	362	99	388	100	381	384	103	138	160	170	315	325	347	5335											
371	118	119	368	365	114	122	361	128	359	102	107	106	377	380	383	353	334	310	175	151	132	5335											
110	367	366	117	120	375	364	123	358	125	387	378	379	108	105	98	146	332	168	317	153	339	5335											
374	109	116	373	113	370	357	126	363	124	382	97	385	104	101	386	135	150	311	174	335	350	5335											
418	66	423	63	87	399	90	394	449	27	459	460	30	28	34	453	337	328	165	320	157	148	5335											
61	70	415	424	400	95	390	85	452	442	42	445	44	38	444	33	145	149	319	166	336	340	5335											
421	416	69	64	88	389	96	397	31	39	48	45	439	438	446	454	136	164	173	312	321	349	5335											
68	413	72	417	393	392	93	92	456	448	437	440	46	47	37	29	341	333	171	314	152	144	5335											
65	71	414	420	396	94	391	89	35	41	443	40	441	447	43	450	346	327	159	155	329	139	5335											
422	419	62	67	91	86	395	398	32	458	26	25	455	457	451	36	354	130	344	129	351	147	5335											
301	303	183	195	308	181	296	186	187	294	306	289	185	194	292	180	248	241	246	240	238	242	5335											
178	207	275	206	273	288	201	199	280	204	283	277	211	282	209	307	231	255	229	257	258	225	5335											
188	200	272	261	218	263	269	220	268	214	215	221	223	266	285	297	253	251	233	236	250	232	5335											
190	287	213	224	267	222	216	265	217	271	270	264	262	219	198	295	226	234	252	249	235	259	5335											
293	276	210	279	212	197	284	286	205	281	202	208	274	203	278	192	260	230	256	228	227	254	5335											
305	182	302	290	177	304	189	299	298	191	179	196	300	291	193	184	237	244	239	245	247	243	5335											
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335											

6012	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								5335
103	384	97	386	111	376	105	378	398	88	85	399	39	42	447	442	354	130	344	129	351	147	5335											
98	385	104	383	106	377	112	375	87	397	400	86	448	47	438	37	142	156	326	330	158	343	5335											
388	99	382	101	380	107	374	109	422	62	427	59	40	437	48	445	348	324	176	309	161	137	5335											
381	102	387	100	373	110	379	108	425	67	418	60	441	440	45	44	143	154	313	172	331	342	5335											
119	368	113	370	127	360	121	362	57	417	68	428	444	46	439	41	345	322	316	169	163	140	5335											
114	369	120	367	122	361	128	359	64	420	65	421	43	443	38	446	136	164	173	312	321	349	5335											
372	115	366	117	364	123	358	125	61	66	419	424	31	455	26	458	138	160	170	315	325	347	5335											
365	118	371	116	357	126	363	124	426	423	58	63	460	34	451	25	353	334	311	174	151	132	5335											
72	413	75	408	405	76	412	79	95	392	89	394	28	452	33	457	146	332	168	317	153	339	5335											
414	71	78	82	401	404	83	407	90	393	96	391	456	449	36	29	135	150	310	175	335	350	5335											
415	70	411	403	84	81	402	74	396	91	390	93	453	35	450	32	337	328	165	320	157	148	5335											
69	416	406	77	80	409	73	410	389	94	395	92	27	30	459	454	145	149	319	166	336	340	5335											
466	18	469	14	20	468	480	6	481	2	8	478	55	432	49	434	133	162	318	167	323	352	5335											
15	24	21	463	462	470	482	475	9	12	474	3	50	433	56	431	341	333	171	314	152	144	5335											
472	461	464	22	23	13	1	10	476	473	11	484	436	51	430	53	346	327	159	155	329	139	5335											
17	467	16	471	465	19	7	479	4	483	477	5	429	54	435	52	338	355	141	356	134	131	5335											
301	303	183	181	308	289	296	186	187	294	306	195	185	194	292	180	248	241	246	240	238	242	5335											
178	207	275	206	273	277	201	199	280	204	283	288	211	282	209	307	231	255	229	257	258	225	5335											
188	200	272	261	218	221	269	220	268	214	215	263	223	266	285	297	253	251	233	236	250	232	5335											
190	287	213	224	267	264	216	265	217	271	270	222	262	219	198	295	226	234	252	249	235	259	5335											
293	276	210	279	212	208	284	286	205	281	202	197	274	203	278	192	260	230	256	228	227	254	5335											
305	182	302	304	177	196	189	299	298	191	179	290	300	291	193	184	237	244	239	245	247	243	5335											
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335											

5.4 Forth Type

6083	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							5335
8	2	482	484	471	13	473	7	40	34	450	441	439	45	452	39	354	130	344	129	351	147	5335							
5	466	464	17	470	18	20	480	37	434	432	49	438	50	52	448	142	156	326	330	158	343	5335							
6	16	31	456	25	458	469	479	38	48	63	424	57	426	437	447	348	322	176	309	163	137	5335							
11	22	26	457	32	455	463	474	43	54	58	425	64	423	431	442	143	154	311	174	331	342	5335							
481	24	460	27	454	29	461	4	449	56	428	59	422	61	429	36	345	324	316	169	161	140	5335							
476	462	453	30	459	28	23	9	444	430	421	62	427	60	55	41	135	150	310	175	335	350	5335							
475	465	21	468	15	467	19	10	443	433	53	436	47	435	51	42	138	160	170	315	325	347	5335							
478	483	3	1	14	472	12	477	446	451	35	44	46	440	33	445	353	334	313	172	151	132	5335							
358	128	123	361	360	126	121	363	390	96	91	393	94	392	89	395	146	332	168	317	153	339	5335							
100	377	378	103	106	384	105	387	419	409	410	71	74	416	73	68	136	164	173	312	321	349	5335							
388	115	109	113	371	373	374	97	65	83	77	81	403	405	406	420	337	328	165	320	157	148	5335							
381	369	118	365	368	119	116	104	72	401	86	397	400	87	84	413	145	149	319	166	336	340	5335							
386	375	367	120	117	366	110	99	67	407	399	88	85	398	78	418	133	162	318	167	323	352	5335							
102	111	376	372	114	112	370	383	415	79	408	404	82	80	402	70	341	333	171	314	152	144	5335							
98	108	107	382	379	101	380	385	417	76	75	414	411	69	412	66	346	327	159	155	329	139	5335							
127	357	362	124	125	359	364	122	95	389	394	92	391	93	396	90	338	355	141	356	134	131	5335							
201	197	299	200	300	303	302	293	187	287	294	289	188	292	181	291	202	199	178	295	177	180	5335							
296	214	280	267	274	268	212	281	215	278	219	272	209	221	208	222	282	223	216	279	210	189	5335							
184	261	228	258	249	230	246	259	244	238	251	232	229	245	248	252	254	242	225	235	224	301	5335							
290	220	257	227	236	255	239	226	241	247	234	253	256	240	237	233	231	243	260	250	265	195	5335							
179	275	205	218	211	217	273	204	270	207	266	213	276	264	277	263	203	262	269	206	271	306	5335							
305	288	186	285	185	182	183	192	298	198	191	196	297	193	304	194	283	286	307	190	308	284	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335							

6205	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335		
68	425	58	423	57	419	426	64	111	375	106	378	39	42	447	442	338	355	141	356	134	131	5335	
422	412	74	413	76	70	410	63	373	115	370	112	448	47	438	37	142	156	326	330	158	343	5335	
61	414	80	77	407	406	71	424	108	372	113	377	40	437	48	445	348	322	319	166	163	137	5335	
418	69	405	408	78	79	416	67	376	369	116	109	441	440	45	44	143	154	165	320	331	342	5335	
65	75	411	72	409	415	73	420	380	114	371	105	444	46	439	41	345	149	313	172	336	140	5335	
421	60	427	62	428	66	59	417	107	110	379	374	43	443	38	446	133	162	318	167	323	352	5335	
362	122	367	119	393	83	403	86	404	84	90	397	458	455	26	31	138	160	170	315	325	347	5335	
365	127	358	120	91	388	98	389	100	94	386	394	25	35	450	460	353	334	311	174	151	132	5335	
117	357	128	368	400	390	104	101	383	382	95	85	457	452	33	28	136	164	173	312	321	349	5335	
124	360	125	361	87	93	381	384	102	103	392	398	29	449	36	456	135	150	176	309	335	350	5335	
121	126	359	364	396	99	387	96	385	391	97	89	32	34	451	453	337	324	316	169	161	148	5335	
366	363	118	123	88	402	82	399	81	401	395	92	454	30	459	27	145	328	168	317	157	340	5335	
19	461	464	18	22	469	20	14	470	468	480	6	481	8	2	478	146	332	310	175	153	339	5335	
472	431	430	52	434	49	435	56	53	13	482	12	9	474	475	3	341	333	171	314	152	144	5335	
462	54	55	433	51	436	50	429	432	23	1	473	476	11	10	484	346	327	159	155	329	139	5335	
17	24	21	467	463	16	465	471	15	466	7	479	4	477	483	5	354	130	344	129	351	147	5335	
201	197	299	200	187	302	300	293	303	287	294	289	178	292	181	291	202	199	188	295	177	180	5335	
296	214	280	267	212	272	209	281	215	278	219	274	268	221	208	222	282	223	216	279	210	189	5335	
184	261	258	251	228	232	229	259	244	238	246	249	230	245	248	252	254	242	225	235	224	301	5335	
290	220	227	234	257	253	256	226	241	247	239	236	255	240	237	233	231	243	260	250	265	195	5335	
179	275	205	218	273	213	276	204	270	207	266	211	217	264	277	263	203	262	269	206	271	306	5335	
305	288	186	285	298	183	185	192	182	198	191	196	307	193	304	194	283	286	297	190	308	284	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5.5 Fifth Type

5.5.1 Open Corner With Magic Square of Order 4

6238	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335		
81	403	402	401	82	86	480	482	1	7	99	385	384	383	100	104	117	367	366	365	118	122	5335
398	88	396	89	91	393	6	12	473	479	380	106	378	107	109	375	362	124	360	125	127	357	5335
392	391	95	96	388	93	481	9	476	4	374	373	113	114	370	111	356	355	131	132	352	129	5335
98	94	389	390	97	387	8	475	10	477	116	112	371	372	115	369	134	130	353	354	133	351	5335
87	394	90	395	397	92	2	474	11	483	105	376	108	377	379	110	123	358	126	359	361	128	5335
399	85	83	84	400	404	478	3	484	5	381	103	101	102	382	386	363	121	119	120	364	368	5335
444	42	445	44	38	442	231	242	253	234	235	249	248	238	239	245	244	252	468	470	13	19	5335
446	48	45	439	438	39	178	305	176	299	172	302	298	181	310	190	188	311	18	24	461	467	5335
37	437	440	46	47	448	177	290	206	284	288	281	285	205	192	191	203	308	469	462	23	16	5335
43	443	40	441	447	41	306	292	218	210	278	270	209	213	273	269	193	179	20	463	22	465	5335
135	349	348	347	136	140	185	286	274	261	221	225	223	266	259	211	199	300	14	21	464	471	5335
344	142	342	143	145	339	312	194	208	263	228	255	258	229	222	277	291	173	466	15	472	17	5335
338	337	149	150	334	147	296	196	268	220	257	230	227	256	265	217	289	189	456	458	25	31	5335
152	148	335	336	151	333	182	202	271	226	264	260	262	219	224	214	283	303	30	36	449	455	5335
141	340	144	341	343	146	301	198	216	275	207	215	276	272	212	267	287	184	457	33	452	28	5335
345	139	137	138	346	350	314	282	279	201	197	204	200	280	293	294	195	171	32	451	34	453	5335
153	331	330	329	154	158	174	180	309	186	313	183	187	304	175	295	297	307	26	450	35	459	5335
326	160	324	161	163	321	254	243	232	251	250	236	237	247	246	240	241	233	454	27	460	29	5335
320	319	167	168	316	165	432	54	433	56	50	430	420	66	421	68	62	418	79	408	73	410	5335
170	166	317	318	169	315	434	60	57	427	426	51	422	72	69	415	414	63	74	409	80	407	5335
159	322	162	323	325	164	49	425	428	58	59	436	61	413	416	70	71	424	412	75	406	77	5335
327	157	155	156	328	332	55	431	52	429	435	53	67	419	64	417	423	65	405	78	411	76	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6282	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335			
400	398	83	404	84	86	480	482	1	7	382	380	101	386	102	104	364	362	119	368	120	122	5335
82	97	390	91	392	403	6	12	473	479	100	115	372	109	374	385	118	133	354	127	356	367	5335
88	92	391	98	389	397	481	9	476	4	106	110	373	116	371	379	124	128	355	134	353	361	5335
90	394	93	388	95	395	8	475	10	477	108	376	111	370	113	377	126	358	129	352	131	359	5335
396	387	96	393	94	89	2	474	11	483	378	369	114	375	112	107	360	351	132	357	130	125	5335
399	87	402	81	401	85	478	3	484	5	381	105	384	99	383	103	363	123	366	117	365	121	5335
444	42	445	44	38	442	286	200	287	202	196	284	274	212	208	275	214	272	468	470	13	19	5335
446	48	45	439	438	39	288	280	206	281	203	197	276	269	218	215	268	209	18	24	461	467	5335
37	437	440	46	47	448	195	205	279	204	282	290	207	216	267	270	217	278	469	462	23	16	5335
43	443	40	441	447	41	201	285	198	283	289	199	213	273	277	210	271	211	20	463	22	465	5335
346	344	137	350	138	140	308	176	311	172	178	310	298	188	299	190	184	296	14	21	464	471	5335
136	151	336	145	338	349	314	304	305	179	182	171	300	194	191	293	292	185	466	15	472	17	5335
142	146	337	152	335	343	173	181	180	306	303	312	183	291	294	192	193	302	456	458	25	31	5335
144	340	147	334	149	341	175	309	174	313	307	177	189	297	186	295	301	187	30	36	449	455	5335
342	333	150	339	148	143	223	265	259	261	222	225	250	236	232	251	238	248	457	33	452	28	5335
345	141	348	135	347	139	266	255	228	229	258	219	252	242	239	245	244	233	32	451	34	453	5335
328	326	155	332	156	158	221	230	257	256	227	264	231	243	246	240	241	254	26	450	35	459	5335
154	169	318	163	320	331	260	220	226	224	263	262	237	249	253	234	247	235	454	27	460	29	5335
160	164	319	170	317	325	432	54	433	56	50	430	420	66	421	68	62	418	79	408	73	410	5335
162	322	165	316	167	323	434	60	57	427	426	51	422	72	69	415	414	63	74	409	80	407	5335
324	315	168	321	166	161	49	425	428	58	59	436	61	413	416	70	71	424	412	75	406	77	5335
327	159	330	153	329	157	55	431	52	429	435	53	67	419	64	417	423	65	405	78	411	76	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

5.5.2 Closed Corner

6401	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	5335																		
81	403	402	401	82	86	480	482	1	7	99	385	384	383	100	104	117	367	366	365	118	122	5335	
398	88	396	89	91	393	6	12	473	479	380	106	378	107	109	375	362	124	360	125	127	357	5335	
392	391	95	96	388	93	481	9	476	4	374	373	113	114	370	111	356	355	131	132	352	129	5335	
98	94	389	390	97	387	8	475	10	477	116	112	371	372	115	369	134	130	353	354	133	351	5335	
87	394	90	395	397	92	2	474	11	483	105	376	108	377	379	110	123	358	126	359	361	128	5335	
399	85	83	84	400	404	478	3	484	5	381	103	101	102	382	386	363	121	119	120	364	368	5335	
444	42	445	44	38	442	303	294	296	311	313	173	192	188	175	190	171	304	468	470	13	19	5335	
446	48	45	439	438	39	187	283	276	278	290	196	208	206	210	194	284	298	18	24	461	467	5335	
37	437	440	46	47	448	184	205	229	262	226	255	258	225	249	236	280	301	469	462	23	16	5335	
43	443	40	441	447	41	183	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	302	20	463	22	465	5335	
135	349	348	347	136	140	178	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	307	14	21	464	471	5335	
344	142	342	143	145	339	176	193	260	223	259	230	227	256	235	250	292	309	466	15	472	17	5335	
338	337	149	150	334	147	299	281	244	241	213	274	214	270	267	217	204	186	456	458	25	31	5335	
152	148	335	336	151	333	300	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	185	30	36	449	455	5335	
141	340	144	341	343	146	306	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	179	457	33	452	28	5335	
345	139	137	138	346	350	305	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	180	32	451	34	453	5335	
153	331	330	329	154	158	308	201	209	207	195	289	277	279	275	291	202	177	26	450	35	459	5335	
326	160	324	161	163	321	181	191	189	174	172	312	293	297	310	295	314	182	454	27	460	29	5335	
320	319	167	168	316	165	432	54	433	56	50	430	67	413	416	66	68	421	70	62	422	420	5335	
170	166	317	318	169	315	434	60	57	427	426	51	424	407	406	76	411	73	410	77	80	61	5335	
159	322	162	323	325	164	49	425	428	58	59	436	414	78	79	409	74	412	75	408	405	71	5335	
327	157	155	156	328	332	55	431	52	429	435	53	65	72	69	419	417	64	415	423	63	418	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6444	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	5335
400	398 83 404 84 86	480 482 1 7	382 380 101 386 102 104	364 362 119 368 120 122	5335
82	97 390 91 392 403	6 12 473 479	100 115 372 109 374 385	118 133 354 127 356 367	5335
88	92 391 98 389 397	481 9 476 4	106 110 373 116 371 379	124 128 355 134 353 361	5335
90	394 93 388 95 395	8 475 10 477	108 376 111 370 113 377	126 358 129 352 131 359	5335
396	387 96 393 94 89	2 474 11 483	378 369 114 375 112 107	360 351 132 357 130 125	5335
399	87 402 81 401 85	478 3 484 5	381 105 384 99 383 103	363 123 366 117 365 121	5335
444	42 445 44 38 442	303 294 296 311 313 192 190 188 175 173 171 304	468 470 13 19	5335	
446	48 45 439 438 39	187 283 278 208 276 210 206 196 290 194 284	298 18 24 461 467	5335	
37	437 440 46 47 448	184 205 218 212 272 274 261 223 263 217 280 301	469 462 23 16	5335	
43	443 40 441 447 41	183 281 215 256 254 227 260 228 230 270 204 302	20 463 22 465	5335	
346	344 137 350 138 140	178 203 216 234 241 246 235 248 251 269 282 307	14 21 464 471	5335	
136	151 336 145 338 349	176 288 221 232 236 247 242 245 253 264 197 309	466 15 472 17	5335	
142	146 337 152 335 343	299 193 271 226 250 237 244 239 259 214 292 186	456 458 25 31	5335	
144	340 147 334 149 341	300 285 266 252 243 240 249 238 233 219 200 185	30 36 449 455	5335	
342	333 150 339 148 143	305 199 265 255 231 258 225 257 229 220 286 180	457 33 452 28	5335	
345	141 348 135 347 139	306 287 268 273 213 211 224 262 222 267 198 179	32 451 34 453	5335	
328	326 155 332 156 158	308 201 207 277 209 275 279 289 195 291 202 177	26 450 35 459	5335	
154	169 318 163 320 331	181 191 189 174 172 293 295 297 310 312 314 182	454 27 460 29	5335	
160	164 319 170 317 325	432 54 433 56 50 430	67 413 416 66 68 421 70 62 422 420	5335	
162	322 165 316 167 323	434 60 57 427 426 51	424 407 406 76 411 73 410 77 80 61	5335	
324	315 168 321 166 161	49 425 428 58 59 436	414 78 79 409 74 412 75 408 405 71	5335	
327	159 330 153 329 157	55 431 52 429 435 53	65 72 69 419 417 64 415 423 63 418	5335	
5335	5335 5335 5335 5335 5335 5335	5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335	5335 5335	5335 5335	

5.6 Sixth Type

5.6.1 Open Corner With Magic Square of Order 4

6450	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
	248	241	246	240	238	242	99	385	384	383	100	104	364	362	119	368	120	122	478	3	484	5	5335
	231	255	229	257	258	225	380	106	378	107	109	375	118	133	354	127	356	367	6	9	476	479	5335
	253	251	233	236	250	232	374	373	113	114	370	111	124	128	355	134	353	361	481	475	10	4	5335
	226	234	252	249	235	259	116	112	371	372	115	369	126	358	129	352	131	359	2	474	11	483	5335
	260	230	256	228	227	254	105	376	108	377	379	110	360	351	132	357	130	125	8	12	473	477	5335
	237	244	239	245	247	243	381	103	101	102	382	386	363	123	366	117	365	121	480	482	1	7	5335
	135	349	348	347	136	140	286	153	203	224	174	307	266	180	313	328	195	281	468	470	13	19	5335
	344	142	342	143	145	339	155	202	285	306	223	176	312	265	182	197	280	327	18	24	461	467	5335
	338	337	149	150	334	147	201	287	154	175	308	222	181	314	264	279	329	196	469	462	23	16	5335
	152	148	335	336	151	333	319	186	272	275	189	322	209	159	292	301	168	218	20	463	22	465	5335
	141	340	144	341	343	146	188	271	318	321	274	191	291	208	161	170	217	300	14	21	464	471	5335
	345	139	137	138	346	350	270	320	187	190	323	273	160	293	207	216	302	169	466	15	472	17	5335
	400	398	83	84	404	86	219	305	172	157	290	204	199	332	282	261	311	178	456	458	25	31	5335
	396	97	390	91	392	89	173	220	303	288	205	158	330	283	200	179	262	309	30	36	449	455	5335
	82	92	391	98	389	403	304	171	221	206	156	289	284	198	331	310	177	263	457	33	452	28	5335
	90	394	93	388	95	395	276	326	193	184	317	267	166	299	213	210	296	163	32	451	34	453	5335
	88	387	96	393	94	397	194	277	324	315	268	185	297	214	167	164	211	294	26	450	35	459	5335
	399	87	402	401	81	85	325	192	278	269	183	316	215	165	298	295	162	212	454	27	460	29	5335
	442	42	445	38	44	444	432	54	433	56	50	430	420	66	421	68	62	418	79	408	73	410	5335
	39	48	439	45	438	446	434	60	57	427	426	51	422	72	69	415	414	63	74	409	80	407	5335
	448	437	46	440	47	37	49	425	428	58	59	436	61	413	416	70	71	424	412	75	406	77	5335
	41	443	40	447	441	43	55	431	52	429	435	53	67	419	64	417	423	65	405	78	411	76	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6472	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
248	241	246	240	238	242	99	385	384	383	100	104	364	362	119	368	120	122	480	482	1	7	5335	
231	255	229	257	258	225	380	106	378	107	109	375	118	133	354	127	356	367	2	474	11	483	5335	
253	251	233	236	250	232	374	373	113	114	370	111	124	128	355	134	353	361	6	475	10	479	5335	
226	234	252	249	235	259	116	112	371	372	115	369	126	358	129	352	131	359	481	9	476	4	5335	
260	230	256	228	227	254	105	376	108	377	379	110	360	351	132	357	130	125	8	12	473	477	5335	
237	244	239	245	247	243	381	103	101	102	382	386	363	123	366	117	365	121	478	3	484	5	5335	
135	349	348	347	136	140	200	194	279	292	290	205	281	199	181	184	302	303	468	470	13	19	5335	
344	142	342	143	145	339	197	274	272	209	278	210	212	288	304	301	183	182	18	24	461	467	5335	
338	337	149	150	334	147	283	214	223	264	217	266	271	202	155	158	331	326	469	462	23	16	5335	
152	148	335	336	151	333	203	208	218	265	224	263	277	282	332	163	322	153	20	463	22	465	5335	
141	340	144	341	343	146	289	216	268	219	262	221	269	196	156	321	164	329	14	21	464	471	5335	
345	139	137	138	346	350	284	270	261	222	267	220	215	201	325	324	161	160	466	15	472	17	5335	
400	398	83	404	84	86	198	273	213	276	207	275	211	287	328	162	323	157	456	458	25	31	5335	
82	97	390	91	392	403	286	291	206	193	195	280	204	285	159	327	154	330	30	36	449	455	5335	
88	92	391	98	389	397	319	166	171	312	172	309	316	175	191	296	185	298	457	33	452	28	5335	
90	394	93	388	95	395	318	167	174	179	305	308	178	311	186	297	192	295	32	451	34	453	5335	
396	387	96	393	94	89	168	317	315	306	180	177	307	170	300	187	294	189	26	450	35	459	5335	
399	87	402	81	401	85	165	320	310	173	313	176	169	314	293	190	299	188	454	27	460	29	5335	
442	42	445	44	38	444	432	54	433	56	50	430	420	66	421	68	62	418	79	408	73	410	5335	
39	48	438	439	45	446	434	60	57	427	426	51	422	72	69	415	414	63	74	409	80	407	5335	
448	437	47	46	440	37	49	425	428	58	59	436	61	413	416	70	71	424	412	75	406	77	5335	
41	443	40	441	447	43	55	431	52	429	435	53	67	419	64	417	423	65	405	78	411	76	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	

5.6.2 Closed Corner

6487	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					5335	
248	241	246	240	238	242	99	385	384	383	100	104	364	362	119	368	120	122	478	3	484	5	5335
231	255	229	257	258	225	380	106	378	107	109	375	118	133	354	127	356	367	2	474	11	483	5335
253	251	233	236	250	232	374	373	113	114	370	111	124	128	355	134	353	361	6	475	10	479	5335
226	234	252	249	235	259	116	112	371	372	115	369	126	358	129	352	131	359	481	12	473	4	5335
260	230	256	228	227	254	105	376	108	377	379	110	360	351	132	357	130	125	8	9	476	477	5335
237	244	239	245	247	243	381	103	101	102	382	386	363	123	366	117	365	121	480	482	1	7	5335
135	349	348	347	136	140	328	326	155	332	156	158	310	314	173	308	174	176	468	470	13	19	5335
344	142	342	143	145	339	154	169	318	163	320	331	180	187	300	181	302	305	18	24	461	467	5335
338	337	149	150	334	147	160	164	319	170	317	325	178	182	301	188	299	307	469	462	23	16	5335
152	148	335	336	151	333	162	322	165	316	167	323	172	304	183	298	185	313	20	463	22	465	5335
141	340	144	341	343	146	324	315	168	321	166	161	306	297	186	303	184	179	14	21	464	471	5335
345	139	137	138	346	350	327	159	330	153	329	157	309	171	312	177	311	175	466	15	472	17	5335
400	398	84	404	83	86	273	213	207	276	275	211	292	290	191	296	192	194	456	458	25	31	5335
82	97	390	91	392	403	208	223	264	217	266	277	190	205	282	199	284	295	30	36	449	455	5335
88	92	391	98	389	397	216	218	265	224	263	269	196	200	283	206	281	289	457	33	452	28	5335
90	394	93	388	95	395	214	268	219	262	221	271	198	286	201	280	203	287	32	451	34	453	5335
396	387	96	393	94	89	270	261	222	267	220	215	288	279	204	285	202	197	26	450	35	459	5335
399	87	401	81	402	85	274	272	278	209	210	212	291	195	294	189	293	193	454	27	460	29	5335
442	44	445	42	38	444	432	54	433	56	50	430	67	413	416	66	68	421	70	62	422	420	5335
39	48	438	439	45	446	434	60	57	427	426	51	424	407	406	76	411	73	410	77	80	61	5335
448	437	47	46	440	37	49	425	428	58	59	436	414	78	79	409	74	412	75	408	405	71	5335
41	441	40	443	447	43	55	431	52	429	435	53	65	72	69	419	417	64	415	423	63	418	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6502	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
248	241	246	240	238	242	99	385	384	383	100	104	364	362	119	368	120	122	480	482	1	7	5335	
231	255	229	257	258	225	380	106	378	107	109	375	118	133	354	127	356	367	2	12	473	483	5335	
253	251	233	236	250	232	374	373	113	114	370	111	124	128	355	134	353	361	6	9	476	479	5335	
226	234	252	249	235	259	116	112	371	372	115	369	126	358	129	352	131	359	481	475	10	4	5335	
260	230	256	228	227	254	105	376	108	377	379	110	360	351	132	357	130	125	8	474	11	477	5335	
237	244	239	245	247	243	381	103	101	102	382	386	363	123	366	117	365	121	478	3	484	5	5335	
135	349	348	347	136	140	204	282	283	201	200	286	287	197	183	178	303	306	468	470	13	19	5335	
344	142	342	143	145	339	281	203	202	284	285	199	198	288	308	186	299	177	18	24	461	467	5335	
338	337	149	150	334	147	193	291	290	196	278	279	205	208	180	300	185	305	469	462	23	16	5335	
152	148	335	336	151	333	292	194	195	289	207	206	280	277	304	297	188	181	20	463	22	465	5335	
141	340	144	341	343	146	217	267	266	220	216	270	271	213	301	187	298	184	14	21	464	471	5335	
345	139	137	138	346	350	268	218	219	265	269	215	214	272	179	307	182	302	466	15	472	17	5335	
400	398	83	404	84	86	209	274	275	212	221	263	262	224	171	315	166	318	456	458	25	31	5335	
82	97	390	91	392	403	276	211	210	273	264	222	223	261	320	175	310	165	30	36	449	455	5335	
88	92	391	98	389	397	155	332	325	156	328	159	189	296	168	174	311	317	457	33	452	28	5335	
90	394	93	388	95	395	158	321	163	324	162	327	295	190	313	312	173	172	32	451	34	453	5335	
396	387	96	393	94	89	331	164	322	161	323	154	294	191	316	309	176	169	26	450	35	459	5335	
399	87	402	81	401	85	326	153	160	329	157	330	192	293	167	170	319	314	454	27	460	29	5335	
442	42	445	44	38	444	432	54	433	56	50	430	67	413	416	66	68	421	70	62	422	420	5335	
39	48	438	439	45	446	434	60	57	427	426	51	424	407	406	76	411	73	410	77	80	61	5335	
448	437	47	46	440	37	49	425	428	58	59	436	414	78	79	409	74	412	75	408	405	71	5335	
41	443	40	441	447	43	55	431	52	429	435	53	65	72	69	419	417	64	415	423	63	418	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 18$ and $b = 4$: Open Corner With Magic Square of Order 4

It is of two types. One is with magic square of order 4 at the corner and another with without magic square of order 4.

6.1 First Type

6532	Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			5335										
354	359	352	327	332	325	165	170	163	147	152	145	93	98	91	363	368	361	426	64	431	49	5335	
353	355	357	326	328	330	164	166	168	146	148	150	92	94	96	362	364	366	439	408	77	46	5335	
358	351	356	331	324	329	169	162	167	151	144	149	97	90	95	367	360	365	55	69	416	430	5335	
138	143	136	179	182	302	181	311	300	215	218	266	217	275	264	345	350	343	61	71	414	424	5335	
137	139	141	310	289	197	191	293	175	209	253	233	227	257	276	344	346	348	45	406	79	440	5335	
142	135	140	171	292	201	284	193	314	207	256	237	248	229	278	349	342	347	51	74	411	434	5335	
84	89	82	313	189	206	279	296	172	277	225	236	249	260	208	399	404	397	50	75	410	435	5335	
83	85	87	308	295	280	205	190	177	274	262	239	246	223	211	398	400	402	57	417	68	428	5335	
88	81	86	184	298	283	202	187	301	271	259	247	238	226	214	403	396	401	433	415	70	52	5335	
372	377	370	173	194	286	199	291	312	263	230	250	235	255	222	111	116	109	423	78	407	62	5335	
371	373	375	299	290	281	204	195	186	212	224	244	241	261	273	110	112	114	425	420	65	60	5335	
376	369	374	305	188	200	285	297	180	269	254	242	243	231	216	115	108	113	56	409	76	429	5335	
381	386	379	307	198	203	282	287	178	272	234	245	240	251	213	102	107	100	437	80	405	48	5335	
380	382	384	176	192	288	294	196	309	220	228	252	258	232	265	101	103	105	58	412	73	427	5335	
385	378	383	185	303	183	304	174	306	221	267	219	268	210	270	106	99	104	422	67	418	63	5335	
120	125	118	156	161	154	318	323	316	336	341	334	390	395	388	129	134	127	438	413	72	47	5335	
119	121	123	155	157	159	317	319	321	335	337	339	389	391	393	128	130	132	53	66	419	432	5335	
124	117	122	160	153	158	322	315	320	340	333	338	394	387	392	133	126	131	436	421	54	59	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6566	Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			5335										
354	359	352	327	332	325	165	170	163	147	152	145	93	98	91	363	368	361	436	421	54	59	5335	
353	355	357	326	328	330	164	166	168	146	148	150	92	94	96	362	364	366	439	409	76	46	5335	
358	351	356	331	324	329	169	162	167	151	144	149	97	90	95	367	360	365	55	78	407	430	5335	
138	143	136	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	345	350	343	61	71	414	424	5335	
137	139	141	187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	344	346	348	45	406	79	440	5335	
142	135	140	184	205	244	242	237	247	246	240	235	249	280	301	349	342	347	51	74	411	434	5335	
84	89	82	183	203	273	263	264	217	220	270	219	214	282	302	399	404	397	50	75	410	435	5335	
83	85	87	299	199	211	229	223	227	257	259	260	274	286	186	398	400	402	57	417	68	428	5335	
88	81	86	176	193	218	255	232	251	254	233	230	267	292	309	403	396	401	433	412	73	52	5335	
372	377	370	178	281	213	261	253	234	231	252	224	272	204	307	111	116	109	423	80	405	62	5335	
371	373	375	300	285	269	225	262	258	228	226	256	216	200	185	110	112	114	425	420	65	60	5335	
376	369	374	305	287	271	222	221	268	265	215	266	212	198	180	115	108	113	56	415	70	429	5335	
381	386	379	306	288	241	243	248	238	239	245	250	236	197	179	102	107	100	437	69	416	48	5335	
380	382	384	308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	101	103	105	58	408	77	427	5335	
385	378	383	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	106	99	104	422	67	418	63	5335	
120	125	118	156	161	154	318	323	316	336	341	334	390	395	388	129	134	127	438	413	72	47	5335	
119	121	123	155	157	159	317	319	321	335	337	339	389	391	393	128	130	132	53	66	419	432	5335	
124	117	122	160	153	158	322	315	320	340	333	338	394	387	392	133	126	131	426	64	431	49	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6.2 Second Type

6568	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
167	320	161	322	87	393	396	86	88	401	90	82	402	400	175	312	169	314	49	64	431	426	5335
162	321	168	319	404	387	100	96	391	93	390	97	386	81	170	313	176	311	46	420	65	439	5335
324	163	318	165	394	98	385	389	94	392	95	388	99	91	316	171	310	173	430	69	416	55	5335
317	166	323	164	85	92	89	399	397	84	395	403	83	398	309	174	315	172	424	71	414	61	5335
147	344	334	145	193	291	238	254	210	266	247	279	222	225	380	101	111	378	47	413	72	438	5335
333	327	158	152	268	204	290	235	252	231	273	196	257	219	373	116	369	112	434	74	411	51	5335
336	160	325	149	234	260	215	282	228	209	271	243	286	197	376	113	372	109	435	75	410	50	5335
146	156	329	339	262	199	267	226	213	275	240	284	208	251	106	367	118	379	428	417	68	57	5335
148	331	154	337	246	223	261	269	237	214	288	212	195	280	108	371	114	377	52	415	70	433	5335
341	153	332	144	277	236	203	221	289	248	202	255	230	264	381	120	365	104	62	78	407	423	5335
150	330	155	335	220	245	232	198	274	287	259	241	263	206	110	370	115	375	60	412	73	425	5335
142	157	328	343	229	217	276	283	201	242	205	270	244	258	102	117	368	383	429	409	76	56	5335
342	326	159	143	285	272	249	207	256	200	224	218	281	233	382	366	119	103	48	80	405	437	5335
340	141	151	338	211	278	194	250	265	253	216	227	239	292	107	384	374	105	427	408	77	58	5335
191	296	185	298	127	353	356	126	128	361	130	122	362	360	183	304	177	306	63	67	418	422	5335
186	297	192	295	364	347	140	136	351	133	350	137	346	121	178	305	184	303	440	406	79	45	5335
300	187	294	189	354	138	345	349	134	352	135	348	139	131	308	179	302	181	432	66	419	53	5335
293	190	299	188	125	132	129	359	357	124	355	363	123	358	301	182	307	180	59	421	54	436	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6580	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
167	320	161	322	87	393	396	86	88	401	90	82	402	400	175	312	169	314	59	421	54	436	5335
162	321	168	319	404	387	100	96	391	93	390	97	386	81	170	313	176	311	46	408	77	439	5335
324	163	318	165	394	98	385	389	94	392	95	388	99	91	316	171	310	173	430	80	405	55	5335
317	166	323	164	85	92	89	399	397	84	395	403	83	398	309	174	315	172	424	71	414	61	5335
147	344	334	145	283	210	278	290	276	208	206	196	194	284	107	384	374	105	47	413	72	438	5335
333	327	158	152	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	373	116	369	112	434	74	411	51	5335
336	160	325	149	203	263	221	220	266	267	217	216	270	282	376	113	372	109	435	75	410	50	5335
146	156	329	339	199	211	273	272	214	223	261	260	226	286	106	367	118	379	428	417	68	57	5335
148	331	154	337	193	274	212	213	271	262	224	225	259	292	108	371	114	377	52	415	70	433	5335
341	153	332	144	281	235	249	248	238	234	252	253	231	204	381	120	365	104	62	78	407	423	5335
150	330	155	335	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	110	370	115	375	60	412	73	425	5335
142	157	328	343	287	230	256	257	227	239	245	244	242	198	102	117	368	383	429	409	76	56	5335
342	326	159	143	288	255	229	228	258	246	240	241	243	197	382	366	119	103	48	66	419	437	5335
340	141	151	338	201	275	207	195	209	277	279	289	291	202	380	101	111	378	427	420	65	58	5335
191	296	185	298	127	353	356	126	128	361	130	122	362	360	183	304	177	306	63	67	418	422	5335
186	297	192	295	364	347	346	136	351	133	350	137	140	121	178	305	184	303	440	406	79	45	5335
300	187	294	189	354	138	139	349	134	352	135	348	345	131	308	179	302	181	432	69	416	53	5335
293	190	299	188	125	132	129	359	357	124	355	363	123	358	301	182	307	180	49	64	431	426	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6597	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
87	400	81	402	113	372	147	340	148	333	336	151	117	368	95	392	89	394	59	421	54	436	5335	
82	401	88	399	371	114	150	155	329	332	154	335	367	118	90	393	96	391	46	409	76	439	5335	
404	83	398	85	370	115	339	330	156	153	331	146	366	119	396	91	390	93	430	80	405	55	5335	
397	86	403	84	116	369	334	145	337	152	149	338	120	365	389	94	395	92	435	75	410	50	5335	
141	343	342	144	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	124	362	363	121	47	413	72	438	5335	
344	142	143	341	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	361	123	122	364	434	74	411	51	5335	
183	186	303	298	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	159	162	327	322	424	71	414	61	5335	
304	191	294	181	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	160	317	168	325	428	417	68	57	5335	
184	293	192	301	281	260	259	223	230	227	256	235	250	204	328	167	318	157	52	420	65	433	5335	
297	296	189	188	193	244	241	213	274	214	270	267	217	292	321	320	165	164	62	78	407	423	5335	
300	190	295	185	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	324	166	319	161	60	412	73	425	5335	
187	299	182	302	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	163	323	158	326	429	415	70	56	5335	
137	347	346	140	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	125	359	358	128	48	67	418	437	5335	
348	138	139	345	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	360	126	127	357	427	408	77	58	5335	
111	376	105	378	136	349	171	316	172	309	312	175	129	356	103	384	97	386	63	66	419	422	5335	
106	377	112	375	351	134	315	179	305	308	178	170	355	130	98	385	104	383	440	406	79	45	5335	
380	107	374	109	350	135	174	306	180	177	307	311	354	131	388	99	382	101	432	69	416	53	5335	
373	110	379	108	133	352	310	169	313	176	173	314	132	353	381	102	387	100	49	64	431	426	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6.3 Third Type

6602	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
93	86	395	393	397	390	81	83	96	85	401	403	94	398	177	310	312	171	49	64	431	426	5335	
394	377	102	380	103	106	387	381	100	97	384	386	107	91	170	293	192	315	46	412	73	439	5335	
396	108	383	105	382	379	98	104	385	388	101	99	378	89	311	186	299	174	430	66	419	55	5335	
87	399	90	92	88	95	404	402	389	400	84	82	391	392	309	296	189	176	48	80	405	437	5335	
121	366	368	115	240	251	235	249	237	247	246	233	244	243	319	187	298	166	424	71	414	61	5335	
114	125	360	371	206	200	201	282	198	277	288	283	286	204	306	302	183	179	434	74	411	51	5335	
367	130	355	118	289	220	276	271	215	269	212	210	267	196	167	181	304	318	435	75	410	50	5335	
365	352	133	120	278	266	263	221	260	227	223	261	219	207	165	297	188	320	428	417	68	57	5335	
369	131	354	116	194	272	226	230	256	231	253	259	213	291	180	184	301	305	52	415	70	433	5335	
362	134	351	123	205	268	257	255	229	254	232	228	217	280	169	191	294	316	62	78	407	423	5335	
109	359	126	376	292	211	224	264	225	258	262	222	274	193	317	300	185	168	60	420	65	425	5335	
111	353	132	374	195	218	209	214	270	216	273	275	265	290	313	303	182	172	429	409	76	56	5335	
124	128	357	361	281	285	284	203	287	208	197	202	199	279	178	190	295	307	47	413	72	438	5335	
113	349	136	372	245	234	250	236	248	238	239	252	241	242	314	175	173	308	427	408	77	58	5335	
373	356	129	112	149	142	339	337	341	334	137	139	152	141	345	347	150	342	63	67	418	422	5335	
375	358	127	110	338	153	321	324	163	162	331	325	156	158	328	159	330	147	440	406	79	45	5335	
122	135	350	363	340	332	164	161	322	323	154	160	329	327	157	326	155	145	432	69	416	53	5335	
370	119	117	364	143	343	146	148	144	151	348	346	333	344	140	138	335	336	59	421	54	436	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6628	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
85	83	394	82	404	398	399	392	99	98	96	393	84	391	88	388	396	95	59	421	54	436	5335	
100	107	116	377	384	110	111	381	379	103	376	373	105	370	102	372	114	385	46	417	68	439	5335	
395	378	369	108	101	375	374	104	106	382	109	112	380	115	383	113	371	90	430	75	410	55	5335	
390	402	91	403	81	87	86	93	386	387	389	92	401	94	397	97	89	400	424	71	414	61	5335	
159	332	322	157	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	179	312	302	177	47	413	72	438	5335	
321	315	170	164	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	295	190	184	434	74	411	51	5335	
324	172	313	161	281	263	221	220	266	267	217	216	270	204	304	192	293	181	435	80	405	50	5335	
158	168	317	327	203	211	273	272	214	223	261	260	226	282	178	188	297	307	428	420	65	57	5335	
160	319	166	325	288	274	212	213	271	262	224	225	259	197	180	299	186	305	52	415	70	433	5335	
329	165	320	156	193	235	249	248	238	234	252	253	231	292	309	185	300	176	62	78	407	423	5335	
162	318	167	323	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	182	298	187	303	60	412	73	425	5335	
154	169	316	331	199	230	256	257	227	239	245	244	242	286	174	189	296	311	429	409	76	56	5335	
330	314	171	155	287	255	229	228	258	246	240	241	243	198	310	294	191	175	48	66	419	437	5335	
328	153	163	326	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	308	173	183	306	427	408	77	58	5335	
121	119	358	368	355	362	363	124	356	134	132	357	120	352	135	118	360	131	63	67	418	422	5335	
136	334	348	341	143	152	147	343	345	150	340	337	141	336	139	138	146	349	440	406	79	45	5335	
359	151	137	144	342	333	338	142	140	335	145	148	344	149	346	347	339	126	432	69	416	53	5335	
354	366	127	117	130	123	122	361	129	351	353	128	365	133	350	367	125	364	49	64	431	426	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6633	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335			
93	81	403	390	391	96	91	397	401	395	83	89	125	121	363	128	362	356	49	64	431	426	5335	
400	377	105	99	104	100	379	388	387	384	102	85	117	138	342	346	144	368	46	420	65	439	5335	
86	107	109	375	372	369	112	114	115	374	378	399	132	141	336	149	344	353	430	74	411	55	5335	
393	103	376	110	113	116	373	371	370	111	382	92	354	140	333	152	345	131	47	413	72	438	5335	
87	383	380	386	381	385	106	97	98	101	108	398	355	351	151	334	134	130	440	406	79	45	5335	
396	404	82	95	94	389	394	88	84	90	402	392	367	135	339	146	350	118	434	69	416	51	5335	
201	292	194	285	195	288	256	254	227	260	228	230	127	343	148	337	142	358	435	75	410	50	5335	
191	269	215	211	275	294	226	241	246	235	248	259	361	352	145	340	133	124	428	417	68	57	5335	
204	213	222	263	272	281	232	236	247	242	245	253	365	136	150	335	349	120	52	415	70	433	5335	
282	212	261	224	273	203	234	250	237	244	239	251	119	348	338	147	137	366	62	78	407	423	5335	
283	207	264	221	278	202	252	243	240	249	238	233	359	341	143	139	347	126	60	412	73	425	5335	
295	208	267	218	277	190	255	231	258	225	257	229	129	364	122	357	123	360	429	409	76	56	5335	
199	271	220	265	214	286	165	163	168	318	319	331	153	325	329	323	155	161	48	80	405	437	5335	
289	280	217	268	205	196	328	305	177	176	171	172	307	316	315	312	174	157	427	408	77	58	5335	
293	279	223	262	206	192	158	179	186	297	300	303	302	187	181	184	306	327	63	67	418	422	5335	
287	276	266	219	209	198	321	175	299	188	185	182	183	298	304	301	310	164	424	71	414	61	5335	
189	210	270	274	216	296	159	311	308	309	314	313	178	169	170	173	180	326	432	66	419	53	5335	
197	193	291	200	290	284	324	322	317	167	166	154	332	160	156	162	330	320	59	421	54	436	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6.4 Forth Type

6643	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
288	286	195	292	196	198	256	228	261	225	119	368	120	367	114	127	363	362	49	64	431	426	5335
194	209	278	203	280	291	230	251	234	255	116	138	135	345	351	137	349	369	46	420	65	439	5335
200	204	279	210	277	285	259	233	252	226	121	131	343	146	337	144	354	364	430	80	405	55	5335
202	282	205	276	207	283	223	254	231	262	372	355	147	334	151	338	130	113	47	413	72	438	5335
284	275	208	281	206	201	227	232	253	258	126	129	340	335	150	145	356	359	440	406	79	45	5335
287	199	290	193	289	197	260	257	224	229	361	352	141	149	336	344	133	124	434	74	411	51	5335
213	274	214	270	267	217	241	246	235	248	357	346	143	152	333	342	139	128	435	75	410	50	5335
216	266	263	221	220	269	236	247	242	245	370	353	341	339	148	142	132	115	428	417	68	57	5335
273	219	222	264	265	212	250	237	244	239	360	136	350	140	134	348	347	125	52	415	70	433	5335
268	211	271	215	218	272	243	240	249	238	123	117	365	118	371	358	122	366	62	78	407	423	5335
159	156	161	332	330	321	166	317	320	163	87	400	81	402	95	392	89	394	60	412	73	425	5335
328	178	171	315	169	312	306	313	176	157	82	401	88	399	90	393	96	391	429	409	76	56	5335
160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	404	83	398	85	396	91	390	93	48	69	416	437	5335
327	305	186	294	295	189	192	299	180	158	397	86	403	84	389	94	395	92	427	408	77	58	5335
154	311	297	191	190	296	293	188	174	331	103	384	97	386	111	376	105	378	63	67	418	422	5335
167	177	184	298	185	304	302	182	308	318	98	385	104	383	106	377	112	375	424	71	414	61	5335
323	309	314	170	316	173	179	172	307	162	388	99	382	101	380	107	374	109	432	66	419	53	5335
322	329	324	153	155	164	319	168	165	326	381	102	387	100	373	110	379	108	59	421	54	436	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	39	36	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	43	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	446	449	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	442	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6771	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
87	82	402	404	391	93	393	88	159	156	161	332	330	321	317	166	320	163	59	421	54	436	5335				
400	386	384	97	390	98	100	85	328	178	171	315	169	312	306	313	176	157	46	420	65	439	5335				
399	96	111	376	105	378	389	86	160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	435	75	410	50	5335				
394	102	106	377	112	375	383	91	327	177	186	189	192	294	295	299	308	158	47	413	72	438	5335				
84	104	380	107	374	109	381	401	154	311	297	296	293	191	190	188	174	331	440	406	79	45	5335				
89	382	373	110	379	108	103	396	167	305	184	298	185	304	302	182	180	318	434	74	411	51	5335				
90	385	101	388	95	387	99	395	323	309	314	170	316	173	179	172	307	162	430	66	419	55	5335				
397	403	83	81	94	392	92	398	322	329	324	153	155	164	168	319	165	326	428	417	68	57	5335				
119	368	120	367	114	127	363	362	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	52	415	70	433	5335				
116	138	135	345	351	137	349	369	205	244	242	237	247	246	240	235	249	280	62	78	407	423	5335				
121	131	343	146	337	144	354	364	203	273	263	264	217	220	270	219	214	282	60	412	73	425	5335				
372	355	147	334	151	338	130	113	199	211	229	223	227	257	259	260	274	286	429	409	76	56	5335				
126	129	340	335	150	145	356	359	193	218	255	232	251	254	233	230	267	292	48	69	416	437	5335				
361	352	141	149	336	344	133	124	281	213	261	253	234	231	252	224	272	204	427	408	77	58	5335				
357	346	143	152	333	342	139	128	285	269	225	262	258	228	226	256	216	200	63	67	418	422	5335				
370	353	341	339	148	142	132	115	287	271	222	221	268	265	215	266	212	198	424	71	414	61	5335				
360	136	350	140	134	348	347	125	288	241	243	248	238	239	245	250	236	197	432	80	405	53	5335				
123	117	365	118	371	358	122	366	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	49	64	431	426	5335				
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335				
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335				
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335				
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335				

6.5 Fifth Type

6838	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
96	392	390	81	395	397	87	102	159	156	161	332	317	321	330	166	320	163	49	64	431	426	5335				
402	373	116	363	114	124	365	83	328	178	171	315	313	312	306	169	176	157	46	420	65	439	5335				
97	362	136	134	347	353	123	388	160	175	303	187	183	181	300	301	310	325	430	69	416	55	5335				
101	379	131	341	144	354	106	384	154	305	186	189	192	294	295	299	180	331	48	80	405	437	5335				
385	378	125	147	338	360	107	100	327	311	297	296	293	191	190	188	174	158	440	406	79	45	5335				
99	375	348	152	333	137	110	386	167	177	184	298	302	304	185	182	308	318	434	74	411	51	5335				
98	366	350	142	343	135	119	387	323	309	314	170	172	173	179	316	307	162	435	75	410	50	5335				
85	108	140	340	145	345	377	400	322	329	324	153	168	164	155	319	165	326	428	417	68	57	5335				
84	115	357	149	336	128	370	401	193	291	290	289	194	198	256	228	261	225	52	415	70	433	5335				
396	368	133	335	150	352	117	89	286	200	284	201	203	281	230	251	234	255	62	78	407	423	5335				
381	372	355	339	146	130	113	104	280	279	207	208	276	205	259	233	252	226	60	412	73	425	5335				
91	105	359	141	344	126	380	394	210	206	277	278	209	275	223	254	231	262	429	409	76	56	5335				
391	121	127	148	337	358	364	94	199	282	202	283	285	204	227	232	253	258	47	413	72	438	5335				
399	111	346	334	151	139	374	86	287	197	195	196	288	292	260	257	224	229	427	408	77	58	5335				
403	109	356	342	143	129	376	82	213	274	214	270	267	217	241	246	235	248	63	67	418	422	5335				
92	118	132	351	138	349	367	393	216	266	263	221	220	269	236	247	242	245	424	71	414	61	5335				
382	120	369	122	371	361	112	103	273	219	222	264	265	212	250	237	244	239	432	66	419	53	5335				
383	93	95	404	90	88	398	389	268	211	271	215	218	272	243	240	249	238	59	421	54	436	5335				
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335				
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335				
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335				
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

6845	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
96	392	390	81	87	397	395	102	159	156	161	332	317	321	330	166	320	163	59	421	54	436	5335				
402	373	116	363	114	124	365	83	328	178	171	315	169	313	306	312	176	157	46	420	65	439	5335				
97	362	136	134	347	353	123	388	160	175	303	187	183	181	300	301	310	325	430	69	416	55	5335				
101	379	131	341	144	354	106	384	327	305	186	189	192	294	295	299	180	158	52	415	70	433	5335				
385	378	125	147	338	360	107	100	154	311	297	296	293	191	190	188	174	331	440	406	79	45	5335				
99	375	348	152	333	137	110	386	167	177	184	298	302	304	185	182	308	318	434	74	411	51	5335				
98	366	350	142	343	135	119	387	323	309	314	170	316	172	179	173	307	162	435	75	410	50	5335				
85	108	140	340	145	345	377	400	322	329	324	153	168	164	155	319	165	326	428	417	68	57	5335				
84	115	357	149	336	128	370	401	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	48	80	405	437	5335				
396	368	133	335	150	352	117	89	205	244	242	237	247	246	240	235	249	280	62	78	407	423	5335				
381	121	355	339	146	130	364	104	281	273	263	264	217	220	270	219	214	204	60	412	73	425	5335				
91	105	359	141	344	126	380	394	203	211	229	223	227	257	259	260	274	282	429	409	76	56	5335				
391	118	127	148	337	358	367	94	287	218	255	232	251	254	233	230	267	198	47	413	72	438	5335				
399	111	346	334	151	139	374	86	193	213	261	253	234	231	252	224	272	292	427	408	77	58	5335				
403	109	356	342	143	129	376	82	285	269	225	262	258	228	226	256	216	200	63	67	418	422	5335				
92	372	132	351	138	349	113	393	199	271	222	221	268	265	215	266	212	286	424	71	414	61	5335				
382	120	369	122	371	361	112	103	288	241	243	248	238	239	245	250	236	197	432	66	419	53	5335				
383	93	95	404	398	88	90	389	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	49	64	431	426	5335				
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335				
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335				
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335				
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335				

6.6 Sixth Type

6878	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
218	212	272	274	261	223	263	217	344	146	143	131	133	142	346	341	351	348	49	64	431	426	5335				
215	256	254	227	260	228	230	270	350	154	149	337	147	328	335	334	156	135	47	420	65	438	5335				
216	226	241	246	235	248	259	269	138	332	325	159	322	165	161	323	153	347	430	66	419	55	5335				
221	232	236	247	242	245	253	264	349	330	164	167	170	316	317	321	155	136	424	71	414	61	5335				
271	234	250	237	244	239	251	214	132	152	319	318	315	169	168	166	333	353	440	406	79	45	5335				
266	252	243	240	249	238	233	219	145	158	162	326	163	320	324	160	327	340	434	74	411	51	5335				
265	255	231	258	225	257	229	220	345	329	336	148	338	157	150	151	331	140	435	75	410	50	5335				
268	273	213	211	224	262	222	267	137	339	342	354	352	343	139	144	134	141	428	417	68	57	5335				
177	314	304	175	395	388	390	402	82	96	94	84	98	396	197	294	284	195	52	415	70	433	5335				
303	297	188	182	93	106	100	384	111	373	386	375	105	392	291	281	204	194	62	78	407	423	5335				
306	183	302	179	91	103	368	366	116	372	115	118	382	394	286	206	279	199	60	412	73	425	5335				
180	190	295	305	87	104	122	129	358	123	360	363	381	398	196	203	282	289	429	409	76	56	5335				
311	296	189	174	81	109	120	124	359	130	357	365	376	404	283	277	208	202	48	69	416	437	5335				
312	186	299	173	400	383	114	362	125	356	127	371	102	85	198	280	205	287	427	408	77	58	5335				
178	301	184	307	397	378	364	355	128	361	126	121	107	88	192	207	278	293	63	67	418	422	5335				
172	187	298	313	399	377	367	119	369	113	370	117	108	86	200	276	209	285	46	413	72	439	5335				
176	300	185	309	393	380	385	101	374	112	99	110	379	92	292	210	275	193	432	80	405	53	5335				
310	171	181	308	89	97	95	83	403	389	391	401	387	90	290	191	201	288	59	421	54	436	5335				
21	468	457	9	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	473	13	15	7	480	1	482	5335				
20	39	34	443	441	454	30	453	450	447	43	33	456	444	36	40	37	465	2	481	8	479	5335				
459	446	451	42	44	31	455	32	35	38	442	452	29	41	449	445	448	26	484	3	478	5	5335				
470	17	28	476	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	12	472	464	477	6	483	4	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

6948	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
400	402	81	87	159	156	161	321	330	332	317	166	320	163	364	366	117	123	426	64	431	49	5335	
86	92	393	399	328	309	316	314	170	173	179	172	307	157	122	128	357	363	438	420	65	47	5335	
401	89	396	84	160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	365	125	360	120	55	80	405	430	5335	
88	395	90	397	327	305	186	294	192	189	295	299	180	158	124	359	126	361	58	408	77	427	5335	
82	394	91	403	154	311	297	191	293	296	190	188	174	331	118	358	127	367	45	406	79	440	5335	
398	83	404	85	167	177	184	298	185	304	302	182	308	318	362	119	368	121	51	74	411	434	5335	
388	390	93	99	323	178	169	171	315	312	306	313	176	162	352	354	129	135	50	75	410	435	5335	
98	104	381	387	322	329	324	164	155	153	168	319	165	326	134	140	345	351	57	417	68	428	5335	
389	101	384	96	283	210	278	290	276	208	206	196	194	284	353	137	348	132	433	415	70	52	5335	
100	383	102	385	205	217	270	211	272	225	262	219	264	280	136	347	138	349	423	78	407	62	5335	
94	382	103	391	203	212	271	218	269	220	263	226	261	282	130	346	139	355	425	412	73	60	5335	
386	95	392	97	199	274	213	268	215	266	221	260	223	286	350	131	356	133	56	409	76	429	5335	
376	378	105	111	193	267	216	273	214	259	224	265	222	292	340	342	141	147	437	69	416	48	5335	
110	116	369	375	287	233	254	227	256	241	246	235	248	198	146	152	333	339	439	413	72	46	5335	
377	113	372	108	285	228	255	234	253	236	247	242	245	200	341	149	336	144	422	67	418	63	5335	
112	371	114	373	281	258	229	252	231	250	237	244	239	204	148	335	150	337	61	71	414	424	5335	
106	370	115	379	288	251	232	257	230	243	240	249	238	197	142	334	151	343	53	66	419	432	5335	
374	107	380	109	201	275	207	195	209	277	279	289	291	202	338	143	344	145	436	421	54	59	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

6.7 Seventh Type

6975	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
222	264	265	219	218	268	269	215	197	200	289	284	360	364	122	357	123	129	59	421	54	436	5335
263	221	220	266	267	217	216	270	290	205	280	195	368	144	342	346	138	117	46	420	65	439	5335
211	273	272	214	223	261	260	226	198	279	206	287	118	344	338	147	141	367	430	75	410	55	5335
274	212	213	271	262	224	225	259	283	282	203	202	131	345	336	149	140	354	47	413	72	438	5335
235	249	248	238	234	252	253	231	286	204	281	199	130	350	148	337	135	355	440	406	79	45	5335
250	236	237	247	251	233	232	254	201	285	196	288	353	349	339	146	136	132	434	74	411	51	5335
230	256	257	227	239	245	244	242	189	297	184	300	358	142	333	152	343	127	435	71	414	50	5335
255	229	228	258	246	240	241	243	302	193	292	183	126	133	145	340	352	359	428	417	68	57	5335
173	314	307	174	310	177	276	209	186	192	293	299	120	134	151	334	351	365	52	415	70	433	5335
176	306	181	303	180	309	277	208	295	294	191	190	124	137	150	335	348	361	62	78	407	423	5335
313	179	304	182	305	172	207	278	298	291	194	187	366	347	143	139	341	119	60	412	73	425	5335
308	171	178	311	175	312	210	275	185	188	301	296	356	121	363	128	362	125	429	409	76	56	5335
93	81	96	390	391	91	83	397	401	395	403	89	153	331	330	329	154	158	48	69	416	437	5335
400	377	105	104	99	100	379	388	387	384	102	85	326	160	324	161	163	321	427	408	77	58	5335
86	107	369	372	114	375	112	109	115	374	378	399	320	319	167	168	316	165	63	67	418	422	5335
393	103	116	113	371	110	373	376	370	111	382	92	170	166	317	318	169	315	424	80	405	61	5335
87	383	380	381	386	385	106	97	98	101	108	398	159	322	162	323	325	164	432	66	419	53	5335
396	404	389	95	94	394	402	88	84	90	82	392	327	157	155	156	328	332	49	64	431	426	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	

7004	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335			
286	200	287	202	196	284	213	273	277	271	210	211	360	364	122	357	123	129	49	64	431	426	5335	
288	280	206	281	203	197	276	269	268	218	215	209	368	144	342	346	138	117	46	420	65	439	5335	
195	205	279	204	282	290	207	216	217	267	270	278	118	344	338	147	141	367	430	67	418	55	5335	
201	285	198	283	289	199	274	212	208	214	275	272	353	345	333	152	140	132	47	413	72	438	5335	
308	176	311	172	178	310	298	188	184	190	299	296	130	142	336	149	343	355	440	406	79	45	5335	
314	182	179	305	304	171	300	194	191	293	292	185	131	349	148	337	136	354	434	74	411	51	5335	
173	303	306	180	181	312	183	291	294	192	193	302	358	133	339	146	352	127	435	75	410	50	5335	
175	309	174	313	307	177	189	297	301	295	186	187	124	350	145	340	135	361	428	417	68	57	5335	
260	226	263	224	220	262	250	236	232	251	238	248	120	134	151	334	351	365	52	415	70	433	5335	
221	257	227	256	230	264	252	242	239	245	244	233	126	137	150	335	348	359	62	78	407	423	5335	
266	228	258	229	255	219	231	243	246	240	241	254	366	347	143	139	341	119	60	412	73	425	5335	
223	259	222	261	265	225	237	249	253	234	247	235	356	121	363	128	362	125	429	409	76	56	5335	
93	81	391	390	96	83	91	397	401	395	403	89	328	326	155	332	156	158	48	80	405	437	5335	
400	383	98	381	380	385	106	97	386	101	108	85	154	169	318	163	320	331	427	408	77	58	5335	
86	107	372	369	114	375	112	109	115	374	378	399	160	164	319	170	317	325	63	69	416	422	5335	
393	103	113	116	371	110	373	376	370	111	382	92	162	322	165	316	167	323	424	71	414	61	5335	
87	377	387	104	105	100	379	388	99	384	102	398	324	315	168	321	166	161	432	66	419	53	5335	
396	404	94	95	389	402	394	88	84	90	82	392	327	159	330	153	329	157	59	421	54	436	5335	
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335	
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335	
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335	
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7074	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				5335
393	384	386	401	403	102	85	98	100	83	81	394	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335													
97	140	344	138	350	137	346	358	360	123	129	388	323	305	179	175	311	162	46	420	65	439	5335													
94	349	151	336	145	338	136	128	134	351	357	391	168	315	187	298	170	317	430	69	416	55	5335													
93	343	146	337	152	335	142	130	131	354	355	392	318	176	184	301	309	167	47	413	72	438	5335													
88	143	340	147	334	149	342	359	353	132	126	397	329	171	300	185	314	156	440	406	79	45	5335													
86	341	333	150	339	148	144	124	352	133	361	399	331	177	181	304	308	154	434	74	411	51	5335													
389	139	141	347	135	348	345	356	125	362	127	96	163	307	186	299	178	322	435	75	410	50	5335													
390	370	116	371	118	112	368	109	378	103	380	95	325	316	297	188	169	160	428	417	68	57	5335													
395	372	122	365	119	364	113	104	379	110	377	90	319	172	303	182	313	166	52	415	70	433	5335													
396	111	363	120	366	121	374	382	105	376	107	89	153	312	302	183	173	332	62	78	407	423	5335													
398	117	369	114	367	373	115	375	108	381	106	87	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335													
91	101	99	84	82	383	400	387	385	402	404	92	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335													
201	189	204	282	283	199	295	289	293	287	191	197	248	241	246	240	238	242	48	80	405	437	5335													
292	269	213	212	207	271	208	280	279	276	210	193	231	255	229	257	258	225	427	408	77	58	5335													
194	215	222	261	264	220	267	217	223	266	270	291	253	251	233	236	250	232	63	67	418	422	5335													
285	211	263	224	221	265	218	268	262	219	274	200	226	234	252	249	235	259	424	71	414	61	5335													
195	275	272	273	278	214	277	205	206	209	216	290	260	230	256	228	227	254	432	66	419	53	5335													
288	296	281	203	202	286	190	196	192	198	294	284	237	244	239	245	247	243	59	421	54	436	5335													
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335													
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335													
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335													
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335													
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335												

6.8 Eight Type

7082	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
400	398	83	404	84	86	382	380	101	386	102	104	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335
82	97	390	91	392	403	100	115	372	109	374	385	153	305	179	175	311	332	46	420	65	439	5335
88	92	391	98	389	397	106	110	373	116	371	379	168	177	186	299	308	317	430	67	418	55	5335
90	394	93	388	95	395	108	376	111	370	113	377	331	176	184	301	309	154	48	80	405	437	5335
396	387	96	393	94	89	378	369	114	375	112	107	319	171	300	185	314	166	440	406	79	45	5335
399	87	402	81	401	85	381	105	384	99	383	103	318	172	303	182	313	167	434	74	411	51	5335
346	344	137	350	138	140	364	362	119	368	120	122	163	307	297	188	178	322	435	75	410	50	5335
136	151	336	145	338	349	118	133	354	127	356	367	325	316	181	304	169	160	428	417	68	57	5335
142	146	337	152	335	343	124	128	355	134	353	361	329	315	187	298	170	156	52	415	70	433	5335
144	340	147	334	149	341	126	358	129	352	131	359	323	312	302	183	173	162	62	78	407	423	5335
342	333	150	339	148	143	360	351	132	357	130	125	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335
345	141	348	135	347	139	363	123	366	117	365	121	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335
207	203	195	289	288	287	295	202	292	206	204	209	280	210	201	293	208	296	47	413	72	438	5335
286	269	225	217	222	262	226	264	212	274	258	271	224	213	257	220	266	199	427	408	77	58	5335
194	267	240	236	232	242	234	229	250	241	247	246	252	255	237	254	218	291	63	69	416	422	5335
285	215	245	249	253	243	251	256	235	244	238	239	233	230	248	231	270	200	424	71	414	61	5335
294	219	260	268	263	223	259	221	273	211	227	214	261	272	228	265	216	191	432	66	419	53	5335
189	282	290	196	197	198	190	283	193	279	281	276	205	275	284	192	277	278	59	421	54	436	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7112	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				5335
393	384	386	401	403	102	85	98	100	83	81	394	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335													
97	373	368	118	366	120	116	106	380	104	374	388	153	305	179	175	311	332	46	420	65	439	5335													
94	115	334	152	147	337	336	150	145	339	370	391	168	177	186	299	308	317	430	67	418	55	5335													
93	371	363	353	354	127	130	360	129	124	114	392	331	176	184	301	309	154	47	413	72	438	5335													
88	113	121	139	133	137	347	349	350	364	372	397	319	171	300	185	314	166	440	406	79	45	5335													
86	378	128	345	142	341	344	143	140	357	107	399	318	172	303	182	313	167	434	74	411	51	5335													
389	103	123	351	343	144	141	342	134	362	382	96	163	307	297	188	178	322	435	75	410	50	5335													
390	375	359	135	352	348	138	136	346	126	110	95	325	316	181	304	169	160	428	417	68	57	5335													
395	109	361	132	131	358	355	125	356	122	376	90	329	315	187	298	170	156	52	415	70	433	5335													
396	377	151	333	338	148	149	335	340	146	108	89	323	312	302	183	173	162	62	78	407	423	5335													
398	111	117	367	119	365	369	379	105	381	112	87	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335													
91	101	99	84	82	383	400	387	385	402	404	92	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335													
207	203	195	289	288	287	295	202	292	206	204	209	280	210	201	293	208	296	48	80	405	437	5335													
286	269	225	217	222	262	226	264	212	274	258	271	224	213	257	220	266	199	427	408	77	58	5335													
194	267	240	236	232	242	234	229	250	241	247	246	252	255	237	254	218	291	63	69	416	422	5335													
285	215	245	249	253	243	251	256	235	244	238	239	233	230	248	231	270	200	424	71	414	61	5335													
294	219	260	268	263	223	259	221	273	211	227	214	261	272	228	265	216	191	432	66	419	53	5335													
189	282	290	196	197	198	190	283	193	279	281	276	205	275	284	192	277	278	59	421	54	436	5335													
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335													
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335													
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335													
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335													
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335												

6.9 Nineth Type

7134	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
153	331	330	329	154	158	93	81	391	390	96	83	91	397	401	395	403	89	426	64	431	49	5335
326	160	324	161	163	321	400	383	98	381	380	385	106	97	386	101	108	85	438	417	68	47	5335
320	319	167	168	316	165	86	107	372	369	114	109	112	375	115	374	378	399	55	69	416	430	5335
170	166	317	318	169	315	393	103	113	116	371	376	373	110	370	111	382	92	57	420	65	428	5335
159	322	162	323	325	164	87	377	387	104	105	100	379	388	99	384	102	398	45	406	79	440	5335
327	157	155	156	328	332	396	404	94	95	389	402	394	88	84	90	82	392	51	74	411	434	5335
360	364	122	357	123	129	218	212	272	274	261	223	263	217	197	200	289	284	50	75	410	435	5335
368	144	342	346	138	117	215	256	254	227	260	228	230	270	290	205	280	195	56	409	76	429	5335
118	344	338	147	141	367	216	226	241	246	235	248	259	269	198	279	206	287	433	415	70	52	5335
353	345	333	152	140	132	221	232	236	247	242	245	253	264	283	282	203	202	423	67	418	62	5335
366	142	336	149	343	119	271	234	250	237	244	239	251	214	286	204	281	199	425	412	73	60	5335
130	349	148	337	136	355	266	252	243	240	249	238	233	219	201	285	196	288	439	413	72	46	5335
358	133	339	146	352	127	265	255	231	258	225	257	229	220	189	297	184	300	437	78	407	48	5335
124	350	145	340	135	361	268	273	213	211	224	262	222	267	302	193	292	183	58	408	77	427	5335
120	137	150	335	348	365	173	314	307	174	310	177	276	209	186	192	293	299	422	80	405	63	5335
126	134	151	334	351	359	176	306	181	303	180	309	277	208	295	294	191	190	61	71	414	424	5335
131	347	143	139	341	354	313	179	304	182	305	172	207	278	298	291	194	187	53	66	419	432	5335
356	121	363	128	362	125	308	171	178	311	175	312	210	275	185	188	301	296	436	421	54	59	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7282	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335		
372	370	111	376	112	114	138	355	128	353	127	349	356	134	93	394	396	87	49	64	431	426	5335
110	125	362	119	364	375	352	342	144	343	146	140	340	133	86	387	98	399	46	420	65	439	5335
116	120	363	126	361	369	131	344	150	147	337	336	141	354	403	377	108	82	430	69	416	55	5335
118	366	121	360	123	367	348	139	335	338	148	149	346	137	390	380	105	95	47	413	72	438	5335
368	359	124	365	122	117	135	145	341	142	339	345	143	350	397	103	382	88	440	406	79	45	5335
371	115	374	109	373	113	351	130	357	132	358	136	129	347	395	106	379	90	434	74	411	51	5335
163	330	156	323	157	326	271	273	216	268	270	211	213	218	81	102	383	404	435	75	410	50	5335
161	172	308	312	178	324	297	287	288	196	193	294	195	190	83	381	104	402	428	417	68	57	5335
153	175	184	301	310	332	187	205	203	199	281	283	284	298	96	100	385	389	52	415	70	433	5335
320	174	304	181	311	165	194	285	208	275	278	209	200	291	85	97	388	400	62	78	407	423	5335
321	169	302	183	316	164	189	279	277	210	207	276	206	296	401	384	101	84	60	412	73	425	5335
333	170	305	180	315	152	293	201	282	286	204	202	280	192	393	386	99	92	429	409	76	56	5335
166	309	182	303	176	319	295	198	197	289	292	191	290	188	94	107	378	391	48	80	405	437	5335
327	318	179	306	167	158	214	212	269	217	215	274	272	267	398	91	89	392	427	408	77	58	5335
331	317	185	300	168	154	263	223	230	258	257	232	226	224	219	260	264	254	63	67	418	422	5335
325	314	299	186	171	160	220	235	248	247	240	241	239	242	249	233	251	265	424	71	414	61	5335
151	307	177	173	313	334	256	250	237	238	245	244	246	243	236	252	234	229	432	66	419	53	5335
159	155	329	162	328	322	231	262	255	227	228	253	259	261	266	225	221	222	59	421	54	436	5335
21	468	457	473	461	27	23	19	471	467	474	10	25	463	469	9	13	15	7	480	1	482	5335
20	36	43	40	441	454	30	453	450	447	33	34	456	444	39	443	37	465	2	481	8	479	5335
459	449	442	445	44	31	455	32	35	38	452	451	29	41	446	42	448	26	484	3	478	5	5335
470	17	28	12	24	458	462	466	14	18	11	475	460	22	16	476	472	464	477	6	483	4	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 18$ and $b = 4$: Closed Corner

7.1 First Type

7299	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335		
274	272	209	278	210	212	138	143	136	345	350	343	256	254	227	260	228	230	49	64	431	426	5335
208	223	264	217	266	277	137	139	141	344	346	348	226	241	246	235	248	259	46	420	65	439	5335
214	218	265	224	263	271	142	135	140	349	342	347	232	236	247	242	245	253	430	67	418	55	5335
216	268	219	262	221	269	84	89	82	399	404	397	234	250	237	244	239	251	47	413	72	438	5335
270	261	222	267	220	215	83	85	87	398	400	402	252	243	240	249	238	233	440	406	79	45	5335
273	213	276	207	275	211	88	81	86	403	396	401	255	231	258	225	257	229	434	74	411	51	5335
165	170	163	327	332	325	354	359	352	363	368	361	93	98	91	147	152	145	435	75	410	50	5335
164	166	168	326	328	330	353	355	357	362	364	366	92	94	96	146	148	150	428	417	68	57	5335
169	162	167	331	324	329	358	351	356	367	360	365	97	90	95	151	144	149	52	415	70	433	5335
318	323	316	156	161	154	120	125	118	129	134	127	390	395	388	336	341	334	62	78	407	423	5335
317	319	321	155	157	159	119	121	123	128	130	132	389	391	393	335	337	339	60	412	73	425	5335
322	315	320	160	153	158	124	117	122	133	126	131	394	387	392	340	333	338	429	409	76	56	5335
292	290	191	296	192	194	372	377	370	111	116	109	310	308	173	314	174	176	48	80	405	437	5335
288	205	282	199	284	197	371	373	375	110	112	114	172	187	300	181	302	313	427	408	77	58	5335
196	200	283	206	281	289	376	369	374	115	108	113	178	182	301	188	299	307	63	69	416	422	5335
198	286	201	280	203	287	381	386	379	102	107	100	180	304	183	298	185	305	424	71	414	61	5335
190	279	204	285	202	295	380	382	384	101	103	105	306	297	186	303	184	179	432	66	419	53	5335
291	195	294	189	293	193	385	378	383	106	99	104	309	177	312	171	311	175	59	421	54	436	5335
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7340	Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			5335										
354	359	352	327	332	325	165	170	163	147	152	145	93	98	91	363	368	361	436	421	54	59	5335	
353	355	357	326	328	330	164	166	168	146	148	150	92	94	96	362	364	366	439	413	72	46	5335	
358	351	356	331	324	329	169	162	167	151	144	149	97	90	95	367	360	365	55	80	405	430	5335	
138	143	136	303	294	296	311	313	192	190	188	175	173	171	304	345	350	343	58	408	77	427	5335	
137	139	141	187	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	298	344	346	348	45	406	79	440	5335	
142	135	140	184	205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	301	349	342	347	51	74	411	434	5335	
84	89	82	183	203	263	221	220	266	267	217	216	270	282	302	399	404	397	50	75	410	435	5335	
83	85	87	178	199	211	273	272	214	223	261	260	226	286	307	398	400	402	57	417	68	428	5335	
88	81	86	176	281	274	212	213	271	262	224	225	259	204	309	403	396	401	433	415	70	52	5335	
372	377	370	299	193	235	249	248	238	234	252	253	231	292	186	111	116	109	423	78	407	62	5335	
371	373	375	300	285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	185	110	112	114	425	412	73	60	5335	
376	369	374	305	287	230	256	257	227	239	245	244	242	198	180	115	108	113	56	409	76	429	5335	
381	386	379	306	288	255	229	228	258	246	240	241	243	197	179	102	107	100	437	69	416	48	5335	
380	382	384	308	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	177	101	103	105	61	71	414	424	5335	
385	378	383	181	191	189	174	172	293	295	297	310	312	314	182	106	99	104	422	67	418	63	5335	
120	125	118	156	161	154	318	323	316	336	341	334	390	395	388	129	134	127	438	420	65	47	5335	
119	121	123	155	157	159	317	319	321	335	337	339	389	391	393	128	130	132	53	66	419	432	5335	
124	117	122	160	153	158	322	315	320	340	333	338	394	387	392	133	126	131	426	64	431	49	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.2 Second Type

7346	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
167	320	161	322	87	393	396	86	88	401	90	82	402	400	175	312	169	314	49	64	431	426	5335	
162	321	168	319	404	387	100	96	391	93	390	97	386	81	170	313	176	311	46	417	68	439	5335	
324	163	318	165	394	98	385	389	94	392	95	388	99	91	316	171	310	173	430	69	416	55	5335	
317	166	323	164	85	92	89	399	397	84	395	403	83	398	309	174	315	172	424	71	414	61	5335	
147	344	334	145	286	193	203	288	222	269	213	262	264	225	107	384	374	105	47	413	72	438	5335	
333	327	158	152	204	208	277	281	268	255	231	251	233	217	373	116	369	112	434	74	411	51	5335	
336	160	325	149	283	212	273	202	214	228	244	241	257	271	376	113	372	109	435	75	410	50	5335	
146	156	329	339	287	205	280	198	226	236	243	242	249	259	106	367	118	379	428	420	65	57	5335	
148	331	154	337	285	279	206	200	261	232	245	240	253	224	108	371	114	377	52	415	70	433	5335	
341	153	332	144	196	275	210	289	220	229	237	248	256	265	381	120	365	104	62	78	407	423	5335	
150	330	155	335	201	278	207	284	218	258	239	246	227	267	110	370	115	375	60	412	73	425	5335	
142	157	328	343	291	209	276	194	266	250	247	238	235	219	102	117	368	383	429	409	76	56	5335	
342	326	159	143	195	274	211	290	270	252	254	234	230	215	382	366	119	103	48	80	405	437	5335	
340	141	151	338	197	292	282	199	260	216	272	223	221	263	380	101	111	378	427	408	77	58	5335	
191	296	185	298	127	353	356	126	128	361	130	122	362	360	183	304	177	306	63	67	418	422	5335	
186	297	192	295	364	347	346	136	351	133	350	137	140	121	178	305	184	303	440	406	79	45	5335	
300	187	294	189	354	138	139	349	134	352	135	348	345	131	308	179	302	181	432	66	419	53	5335	
293	190	299	188	125	132	129	359	357	124	355	363	123	358	301	182	307	180	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7358	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
167	320	161	322	87	393	396	86	88	401	90	82	402	400	175	312	169	314	59	421	54	436	5335	
162	321	168	319	404	387	100	96	391	93	390	97	386	81	170	313	176	311	46	408	77	439	5335	
324	163	318	165	394	98	385	389	94	392	95	388	99	91	316	171	310	173	430	80	405	55	5335	
317	166	323	164	85	92	89	399	397	84	395	403	83	398	309	174	315	172	440	406	79	45	5335	
147	344	334	145	283	210	278	290	276	208	206	196	194	284	107	384	374	105	47	413	72	438	5335	
333	327	158	152	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	373	113	372	112	434	74	411	51	5335	
336	160	325	149	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	376	116	369	109	435	75	410	50	5335	
146	156	329	339	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	108	367	118	377	428	417	68	57	5335	
148	331	154	337	193	260	259	223	230	227	256	235	250	292	106	371	114	379	52	415	70	433	5335	
341	153	332	144	281	244	241	213	274	214	270	267	217	204	381	120	365	104	62	78	407	423	5335	
150	330	155	335	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	110	370	115	375	60	412	73	425	5335	
142	157	328	343	287	239	246	273	264	219	222	265	212	198	102	117	368	383	429	409	76	56	5335	
342	326	159	143	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	382	366	119	103	48	66	419	437	5335	
340	141	151	338	201	275	207	195	209	277	279	289	291	202	380	101	111	378	427	420	65	58	5335	
191	296	185	298	127	353	356	126	128	361	130	122	362	360	183	304	177	306	63	67	418	422	5335	
186	297	192	295	364	347	346	136	351	133	350	137	140	121	178	305	184	303	424	71	414	61	5335	
300	187	294	189	354	138	139	349	134	352	135	348	345	131	308	179	302	181	432	69	416	53	5335	
293	190	299	188	125	132	129	359	357	124	355	363	123	358	301	182	307	180	49	64	431	426	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7376	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
87	400	81	402	113	372	147	340	148	333	336	151	117	368	95	392	89	394	59	421	54	436	5335	
82	401	88	399	371	114	150	155	329	332	154	335	367	118	90	393	96	391	46	409	76	439	5335	
404	83	398	85	370	115	339	330	156	153	331	146	366	119	396	91	390	93	430	71	414	55	5335	
397	86	403	84	116	369	334	145	337	152	149	338	120	365	389	94	395	92	435	75	410	50	5335	
141	343	342	144	283	276	278	290	210	208	206	196	194	284	124	362	363	121	47	413	72	438	5335	
344	142	143	341	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	361	123	122	364	434	74	411	51	5335	
183	186	303	298	203	215	248	241	246	240	238	242	270	282	159	162	327	322	424	80	405	61	5335	
304	191	294	181	199	216	231	255	229	257	258	225	269	286	160	317	168	325	428	417	68	57	5335	
184	293	192	301	281	221	253	251	233	236	250	232	264	204	328	167	318	157	52	420	65	433	5335	
297	296	189	188	193	271	226	234	252	249	235	259	214	292	321	320	165	164	62	78	407	423	5335	
300	190	295	185	285	266	260	230	256	228	227	254	219	200	324	166	319	161	60	412	73	425	5335	
187	299	182	302	287	265	237	244	239	245	247	243	220	198	163	323	158	326	429	415	70	56	5335	
137	347	346	140	288	268	273	213	211	224	262	222	267	197	125	359	358	128	48	67	418	437	5335	
348	138	139	345	201	209	207	195	275	277	279	289	291	202	360	126	127	357	427	408	77	58	5335	
111	376	105	378	136	349	171	316	172	309	312	175	129	356	103	384	97	386	63	66	419	422	5335	
106	377	112	375	351	134	315	179	305	308	178	170	355	130	98	385	104	383	440	406	79	45	5335	
380	107	374	109	350	135	174	306	180	177	307	311	354	131	388	99	382	101	432	69	416	53	5335	
373	110	379	108	133	352	310	169	313	176	173	314	132	353	381	102	387	100	49	64	431	426	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.3 Third Type

7383	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
93	86	395	393	397	390	81	83	96	85	401	403	94	398	177	310	312	171	49	64	431	426	5335	
394	377	102	380	103	106	387	381	100	97	384	386	107	91	170	293	192	315	46	408	77	439	5335	
396	108	383	105	382	379	98	104	385	388	101	99	378	89	311	186	299	174	430	66	419	55	5335	
87	399	90	92	88	95	404	402	389	400	84	82	391	392	309	296	189	176	48	80	405	437	5335	
121	366	368	115	288	202	198	281	200	289	290	194	284	199	319	187	298	166	424	71	414	61	5335	
114	125	360	371	193	205	212	208	279	275	274	209	278	292	306	302	183	179	434	74	411	51	5335	
367	130	355	118	203	280	273	277	206	210	211	276	207	282	167	181	304	318	435	75	410	50	5335	
365	352	133	120	286	283	287	204	285	196	195	291	201	197	165	297	188	320	428	417	68	57	5335	
369	131	354	116	268	270	213	219	248	241	246	240	238	242	180	184	301	305	52	415	70	433	5335	
362	134	351	123	218	263	222	267	225	255	229	257	258	231	169	191	294	316	62	78	407	423	5335	
109	359	126	376	269	262	223	216	232	251	233	236	250	253	317	300	185	168	60	420	65	425	5335	
111	353	132	374	220	224	261	265	259	234	252	249	235	226	313	303	182	172	429	409	76	56	5335	
124	128	357	361	214	221	264	271	254	230	256	228	227	260	178	190	295	307	47	413	72	438	5335	
113	349	136	372	266	215	272	217	237	244	239	245	247	243	314	175	173	308	427	406	79	58	5335	
373	356	129	112	149	142	339	337	341	334	137	139	152	141	345	347	150	342	63	67	418	422	5335	
375	358	127	110	338	153	321	325	163	162	331	324	156	158	328	159	330	147	440	412	73	45	5335	
122	135	350	363	340	332	164	160	322	323	154	161	329	327	157	326	155	145	432	69	416	53	5335	
370	119	117	364	143	343	146	148	144	151	348	346	333	344	140	138	335	336	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7394	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
85	83	394	82	404	398	399	392	99	98	96	393	84	391	88	388	396	95	49	64	431	426	5335	
100	107	116	377	384	110	111	381	379	103	376	373	105	370	102	372	114	385	46	420	65	439	5335	
395	378	369	108	101	375	374	104	106	382	109	112	380	115	383	113	371	90	430	67	418	55	5335	
390	402	91	403	81	87	86	93	386	387	389	92	401	94	397	97	89	400	63	66	419	422	5335	
159	332	322	157	286	193	203	288	222	269	213	262	264	225	179	312	302	177	47	413	72	438	5335	
321	315	170	164	204	208	277	281	268	255	231	251	233	217	301	299	186	184	434	74	411	51	5335	
324	172	313	161	283	212	273	202	214	228	244	241	257	271	304	294	191	181	435	75	410	50	5335	
158	168	317	327	287	205	280	198	226	236	243	242	249	259	174	189	296	311	428	412	73	57	5335	
160	319	166	325	285	279	206	200	261	232	245	240	253	224	180	295	190	305	52	415	70	433	5335	
329	165	320	156	196	275	210	289	220	229	237	248	256	265	309	185	300	176	62	78	407	423	5335	
162	318	167	323	201	278	207	284	218	258	239	246	227	267	182	298	187	303	60	417	68	425	5335	
154	169	316	331	291	209	276	194	266	250	247	238	235	219	178	188	297	307	429	409	76	56	5335	
330	314	171	155	195	274	211	290	270	252	254	234	230	215	310	192	293	175	48	69	416	437	5335	
328	153	163	326	197	292	282	199	260	216	272	223	221	263	308	173	183	306	427	408	77	58	5335	
121	119	355	368	358	362	363	356	124	134	132	357	120	352	135	118	360	131	424	71	414	61	5335	
136	334	143	341	348	152	147	345	343	150	340	337	141	336	139	138	146	349	440	406	79	45	5335	
359	151	342	144	137	333	338	140	142	335	145	148	344	149	346	347	339	126	432	80	405	53	5335	
354	366	130	117	127	123	122	129	361	351	353	128	365	133	350	367	125	364	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7409	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335			
93	81	403	390	391	96	91	397	401	395	83	89	125	121	363	128	362	356	49	64	431	426	5335	
400	377	105	99	104	100	379	388	387	384	102	85	117	138	342	346	144	368	46	420	65	439	5335	
86	107	109	375	372	369	112	114	115	374	378	399	132	141	336	149	344	353	430	74	411	55	5335	
393	103	376	110	113	116	373	371	370	111	382	92	354	140	333	152	345	131	47	413	72	438	5335	
87	383	380	386	381	385	106	97	98	101	108	398	355	351	151	334	134	130	440	406	79	45	5335	
396	404	82	95	94	389	394	88	84	90	402	392	367	135	339	146	350	118	434	69	416	51	5335	
201	292	194	285	195	288	225	259	258	257	226	230	127	343	148	337	142	358	435	75	410	50	5335	
189	269	215	211	275	296	254	232	252	233	235	249	361	352	145	340	133	124	428	417	68	57	5335	
204	213	222	263	272	281	248	247	239	240	244	237	365	136	150	335	349	120	52	415	70	433	5335	
282	212	261	224	273	203	242	238	245	246	241	243	119	348	338	147	137	366	62	78	407	423	5335	
283	207	264	221	278	202	231	250	234	251	253	236	359	341	143	139	347	126	60	412	73	425	5335	
295	208	267	218	277	190	255	229	227	228	256	260	129	364	122	357	123	360	429	409	76	56	5335	
199	271	220	265	214	286	165	163	168	318	319	331	153	325	329	323	155	161	48	80	405	437	5335	
289	280	217	268	205	196	328	305	177	176	171	172	307	316	315	312	174	157	427	408	77	58	5335	
293	279	223	262	206	192	158	179	186	297	300	303	302	187	181	184	306	327	63	67	418	422	5335	
287	276	266	219	209	198	321	175	299	188	185	182	183	298	304	301	310	164	424	71	414	61	5335	
191	210	270	274	216	294	159	311	308	309	314	313	178	169	170	173	180	326	432	66	419	53	5335	
197	193	291	200	290	284	324	322	317	167	166	154	332	160	156	162	330	320	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.4 Forth Type

7456	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA				5335
283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	119	368	127	367	114	120	363	362	49	64	431	426	5335										
205	222	264	265	219	218	268	269	215	280	116	138	135	351	345	137	349	369	46	420	65	439	5335										
281	263	221	220	266	267	217	216	270	204	121	131	343	146	337	144	354	364	430	69	416	55	5335										
203	211	273	272	214	223	261	260	226	282	372	355	143	334	151	342	130	113	48	80	405	437	5335										
288	274	212	213	271	262	224	225	259	197	126	129	340	335	150	145	356	359	440	406	79	45	5335										
193	235	249	248	238	234	252	253	231	292	361	352	141	149	336	344	133	124	434	74	411	51	5335										
285	250	236	237	247	251	233	232	254	200	357	346	147	152	333	338	139	128	435	75	410	50	5335										
199	230	256	257	227	239	245	244	242	286	370	353	341	339	148	142	132	115	428	417	68	57	5335										
287	255	229	228	258	246	240	241	243	198	360	136	350	134	140	348	347	125	52	415	70	433	5335										
201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	123	117	358	118	371	365	122	366	62	78	407	423	5335										
159	156	161	332	330	321	317	166	320	163	92	394	395	89	88	398	399	85	60	412	73	425	5335										
160	178	171	312	169	315	306	313	176	325	393	91	90	396	397	87	86	400	429	409	76	56	5335										
328	175	303	187	183	181	300	301	310	157	81	403	402	84	93	391	390	96	47	413	72	438	5335										
327	305	186	189	192	294	295	299	180	158	404	82	83	401	392	94	95	389	427	408	77	58	5335										
154	311	297	296	293	191	190	188	174	331	105	379	378	108	104	382	383	101	63	67	418	422	5335										
167	177	184	298	302	304	185	182	308	318	380	106	107	377	381	103	102	384	424	71	414	61	5335										
323	309	314	173	316	170	179	172	307	162	100	386	387	97	109	375	374	112	432	66	419	53	5335										
322	329	324	153	155	164	168	319	165	326	385	99	98	388	376	110	111	373	59	421	54	436	5335										
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335										
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335										
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335										
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335										
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335										

7487	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA				5335
283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	119	368	120	367	114	127	363	362	49	64	431	426	5335										
205	217	270	211	272	225	262	219	264	280	116	138	135	345	351	137	349	369	46	420	65	439	5335										
281	212	271	218	269	220	263	226	261	204	121	131	343	146	337	144	354	364	430	71	414	55	5335										
203	274	213	268	215	266	221	260	223	282	372	355	147	334	151	338	130	113	48	80	405	437	5335										
288	267	216	273	214	259	224	265	222	197	126	129	143	335	150	342	356	359	440	406	79	45	5335										
193	233	254	227	256	241	246	235	248	292	361	352	141	149	336	344	133	124	434	74	411	51	5335										
285	228	255	234	253	236	247	242	245	200	357	346	340	152	333	145	139	128	435	75	410	50	5335										
199	258	229	252	231	250	237	244	239	286	370	353	341	339	148	142	132	115	428	417	68	57	5335										
287	251	232	257	230	243	240	249	238	198	360	136	350	140	134	348	347	125	52	415	70	433	5335										
201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	123	117	365	118	371	358	122	366	62	78	407	423	5335										
159	156	330	332	161	321	317	166	320	163	374	105	107	377	376	110	112	379	60	412	73	425	5335										
328	178	171	315	169	312	306	313	176	157	403	393	394	87	90	400	89	84	429	409	76	56	5335										
160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	81	99	93	97	387	389	390	404	47	413	72	438	5335										
327	305	186	189	192	294	295	299	180	158	88	385	102	381	384	103	100	397	427	408	77	58	5335										
154	311	297	296	293	191	190	188	174	331	83	391	383	104	101	382	94	402	63	67	418	422	5335										
167	177	184	298	185	304	302	182	308	318	399	95	392	388	98	96	386	86	424	69	416	61	5335										
323	309	314	170	316	173	179	172	307	162	401	92	91	398	395	85	396	82	432	66	419	53	5335										
322	329	155	153	324	164	168	319	165	326	111	380	378	108	109	375	373	106	59	421	54	436	5335										
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335										
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335										
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335										
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335										
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335										

7.5 Fifth Type

7613	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
96	395	390	81	392	397	87	102	159	156	161	332	317	321	330	166	320	163	59	421	54	436	5335				
402	373	116	363	114	124	365	83	328	178	171	315	313	312	306	169	176	157	46	420	65	439	5335				
97	362	136	134	347	353	123	388	160	175	303	187	183	181	300	301	310	325	430	80	405	55	5335				
101	379	131	341	144	354	106	384	154	311	186	189	192	294	295	299	174	331	62	78	407	423	5335				
385	378	125	147	338	360	107	100	327	177	297	296	293	191	190	188	308	158	440	406	79	45	5335				
99	375	348	152	333	137	110	386	167	305	184	298	302	304	185	182	180	318	434	74	411	51	5335				
98	366	350	142	343	135	119	387	323	309	314	170	172	173	179	316	307	162	435	75	410	50	5335				
85	108	140	340	145	345	377	400	322	329	324	153	168	164	155	319	165	326	428	417	68	57	5335				
84	115	357	149	336	128	370	401	217	263	220	218	216	271	266	212	272	270	47	413	72	438	5335				
396	368	133	335	150	352	117	89	274	257	256	226	260	223	261	227	230	211	52	415	70	433	5335				
381	372	355	339	146	130	113	104	264	228	229	259	225	262	224	258	255	221	60	412	73	425	5335				
91	105	359	141	344	126	380	394	215	222	265	267	269	214	219	273	213	268	429	409	76	56	5335				
391	121	127	148	337	358	364	94	248	254	233	235	288	286	195	292	196	198	48	69	416	437	5335				
399	111	346	334	151	139	374	86	236	242	243	249	194	209	278	203	280	291	427	408	77	58	5335				
403	109	356	342	143	129	376	82	251	239	246	234	200	204	279	210	277	285	63	67	418	422	5335				
92	118	132	351	138	349	367	393	238	245	240	247	202	282	205	276	207	283	424	71	414	61	5335				
382	120	369	122	371	361	112	103	232	244	241	253	284	275	208	281	206	201	432	66	419	53	5335				
383	90	95	404	93	88	398	389	250	231	252	237	287	199	290	193	289	197	49	64	431	426	5335				
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335				
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335				
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335				
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335			

7621	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				5335
96	392	390	81	395	397	87	102	159	156	161	332	317	321	330	166	320	163	59	421	54	436	5335				
402	373	116	363	114	124	365	83	328	178	171	315	169	312	306	313	176	157	46	420	65	439	5335				
97	362	136	134	347	353	123	388	160	177	303	187	183	181	300	301	308	325	430	69	416	55	5335				
101	379	131	341	144	354	106	384	327	305	186	189	192	294	295	299	180	158	48	80	405	437	5335				
385	378	125	147	338	360	107	100	154	311	297	296	293	191	190	188	174	331	440	406	79	45	5335				
99	375	348	152	333	137	110	386	167	175	184	298	302	304	185	182	310	318	434	74	411	51	5335				
98	366	350	142	343	135	119	387	323	309	314	170	316	173	179	172	307	162	435	75	410	50	5335				
85	108	140	340	145	345	377	400	322	329	324	153	168	164	155	319	165	326	428	417	68	57	5335				
84	115	357	149	336	128	370	401	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	52	415	70	433	5335				
396	368	133	335	150	352	117	89	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	62	78	407	423	5335				
381	372	355	339	146	130	113	104	281	257	233	251	254	232	228	238	247	204	60	412	73	425	5335				
91	105	359	141	344	126	380	394	203	224	252	234	231	253	261	248	237	282	429	409	76	56	5335				
391	118	127	148	337	358	367	94	287	260	259	223	230	227	256	235	250	198	47	413	72	438	5335				
399	111	346	334	151	139	374	86	193	244	241	213	274	214	270	267	217	292	427	408	77	58	5335				
403	109	356	342	143	129	376	82	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	63	67	418	422	5335				
92	121	132	351	138	349	364	393	199	239	246	273	264	219	222	265	212	286	424	71	414	61	5335				
382	120	369	122	371	361	112	103	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	432	66	419	53	5335				
383	93	95	404	90	88	398	389	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	49	64	431	426	5335				
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335				
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335				
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335				
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335				
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335				

7.6 Sixth Type

7658	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				5335
244	242	237	247	246	240	235	249	344	146	143	131	133	142	346	341	351	348	49	64	431	426	5335							
273	263	264	217	220	270	219	214	350	154	149	337	147	328	335	334	156	135	47	420	65	438	5335							
211	229	223	227	257	259	260	274	138	332	325	159	322	165	161	323	153	347	430	66	419	55	5335							
218	255	232	251	254	233	230	267	349	330	164	167	170	316	317	321	155	136	424	71	414	61	5335							
213	261	253	234	231	252	224	272	132	152	319	318	315	169	168	166	333	353	440	406	79	45	5335							
269	225	262	258	228	226	256	216	145	158	162	326	163	320	324	160	327	340	434	74	411	51	5335							
271	222	221	268	265	215	266	212	345	329	336	148	338	157	150	151	331	140	435	75	410	50	5335							
241	243	248	238	239	245	250	236	137	339	342	354	352	343	139	144	134	141	428	417	68	57	5335							
177	314	304	175	395	388	390	402	82	96	94	84	98	396	197	294	284	195	52	415	70	433	5335							
303	297	188	182	93	106	100	384	111	373	386	375	105	392	291	281	204	194	62	78	407	423	5335							
306	183	302	179	91	103	368	366	116	372	115	118	382	394	286	206	279	199	60	412	73	425	5335							
180	190	295	305	87	104	122	129	358	123	360	363	381	398	196	203	282	289	429	409	76	56	5335							
311	296	189	174	81	109	120	124	359	130	357	365	376	404	283	277	208	202	48	69	416	437	5335							
312	186	299	173	400	383	114	362	125	356	127	371	102	85	198	280	205	287	427	408	77	58	5335							
178	301	184	307	397	378	364	355	128	361	126	121	107	88	192	207	278	293	63	67	418	422	5335							
172	187	298	313	399	377	367	119	369	113	370	117	108	86	200	276	209	285	46	413	72	439	5335							
176	300	185	309	393	380	385	101	374	112	99	110	379	92	292	210	275	193	432	80	405	53	5335							
310	171	181	308	89	97	95	83	403	389	391	401	387	90	290	191	201	288	59	421	54	436	5335							
10	472	16	2	20	484	15	463	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335							
11	450	441	39	42	456	36	459	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335							
468	35	44	446	443	29	449	26	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335							
481	13	469	483	465	1	470	22	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335							
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335							

7727	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
400	402	81	87	322	155	324	329	164	153	168	319	165	326	364	366	117	123	426	64	431	49	5335	
86	89	396	399	328	309	316	314	170	173	179	172	307	157	122	128	357	363	438	420	65	47	5335	
401	92	393	84	160	175	303	187	300	181	183	301	310	325	365	125	360	120	55	80	405	430	5335	
88	395	90	397	327	305	186	294	192	189	295	299	180	158	124	359	126	361	58	408	77	427	5335	
82	394	91	403	154	311	297	191	293	296	190	188	174	331	118	358	127	367	45	406	79	440	5335	
398	83	404	85	167	177	184	298	185	304	302	182	308	318	362	119	368	121	51	74	411	434	5335	
388	390	93	99	323	178	169	171	315	312	306	313	176	162	352	354	129	135	50	75	410	435	5335	
98	104	381	387	159	330	161	156	321	332	317	166	320	163	134	140	345	351	57	417	68	428	5335	
389	101	384	96	283	210	278	290	276	208	206	196	194	284	353	137	348	132	433	415	70	52	5335	
100	383	102	385	205	229	226	262	255	258	225	249	236	280	136	347	138	349	423	78	407	62	5335	
94	382	103	391	203	257	233	251	254	232	228	238	247	282	130	346	139	355	425	412	73	60	5335	
386	95	392	97	199	224	252	234	231	253	261	248	237	286	350	131	356	133	56	409	76	429	5335	
376	378	105	111	193	260	259	223	230	227	256	235	250	292	340	342	141	147	437	69	416	48	5335	
110	116	369	375	287	244	241	213	274	214	270	267	217	198	146	152	333	339	439	413	72	46	5335	
377	113	372	108	285	245	240	216	221	266	263	220	269	200	341	149	336	144	422	67	418	63	5335	
112	371	114	373	281	239	246	273	264	219	222	265	212	204	148	335	150	337	61	71	414	424	5335	
106	370	115	379	288	242	243	268	211	271	215	218	272	197	142	334	151	343	53	66	419	432	5335	
374	107	380	109	201	275	207	195	209	277	279	289	291	202	338	143	344	145	436	421	54	59	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.7 Seventh Type

7750	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335					
217	270	211	272	225	262	219	264	197	200	289	284	360	364	122	357	123	129	59	421	54	436	5335
212	271	218	269	220	263	226	261	290	205	280	195	368	144	342	346	138	117	46	420	65	439	5335
274	213	268	215	266	221	260	223	198	279	206	287	118	344	338	147	141	367	430	75	410	55	5335
267	216	273	214	259	224	265	222	283	282	203	202	131	345	336	149	140	354	47	413	72	438	5335
233	254	227	256	241	246	235	248	286	204	281	199	130	350	148	337	135	355	440	406	79	45	5335
228	255	234	253	236	247	242	245	201	285	196	288	353	349	339	146	136	132	434	74	411	51	5335
258	229	252	231	250	237	244	239	189	297	184	300	358	142	333	152	343	127	435	71	414	50	5335
251	232	257	230	243	240	249	238	302	193	292	183	126	133	145	340	352	359	428	417	68	57	5335
173	314	307	174	310	177	276	209	186	192	293	299	120	134	151	334	351	365	52	415	70	433	5335
176	306	181	303	180	309	277	208	295	294	191	190	124	137	150	335	348	361	62	78	407	423	5335
313	179	304	182	305	172	207	278	298	291	194	187	366	347	143	139	341	119	60	412	73	425	5335
308	171	178	311	175	312	210	275	185	188	301	296	356	121	363	128	362	125	429	409	76	56	5335
93	81	96	390	391	91	83	397	401	395	403	89	153	331	330	329	154	158	48	69	416	437	5335
400	377	105	104	99	100	379	388	387	384	102	85	326	160	324	161	163	321	427	408	77	58	5335
86	107	369	372	114	375	112	109	115	374	378	399	320	319	167	168	316	165	63	67	418	422	5335
393	103	116	113	371	110	373	376	370	111	382	92	170	166	317	318	169	315	424	80	405	61	5335
87	383	380	381	386	385	106	97	98	101	108	398	159	322	162	323	325	164	432	66	419	53	5335
396	404	389	95	94	394	402	88	84	90	82	392	327	157	155	156	328	332	49	64	431	426	5335
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7784	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				5335	
182	311	172	309	171	305	312	178	225	261	220	264	360	364	122	357	123	129	49	64	431	426	5335	
308	298	188	299	190	184	296	177	259	229	256	226	368	138	342	346	144	117	46	420	65	439	5335	
175	300	194	191	293	292	185	310	222	258	227	263	118	141	338	147	344	367	430	74	411	55	5335	
304	183	291	294	192	193	302	181	266	255	230	219	131	140	336	149	345	354	47	413	72	438	5335	
179	189	297	186	295	301	187	306	262	228	257	223	130	352	333	152	133	355	440	406	79	45	5335	
307	174	313	176	314	180	173	303	221	224	265	260	353	136	339	146	349	132	434	69	416	51	5335	
248	236	253	233	279	197	289	200	290	198	204	283	358	343	148	337	142	127	435	75	410	50	5335	
251	241	244	234	205	274	212	275	214	208	272	280	124	135	145	340	350	361	428	417	68	57	5335	
231	243	242	254	286	276	218	215	269	268	209	199	120	351	151	334	134	365	52	415	70	433	5335	
238	246	239	247	201	207	267	270	216	217	278	284	126	348	150	335	137	359	62	78	407	423	5335	
235	240	245	250	282	213	273	210	271	277	211	203	366	341	143	139	347	119	60	412	73	425	5335	
252	249	232	237	202	288	196	285	195	287	281	206	356	121	363	128	362	125	429	409	76	56	5335	
93	395	96	390	391	91	83	397	401	81	403	89	328	326	155	332	156	158	48	80	405	437	5335	
400	377	105	104	99	388	379	100	387	384	102	85	154	169	318	163	320	331	427	408	77	58	5335	
86	107	369	374	114	375	112	109	115	372	378	399	160	164	319	170	317	325	63	67	418	422	5335	
393	103	116	111	371	110	373	376	370	113	382	92	162	322	165	316	167	323	424	71	414	61	5335	
87	383	380	381	386	97	106	385	98	101	108	398	324	315	168	321	166	161	432	66	419	53	5335	
396	90	389	95	94	394	402	88	84	404	82	392	327	159	330	153	329	157	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7855	https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										5335		
393	384	386	401	403	102	85	98	100	83	81	394	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335	
97	373	368	118	366	120	116	106	380	104	374	388	323	305	179	175	311	162	46	420	65	439	5335	
94	115	334	152	147	337	336	150	145	339	370	391	168	315	187	298	170	317	430	69	416	55	5335	
93	371	363	353	354	127	130	360	129	124	114	392	318	176	184	301	309	167	47	413	72	438	5335	
88	113	121	139	133	137	347	349	350	364	372	397	329	171	300	185	314	156	440	406	79	45	5335	
86	378	128	345	142	341	344	143	140	357	107	399	331	177	181	304	308	154	434	74	411	51	5335	
389	103	123	351	343	144	141	342	134	362	382	96	163	307	186	299	178	322	435	75	410	50	5335	
390	375	359	135	352	348	138	136	346	126	110	95	325	316	297	188	169	160	428	417	68	57	5335	
395	109	361	132	131	358	355	125	356	122	376	90	319	172	303	182	313	166	52	415	70	433	5335	
396	377	151	333	338	148	149	335	340	146	108	89	153	312	302	183	173	332	62	78	407	423	5335	
398	111	117	367	119	365	369	379	105	381	112	87	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335	
91	101	99	84	82	383	400	387	385	402	404	92	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335	
201	189	204	282	283	199	295	289	293	287	191	197	248	241	246	240	238	242	48	80	405	437	5335	
292	269	213	212	207	271	208	280	279	276	210	193	231	255	229	257	258	225	427	408	77	58	5335	
194	215	222	261	264	220	267	217	223	266	270	291	253	251	233	236	250	232	63	67	418	422	5335	
285	211	263	224	221	265	218	268	262	219	274	200	226	234	252	249	235	259	424	71	414	61	5335	
195	275	272	273	278	214	277	205	206	209	216	290	260	230	256	228	227	254	432	66	419	53	5335	
288	296	281	203	202	286	190	196	192	198	294	284	237	244	239	245	247	243	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.8 Eight Type

7861	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335						
108	378	379	105	85	399	398	88	104	383	382	101	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335	
377	107	106	380	400	86	87	397	381	102	103	384	153	305	179	175	311	332	46	420	65	439	5335	
93	391	390	96	89	395	394	92	100	386	387	97	168	177	186	299	308	317	430	67	418	55	5335	
392	94	95	389	396	90	91	393	385	99	98	388	319	176	184	301	309	166	47	413	72	438	5335	
81	403	402	84	109	375	374	112	113	371	370	116	331	171	300	185	314	154	440	406	79	45	5335	
404	82	83	401	376	110	111	373	372	114	115	369	318	172	303	182	313	167	434	74	411	51	5335	
129	355	354	132	121	363	362	124	125	359	358	128	163	307	181	304	178	322	435	75	410	50	5335	
356	130	131	353	364	122	123	361	360	126	127	357	325	316	297	188	169	160	428	417	68	57	5335	
149	334	335	152	117	367	366	120	137	347	346	140	329	315	187	298	170	156	52	415	70	433	5335	
336	151	150	333	368	118	119	365	348	138	139	345	323	312	302	183	173	162	62	78	407	423	5335	
144	342	343	141	145	339	338	148	133	351	350	136	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335	
341	143	142	344	340	146	147	337	352	134	135	349	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335	
207	203	195	289	288	287	295	202	292	206	204	209	280	210	201	293	208	296	48	80	405	437	5335	
286	269	225	217	222	262	226	264	212	274	258	271	224	213	257	220	266	199	427	408	77	58	5335	
194	267	240	236	232	242	234	229	250	241	247	246	252	255	237	254	218	291	63	69	416	422	5335	
285	215	245	249	253	243	251	256	235	244	238	239	233	230	248	231	270	200	424	71	414	61	5335	
294	219	260	268	263	223	259	221	273	211	227	214	261	272	228	265	216	191	432	66	419	53	5335	
189	282	290	196	197	198	190	283	193	279	281	276	205	275	284	192	277	278	59	421	54	436	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7881	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				5335		
334	152	147	337	336	150	145	339	374	112	109	375	165	328	158	321	159	324	49	64	431	426	5335
363	353	354	127	130	360	129	124	111	373	376	110	153	305	179	175	311	332	47	420	65	438	5335
121	139	133	137	347	349	350	364	83	86	403	398	168	177	302	183	308	317	430	69	416	55	5335
128	345	142	341	344	143	140	357	404	91	394	81	318	176	300	185	309	167	46	413	72	439	5335
123	351	343	144	141	342	134	362	400	393	92	85	325	171	184	301	314	160	440	406	79	45	5335
359	135	352	348	138	136	346	126	397	396	89	88	163	172	303	182	313	322	434	74	411	51	5335
361	132	131	358	355	125	356	122	84	90	395	401	319	307	297	188	178	166	435	75	410	50	5335
151	333	338	148	149	335	340	146	87	399	82	402	331	316	186	299	169	154	428	417	68	57	5335
96	389	99	384	100	381	388	103	119	368	113	370	329	315	187	298	170	156	52	415	70	433	5335
390	95	102	107	377	380	106	383	114	369	120	367	323	312	181	304	173	162	62	78	407	423	5335
391	94	387	378	108	105	379	98	372	115	366	117	155	174	306	310	180	330	60	412	73	425	5335
93	392	382	101	385	104	97	386	365	118	371	116	161	157	327	164	326	320	429	409	76	56	5335
207	203	195	210	288	289	295	202	292	206	204	209	280	287	201	293	208	296	48	80	405	437	5335
286	269	225	217	224	262	222	264	213	274	258	271	226	212	257	220	266	199	427	408	77	58	5335
194	267	237	246	234	242	232	229	250	240	247	241	254	255	236	252	218	291	63	67	418	422	5335
285	215	248	239	251	243	253	256	235	245	238	244	231	230	249	233	270	200	424	71	414	61	5335
294	219	260	268	261	223	263	221	272	211	227	214	259	273	228	265	216	191	432	66	419	53	5335
189	282	290	275	197	196	190	283	193	279	281	276	205	198	284	192	277	278	59	421	54	436	5335
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

7.9 Ninth Type

7912	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
153	331	330	329	154	158	93	81	403	390	96	83	91	397	401	395	391	89	436	421	54	59	5335	
326	160	324	161	163	321	400	383	98	381	380	385	106	97	386	101	108	85	438	415	70	47	5335	
320	319	167	168	316	165	87	107	372	369	114	109	112	375	115	374	378	398	55	78	407	430	5335	
170	166	317	318	169	315	393	103	113	116	371	376	373	110	370	111	382	92	58	408	77	427	5335	
159	322	162	323	325	164	86	377	387	104	105	100	379	388	99	384	102	399	45	406	79	440	5335	
327	157	155	156	328	332	396	404	82	95	389	402	394	88	84	90	94	392	51	74	411	434	5335	
360	364	122	357	123	129	222	264	265	219	218	268	269	215	197	200	289	284	50	75	410	435	5335	
368	144	342	346	138	117	263	221	220	266	267	217	216	270	290	205	280	195	57	417	68	428	5335	
131	344	338	147	141	354	211	273	272	214	235	249	248	238	198	279	206	287	433	420	65	52	5335	
353	345	333	152	140	132	274	212	213	271	250	236	237	247	283	282	203	202	423	67	418	62	5335	
366	142	336	149	343	119	223	261	260	226	234	252	253	231	286	204	281	199	425	412	73	60	5335	
130	349	148	337	136	355	262	224	225	259	251	233	232	254	201	285	196	288	439	413	72	46	5335	
358	133	339	146	352	127	230	256	257	227	239	245	244	242	189	297	184	300	437	80	405	48	5335	
124	350	145	340	135	361	255	229	228	258	246	240	241	243	302	193	292	183	61	71	414	424	5335	
120	137	150	335	348	365	173	314	307	174	310	177	276	209	186	192	293	299	422	69	416	63	5335	
126	134	151	334	351	359	176	306	181	303	180	309	277	208	295	294	191	190	56	409	76	429	5335	
118	347	143	139	341	367	313	179	304	182	305	172	207	278	298	291	194	187	53	66	419	432	5335	
356	121	363	128	362	125	308	171	178	311	175	312	210	275	185	188	301	296	426	64	431	49	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	

8057	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				5335
372	370	111	376	112	114	138	355	128	353	127	356	349	134	93	394	396	87	59	421	54	436	5335	
110	125	362	119	364	375	352	342	144	343	146	140	340	133	86	377	108	399	46	417	68	439	5335	
116	120	363	126	361	369	135	344	150	147	337	336	141	350	395	386	99	90	430	67	418	55	5335	
118	366	121	360	123	367	348	139	335	338	148	149	346	137	403	380	105	82	47	413	72	438	5335	
368	359	124	365	122	117	131	145	341	142	339	345	143	354	397	103	382	88	440	406	79	45	5335	
371	115	374	109	373	113	351	130	357	132	358	129	136	347	390	106	379	95	434	74	411	51	5335	
163	330	156	323	157	326	198	288	289	195	194	292	293	191	81	102	383	404	435	75	410	50	5335	
161	307	177	173	313	324	287	197	196	290	291	193	192	294	83	381	104	402	428	420	65	57	5335	
166	175	184	301	310	319	187	297	296	190	284	202	199	285	96	100	385	389	52	415	70	433	5335	
320	174	299	186	311	165	298	188	189	295	201	283	286	200	85	97	388	400	62	78	407	423	5335	
321	169	302	183	316	164	211	214	272	273	210	276	277	207	401	384	101	84	60	412	73	425	5335	
333	170	304	181	315	152	274	271	213	212	275	209	208	278	393	387	98	92	429	409	76	56	5335	
153	309	182	303	176	332	206	280	281	203	215	269	268	218	94	107	378	391	48	80	405	437	5335	
327	318	185	300	167	158	279	205	204	282	270	216	217	267	398	91	89	392	427	408	77	58	5335	
331	317	179	306	168	154	263	219	230	223	257	232	226	224	258	260	264	254	63	69	416	422	5335	
325	314	305	180	171	160	220	235	248	233	240	241	239	251	249	247	242	265	424	71	414	61	5335	
151	172	308	312	178	334	256	250	237	252	245	244	246	234	236	238	243	229	432	66	419	53	5335	
159	155	329	162	328	322	231	266	255	262	228	253	259	261	227	225	221	222	49	64	431	426	5335	
10	472	16	463	20	484	15	2	23	480	477	482	9	6	473	464	466	471	7	467	24	4	5335	
11	450	456	459	42	441	36	39	460	442	444	455	31	27	38	28	453	33	445	37	34	474	5335	
468	35	29	26	443	44	449	446	25	43	41	30	454	458	447	457	32	452	40	448	451	17	5335	
481	13	469	22	465	1	470	483	462	5	8	3	476	479	12	21	19	14	478	18	461	475	5335	
5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335

8 $(a + b)^2$ -Type, where $a = 18$ With $c = 14$ and $d = 4$

It is of type, where $a = 18$ with $c = 14$ and $d = 4$. It is already appearing in subsection 4.9 as a part of $a = 14$ and $b = 8$.

9 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- Inder J. Taneja, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- Inder J. Taneja, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The author is thankful to H. White for this valuable help.

References

- [1] H. White, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
- [2] Inder J. Taneja, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] Inder J. Taneja, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.

- [4] **Inder J. Taneja**, Even Order Magic Squares Using Bordered Magic Rectangles - <https://numbers-magic.com/?p=5415>.
- [5] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, <https://numbers-magic.com/?p=8189>.

● Block-Wise Magic Squares

- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [13] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [15] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

● Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

● Block-Wise Bordered Magic Squares

- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

- [38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [41] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [42] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [44] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [46] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.

- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/110.5281/zenodo.7500188>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Creative Magic Squares

- [59] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.